

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Lesen & Schreiben - Die Scham bleibt.

Studie zum Erleben von Scham und Beschämung
in der Schulzeit von Erwachsenen mit Dyslexie

Eingereicht von: Monica Mötteli

Begleitung: Susanne Kempe Petri

3. Januar 2018

Abstract

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, der Fragestellung nachzugehen, inwiefern Erwachsene mit Dyslexie in ihrer Kindheit in Bezug auf Lesen und Schreiben Beschämung erfahren haben. Fundament für diese Arbeit ist die Auseinandersetzung mit Dyslexie, Illetrismus und Scham.

Die Pädagogische Hochschule Weingarten, die Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach und die Hochschule für Heilpädagogik arbeiten an einem gemeinsamen Forschungsprojekt zum Thema Illetrismus. Die Daten dieser Studie wurden mit Leitfaden Interviews erhoben. Mithilfe einer sekundären Inhaltsanalyse wird in dieser Masterarbeit nun der eingangs formulierten Fragestellung nachgegangen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Theoretische Grundlage	5
2.1	Dyslexie und funktionaler Analphabetismus	5
2.1.1	Definition der Dyslexie	5
2.1.2	Inhaltliche Definition des funktionalen Analphabetismus	6
2.1.3	Vergleich von Analphabetismus und Dyslexie	8
2.1.4	Prävalenz	10
2.1.5	Prävalenz des Analphabetismus	11
2.1.6	Gemeinsamkeiten und Unterschiede	12
2.1.7	Definition Illetrismus in der Schweiz	12
2.1.8	Aktuelle Situation in der Schweiz	12
2.1.9	Auswirkungen mangelnder Lese- und Schreibkompetenz	13
3	Scham	13
1.1	Definition	13
1.2	Gesicht der Scham	14
1.3	Die Entwicklung von Scham	16
1.4	Natürliche Scham	18
1.5	Anpassungsscham	18
1.6	Intimitätsscham	19
1.7	Scham in der Familie	20
1.8	Scham in der Schule	21
1.9	Beschämung	23
1.9.1	Schamkonflikte in Gruppen	24
1.10	Reaktionen auf Schamerlebnisse	25
1.10.1	Verstecken	26
1.10.2	Projektionen	26
1.10.3	Angreifen	27
1.10.4	Fliehen	27
4	Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik	27

4.1	Kooperationsprojekt Illettrismus.....	27
4.2	Forschungsvorgehen.....	28
4.2.1	Übersicht des Forschungsvorgehen	29
4.3	Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren	30
4.3.1	Begründung der Datenerhebung mittels Filmdatei und Audiodatei	30
4.3.2	Auswahl der Interviews	30
4.3.3	Transkription	30
4.3.4	Transkriptionsregeln.....	31
4.4	Auswertungsverfahren	32
4.5	Kritik am Forschungsvorgehen.....	36
5	Darstellung und Interpretation der Daten und Ergebnisse	38
5.1	Intimitätsscham: Zeitpunkt.....	38
5.2	Intimitätsscham: Gefühl.....	40
5.3	Intimitätsscham: Reaktion	42
5.4	Anpassungsscham: Zeitpunkt	44
5.5	Anpassungsscham: Gefühl.....	46
5.6	Anpassungsscham: Reaktion	48
5.6.1	Fazit	50
6	Diskussion und Erkenntnisse	53
7	Ausblick.....	56
8	Schlussreflexion	57
8.1	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	57
8.2	Ausblick.....	58
9	Verzeichnisse	59
9.1	Tabellenverzeichnis.....	59
9.2	Abbildungsverzeichnis.....	59
9.3	Literaturverzeichnis	59
10	Anhang.....	64

1 Einleitung

Die Kinder lernen ab Schuleintritt lesen. Einige lernen die ersten Buchstaben bereits an ihrem ersten Tag. Manche finden sofort den Einstieg in den Schriftspracherwerb, andere geben sich grosse Mühe, doch der Lernerfolg bleibt aus. Die Ursachen dafür sind vielseitig und individuell. Vielleicht wird eine Dyslexie-Diagnose gestellt oder aber, das Kind müht sich ab und kämpft, um die gleichen Ziele wie die Mitschüler zu erreichen. Niemand kennt die genauen Ursachen, noch erklärt man ihm den Grund für seine Schwierigkeiten und Misserfolge. Eine Dyslexie hindert den Schriftspracherwerb enorm und legt dem Kind beim Lernen Steine in den Weg. Ein Kind mit Dyslexie hat grössere Mühe beim Lesen und Schreiben als andere Kinder und wird so unausweichlich mehr Fehler produzieren. Die üblichen Fehler werden nicht nur häufiger sein, sondern auch offensichtlichere Fehlleistungen, die den anderen Kindern nicht passieren, werden sichtbar: *Dumme Fehler*. Mit diesen Fehlern muss das Kind leben, aber auch sein Umfeld. Werden die Fehler mit Blossstellung und abschätzigen Reaktionen kommentiert, ist die Gefahr gross, dass sich das Kind zu schämen beginnt.

Es ist immer ein unangenehmes Gefühl, schlechter und langsamer zu sein als andere. Gerade wenn das Defizit augenfällig ist und auch die Mitschüler, die Eltern und die Lehrer merken, dass sein Lernweg ein harziger ist, kann es zu Beschämung kommen. So kann ein Teufelskreis beginnen, denn mit den anhaltenden Beschämungen, verringert sich auch der Selbstwert des Kindes. Es traut sich laufend weniger zu, es wagt stets weniger und werden die Aufgaben zu schwierig, blockiert es und kann seine vorhandenen Kompetenzen nicht mehr abrufen.

Diese Arbeit analysiert die erhobenen Daten des Forschungsprojekts 'Illettrismus' mit einer sekundären Inhaltsanalyse auf die Frage hin, inwiefern Erwachsene mit Dyslexie in ihrer Kindheit, in Bezug auf Lesen und Schreiben, Beschämung erfahren haben.

Die theoretische Grundlage beschäftigt sich mit Dyslexie und Illettrismus, aber auch mit verschiedenen Aspekten der Scham.

2 Theoretische Grundlage

Zunächst erfolgen Begriffsklärungen, die für diese Masterarbeit relevant sind. Die theoretische Grundlage dieser Arbeit besteht aus besteht aus einer Auseinandersetzung mit Dyslexie, Illettrismus und Scham.

2.1 Dyslexie und funktionaler Analphabetismus

Die beiden Begriffe mögen gänzlich verschieden erscheinen. Welche Bereiche sie dennoch verbinden und worin sie sich unterscheiden, beschreibt dieses Kapitel.

2.1.1 Definition der Dyslexie

Dyslexie ist der internationale und wissenschaftliche Begriff für Legasthenie und beschreibt die Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb und ist intelligenzunabhängig (Verband Dyslexie Schweiz, 2017). Obwohl gerne verschiedene Begriffe verwendet werden, wie beispielsweise auch LRS, das für Lese- und Rechtschreibschwäche steht, herrscht glücklicherweise ein einheitlicherer Konsens, was die Definition dieser Lernstörung angeht.

«Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and or fluent word recognition and poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective classroom instruction” (Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A., 2003, S. 2).

Unter dem Begriff Lernstörung lässt sich Dyslexie subsumieren. Ihr typisches Charakteristikum ist eine deutliche und umschriebene Beeinträchtigung der Entwicklung von sämtlichen Lesekompetenzen (vgl. Grosche, 2012, S. 21). Die dazugehörigen Defizite liegen in der Wort-Identifikation, der phonologischen Dekodierung geschriebener Wörter, im Buchstabieren, in der Phonem-Graphem-Korrespondenz, der Leseflüssigkeit und letztendlich im Leseverständnis. So beschreibt die Dyslexie eine grundlegende und fortwährende pathologische, neurobiologische und phonologische Entwicklungsstörung, die Personen darin beeinträchtigt, sich das Dekodieren von Schrift anzueignen (vgl. Shaywitz & Shaywitz, 2005, S. 1301–1309). Üblicherweise ist es den betroffenen Personen nicht möglich, Dyslexie mit dem Älterwerden abzulegen, sondern begleitet sie ein Leben lang. Shaywitz und Shaywitz (2005, S. 1302): “Children with dyslexia neither spontaneously remit nor do they demonstrate lag mechanism of ‘catching up’ in the development of reading skills”. Glücklicherweise ist es jedoch möglich, dass Dyslektikerinnen und Dyslektiker dank geeignetem Unterricht eine hohe Lesegenauigkeit ausbilden können. Was trotzdem bleibt, ist meist ein langsames und unflüssiges Lesetempo, sodass Unterschiede zwischen schlechten und guten Lesern auch langfristig bestehen bleiben. Die

Abbildung hilft die lebenslangen Unterschiede dieser beiden Lesergruppen zu veranschaulichen. So wird auch erneut deutlich, warum Dyslexie als eine Entwicklungsstörung und nicht als eine bloße Entwicklungsverzögerung einzuordnen ist (vgl. Grosche, 2012, S. 21).

Abbildung 1 Entwicklungsverlauf guter und schlechter Leser (Shaywitz & Shaywitz, 2008, S. 1334)

Dyslexie hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit anderen Defiziten beispielsweise in der phonologischen Bewusstheit. So erzielen Dyslektikerinnen und Dyslektiker mit unterschiedlich hohen IQs sehr ähnliche Resultate in Lesetests. Daraus lässt sich schliessen, dass der IQ für eine basale Lesefähigkeit kaum entscheidend ist (vgl. Grosche, 2012, S. 24–25).

2.1.2 Inhaltliche Definition des funktionalen Analphabetismus

Woran man meistens denkt, wenn von Analphabeten oder Analphabetismus gesprochen ist, sind Menschen, die weder in ihrer Kindheit noch in ihren Jugendjahren die Gelegenheit dazu erhalten haben, Lesen und Schreiben zu lernen. Meist ist es dem Mangel an einem funktionierenden Schulsystem geschuldet. Diese Erscheinungsform von Analphabetismus ist überwiegend in nicht-literalisierten Gesellschaften verbreitet (vgl. Linde, 2007, S. 91). Kann jemand aufgrund der vorangegangenen Ausführung nicht Lesen und Schreiben, gehört er zu der Gruppe der primären Analphabeten. So sollten sich unser Schulsystem und primäre Analphabeten ausschliessen. Einzig Migranten oder nicht sesshafte Menschen können möglicherweise dazu gezählt werden. Doch gibt es auch in der Schweiz eine Form von Analphabeten: die funktionalen Analphabeten. «Der Begriff 'Funktionaler Analphabetismus' beschreibt nicht Analphabetismus (=nichts des Alphabets mächtig sein) im wörtlichen Sinn, sondern viel mehr das Nicht-Verwenden-Können von Schrift: Wer die Funktion von Schrift nicht wahrnimmt, gilt als funktionaler Analphabet» so Nickel (2007, S. 87). Sie werden aus diesem Grund nicht zu den primären Analphabeten gezählt, die über gar keine Schriftsprache verfügen, da sie eine geringe Lese- und Schreibkompetenz aufweisen. Trotzdem haben Betroffene oftmals Mühe alltägliche Anforderungen zu bewältigen (ebd.). «Die Fähigkeit Lesen und Schreiben zu können, ist für die gesellschaftliche Teilhabe in einer literalisierten Gesellschaften wie Deutschland

essentiell», so Grosche (2012, S. 13). Mit funktionalen Analphabeten sind also Menschen gemeint, die über partielle Lese- und Schreibkompetenzen verfügen, aber die Funktion von Schrift in ihrem alltäglichen Leben nicht für sich nutzen können (ebd.). Döbert und Hubertus (2000, S. 15) definieren funktionalen Analphabetismus wie folgt: «In einer alphabetisierten Gesellschaft wird derjenige Erwachsene als funktionaler Analphabet bezeichnet, der vom Alter her die Schulpflicht formal erfüllt hat und dessen Lese- und / oder Schreibkompetenzen die Anforderungen unterschreiten, die von der Gesellschaft als selbstverständlich vorausgesetzt werden.»

Weiterhin unklar ist, wo die Grenze gezogen wird zwischen Personen mit einer schwachen Leseleistung und Personen, deren Leseleistung so tief angesiedelt ist, dass sie unter den gesellschaftlichen Erwartungen liegt. Bereits wurde der Versuch angestellt, den Bedarf an Lesen und Schreiben anhand der am Arbeitsplatz geforderten Literalität zu bestimmen (vgl. Brügelmann, 2004, S. 4). Diese Möglichkeit einer Einteilung bringt jedoch das Problem mit sich, dass Personen in ihrem Beruf mit verschiedenen Text-sorten in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen umgehen müssen und so eine eindeutige Zuweisung unmöglich wird. Mit einer solch individuellen Charakterisierung der Gruppe von funktionalen Analphabeten, wäre zudem eine empirische Vergleichbarkeit verunmöglicht. Eine zusätzliche Ebene rückt die zuhause benötigte Literalität oder die persönlich gewünschte Literalität in den Vordergrund (ebd.).

Es gibt keine einheitliche Definition, wo die Grenze gezogen werden kann zwischen einer schwachen Lesekompetenz, die von der Gesellschaft als selbstverständlich angesehen wird und einem funktionalen Analphabeten. Es ist nicht nachvollziehbar, warum eine Person trotz geringerer Lesekompetenz als funktional alphabetisiert bezeichnet werden sollte, denn seine Teilhabe an der Gesellschaft ist unumstritten durch die schwache Leseleistung beeinträchtigt, auch wenn er seine Schwierigkeiten dank ausreichender beruflicher, häuslicher oder persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht wahrnimmt oder nicht zu ändern bereit ist. Eine weitere Definition bezieht sich auf die normativ-gesetzten Standards der Gesellschaft. Zu diesen gehören vor allem schulische Ziele, die in der normativen Aufgabe unserer Gesellschaft und Schule verwurzelt sind. So ist es der Auftrag der Bildungsinstitutionen, jeden Menschen auf die Literalität vorzubereiten und sie zu einem relativ grossen Mass an sie heranzuführen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Schule teilweise höhere Anforderungen an die Lese- und Schreibleistung der Schülerinnen und Schüler hat, als später bei der Arbeit tatsächlich benötigt wird. Nichts desto trotz ist es eine grosse Bestrebung der Schule, den Menschen nicht nur rudimentäre Lesekompetenzen mitzugeben, sondern sie weitestgehend an ihre maximale Lesefähigkeit heranzuführen. Ein nächster Punkt, der bei einer abschliessenden Definition berücksichtigt werden muss, ist der Zeitpunkt, ab wann jemand als funktionaler Analphabet beschrieben werden kann. Der Begriff impliziert unglücklicherweise eine inkorrekte statische Zweiteilung (Dichotomie) in eine alphabetisierte und nicht alphabetisierte Bevölkerung. Dies

kann leicht zu Missverständnissen führen, da die Leseleistungen jedoch kontinuierlich verteilt sind. So wird klar, dass das Ziehen einer Grenze zwischen Alphabeten und funktionalen Analphabeten eine eigenmächtige Einteilung ist. Sie ist somit weder richtig noch falsch, noch eindeutig oder klar, sondern lediglich eine Vereinbarung. Es wurde eine Einigung geschaffen, die lediglich temporär gültig und prinzipiell verhandelbar ist (vgl. Grosche, 2012, S. 28). Einig ist man sich darüber, dass seit der Industrialisierung die Lese- und Schreibkompetenzen wichtiger geworden sind und dass die Arbeitsstellen, die ohne Fertigkeiten in diesem Bereich auskommen, ständig weniger werden. Die Stufen der Klassifikation verwendeter Lesekompetenzen ist somit wandelbar- dynamisch und ist aus diesem Grund gezwungen, dem technischen, kulturellen und sozialen Fortschritt angenähert zu werden (ebd.).

2.1.3 Vergleich von Analphabetismus und Dyslexie

Warum ist eigentlich Lesenlernen so schwierig? Das Sprechen und Verstehen der eigenen Muttersprache gelingt den meisten Menschen relativ leicht und es bedarf häufig keiner Förderung in diesem Bereich. Anders hingegen ist es mit der Aneignung der Lesekompetenz. Diese zu erwerben ist ausgesprochen schwierig und unter allen Umständen ist ein systematischer Unterricht erforderlich, so Grosche (2012, S. 19). Worin liegen die Unterschiede zwischen der Einfachheit des Sprechenslernens und der Schwierigkeit des Lesenlernens? Die gesprochene Sprache gibt es schon seit vielen Jahrtausenden. Nahezu jeder Erdenbürger lernt in seiner Kindheit die Sprache seiner Umgebung ohne trockenes Vokabelbüffeln. Man kann zum Schluss gelangen, dass der Mensch eine angeborene Veranlagung mit auf die Welt bringt, die es ihm ermöglicht, eine Sprache zu erlernen (vgl. Berk & Schönplugh, 2011, S. 228). So schreibt Anstatt (vgl. 2007, S. 69), dass die Sprache implizit erworben wird und dieser Vorgang als 'robust' anzusehen ist, der unabhängig von der Intelligenz, von den kulturellen Erziehungspraktiken und von der Modalität, in der der Input angeboten wird, erfolgt. Im Gegensatz zum Sprechen ist das Schreiben eine relativ junge Kulturtechnik, die erst wenige Tausend Jahre alt ist und ist also entwicklungsgeschichtlich bedeutend jünger (vgl. Grosche, 2012, S. 19). Die Fähigkeit zum Schriftspracherwerb ist nicht angeboren, sondern müssen gezielt erlernt und systematisch gelehrt werden.

Ein fundamentaler Unterschied zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache liegt vor allem im Wortlesen. Wenn das Wort erlesen und erkannt wurde, ist der Verstehensprozess nahezu identisch in Texten und in Konversationen, so Schneider (Grosche, 2012, S. 19). Fast ausschliesslich erklärt sich deshalb die Schwierigkeit des Lesenlernens mit dem Erlernen des Wortlesens. Um ein Wort lesen zu können, müssen die visuellen Elemente (Buchstabe) erkannt und von der Schreibweise (Orthografie) in die Aussprache (Phonologie) transferiert werden (Grosche, S. 19). Bei erfolgreichen und weniger erfolgreichen Lesern wurden keine Unterschiede in der visuellen Wortanalyse gefunden, hingegen sind Schwierigkeiten

in Bezug auf die Phonologie die am häufigsten auftretenden Auslöser für Schwierigkeiten beim Lesenlernen (Grosche, 2012, S. 20).

Zu Beginn des Lesenlernens muss verinnerlicht werden, dass der Buchstabe eine visuelle Abstraktion einer phonologischen Information darstellt und diese Information in gesprochene Sprache übersetzt werden muss. Doch müssen die verschiedenen Phoneme koartikuliert werden und liegen aus diesem Grund nicht als abgeschlossene Elemente vor. In der Schrift stehen die Buchstaben für sich und sind voneinander unabhängige Einheiten (ebd.). Im Wort 'Glas' hören sich die Phoneme anders an, als die zugehörigen Grapheme /g/ /l/ /a/ /s/. So müssen die gezeigten Phoneme nicht nur übersetzt, sondern zusätzlich auch koartikuliert werden, also miteinander verbunden gelesen werden. Dieser Vorgang ist für Menschen mit Dyslexie sehr schwierig. Was genau die Schwierigkeit bei funktionalen Analphabeten ausmacht, ist bislang nicht abschliessend geklärt.

Die Ursachen für Dyslexie sind bereits besser bekannt. «Die Dyslexie kann als eine neurobiologisch-phonologisch verursachte Entwicklungsstörung des Lesenlernens definiert werden, die trotz passender Förderung und adäquaten Alters auftritt.», so Grosche (2012, S. 31). Dem Gegenüber steht der funktionale Analphabetismus, der die Leseleistung von Erwachsenen, die auf der einen Seite zwar die Schulpflicht formal erfüllt haben, deren Leseleistung aber trotzdem das von der Gesellschaft erwartete Mindestniveau nicht erreicht. Dieses Mindestniveau kann beispielsweise mit dem eines durchschnittlichen 4. Klässler verglichen werden (vgl. Grosche, 2012, S. 31). In der Schweiz ist die Grenzziehung nicht so klar definiert, sie wird jedoch im Kapitel 2.1.7 noch erläutert.

Die Definitionen von funktionalem Analphabetismus und Dyslexie verbinden drei Gemeinsamkeiten: das Kriterium der Schulpflicht, des Alters und der mangelnden Leseleistung. Auf der einen Seite bringen sie eine schlechte und unerwartete Leseleistung mit. Auf der anderen Seite wird die Erwartungswidrigkeit diskriminiert, denn die ungenügenden Lesekompetenzen treten trotz des erreichten Erwachsenenalters (funktionaler Analphabetismus) und beziehungsweise trotz eines adäquaten Alters (Dyslexie) auf. An dritter Stelle ist die mangelhafte Lesekompetenz zu nennen, die trotz hinreichendem Unterricht (Dyslexie) und der Erfüllung der Schulpflicht (funktionaler Analphabetismus) vorhanden ist. Zwei feine Unterschiede sind an dieser Stelle jedoch auch zu nennen. Die Definition von funktionalem Analphabetismus scheint eher von einem gesellschaftlichen Wandel betroffen zu sein als die Dyslexie (ebd.). Lange Zeit war die Dyslexie-Diagnose auch von einer Intelligenzbeschreibung abhängig, doch die Diskrepanzdefinition der Dyslexie verlor durch zahlreiche theoretische und empirische Arbeiten ihre Berechtigung. So wird nun offensichtlich, dass die Gemeinsamkeiten von Dyslexie und funktionalem Analphabetismus grösser sind, als deren Unterschiede (ebd.).

Wie viele Menschen in Deutschland und in der Schweiz über mangelnde Lese- und Schreibkompetenzen verfügen, beschreibt das nächste Unterkapitel. Ebenso folgt unter anderem die Erläuterung, worin sich Dyslexie und funktionaler Analphabetismus unterscheiden.

2.1.4 Prävalenz

Swanson (2009, S. 15) fand im Rahmen ihrer Arbeit heraus, dass 5% der Erwachsenen Dyslexie haben. Klicpera, Schabmann und Gasteiger-Klicpera (2013, S. 128) vermuten auf Grund ihrer Forschung, dass 4 bis 10% aller Schüler als Dyslektikerinnen und Dyslektiker anzusehen sind und etwa 5 bis 10% der Schülerschaft als schwache Leserinnen und Leser. Nach Gasteiger-Klicpera (2014, S. 57) verteilt sich das Verhältnis zwischen betroffenen Mädchen und Jungen 3 zu 2. Nach den ersten Monaten formalen Unterrichts, ist Dyslexie im zeitlichen Verlauf betrachtet ausgesprochen stabil. Dies bedeutet, dass 70% der Kinder, die in der ersten Klasse schon Leseprobleme zeigten, auch nach acht besuchten Schuljahren noch zu den schwächsten Leserinnen und Lesern gehörten (vgl. Landerl & Wimmer, 2008, S. 157). Bei Beschreibungen der Prävalenz ist unklar, ob jeweils nur die 'echten' Dyslektikerinnen und Dyslektiker erfasst werden, also die mit einer nachweislichen neurobiologisch-phonologisch verursachte Entwicklungsstörung oder auch solche, die über die gleichen Schwierigkeiten verfügen, die aber sozialer Ursache sind. Diese Kinder können beispielsweise eine unzureichende familiäre Förderung erlebt haben oder auf Grund schlechten Unterrichts Mühe mit dem Lesenlernen bekunden. So ist es durchaus möglich, dass die gängigen Prävalenzangaben zu hoch wären, so Vellutino und Flechter (vgl. 2005; zitiert nach vgl. Grosche, 2012, S. 32). Um ihre These zu überprüfen, erhoben Vellutino, Scanlon, Sipay, Small und al (1996, S. 601–638) im Rahmen einer Längsschnittstudie die phonologischen Kompetenzen bei einer grossen Stichprobe von Kindergartenkindern. Als diese Kinder in die erste Klasse eintraten, differenzierten sie diese dann anhand ihrer früheren Leseleistung und wählten 118 sehr schwach lesende Kinder aus. Diese Kindergruppe erhielten in einem Zeitraum von bis zu zwei Semestern intensive phonologisch-basierte Einzelförderung, um ihre Probleme beim Lesen zu überwinden. Abhängig von ihrem Lernzuwachs, wurden die Kinder post hoc in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Besonders interessant sind die beiden Kindergruppen, die einen sehr begrenzten resp. einen sehr starken Lernzuwachs zeigten. Die zweit genannten hatten die Möglichkeit durch die direkte Leseförderung ihre Lesedefizite aufzufangen. Sie verfügten nach der Intervention über eine normale Lesekompetenz. Die Kinder mit einem sehr schwachen Lernzuwachs blieb trotz des intensiven Trainings unterhalb eines Prozentranges von 15 und konnten so ihre grossen Probleme beim Lesen nicht hinter sich lassen. Vellutino et al. (1996) kamen aus diesem Grund zum Schluss, die Kinder mit einem geringen Lernzuwachs die 'echten' Dyslektikerinnen und Dyslektiker sein könnten. Die Kinder, bei denen das Training angeschlagen hat, erhielten ihre Defizite wohl eher auf Grund von schlechter familiären und mangelnder schulischen Förderung. So schafften es die 'echten' Dyslektiker bis zur vierten Klasse trotz intensiver Förderung

nicht in einen normalen Bereich der Leseleistung, auch wenn sie gute aber immer noch nicht ausreichend grosse Lernfortschritte machten. Nach dem intensiven phonologisch-basierten Training dieser Längsschnittstudie sanken die Prävalenzangaben der Kinder mit 'echter' Dyslexie von 9% auf 4,5%.

2.1.5 Prävalenz des Analphabetismus

Die Anzahl der Menschen mit funktionalem Analphabetismus in Deutschland zu bestimmen ist sehr schwierig, da die Betroffenen aus Scham vor ihrem Lesedefizit verdeckt in der Gesellschaft leben (vgl. Döbert & Hubertus, 2000, S. 67). Eine Möglichkeit der Erhebung besteht darin die Kursteilnehmenden von Alphabetisierungskurse zu erfassen, doch erfasst man so nur diejenigen, die es erneut wagen einen Leselernversuch in Angriff zu nehmen. Eine weitere Variante ist es, die Schülerinnen und Schüler zu erfassen, die ohne Schulabschluss die obligatorische Schulzeit beenden. So waren dies in Deutschland 2008/09 7% aller Abgänger, ihnen gemeinsam war ein niedriger sozialer Status, die Mehrzahl von ihnen war männlichen Geschlechts. Ein Blick in PISA 2000 zeigt, dass 20% der Jugendlichen in der Schweiz von funktionalem Analphabetismus betroffen sind, also lediglich das niedrigste Literalitätsniveau erreicht haben (Verein LundS). Die Ergebnisse der ALL Studie (Adult Literacy and Life Skills Survey) 2003 wies 16% der teilnehmenden Erwachsenen mit dem niedrigsten Lesekompetenzniveau aus. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Studie nicht funktionalen Analphabetismus misst, sondern die Lesekompetenz. Somit sollte die Anzahl tatsächlicher Analphabeten deshalb niedriger ausfallen, so Grosche (2012, S. 34–35).

Kompetenzniveaus (ALL-Studie, BFS 2006)	
Niveau 1	In einem kurzen Text oder einer einfachen Darstellung ein einzelnes wörtliches oder synonymes Informationselement aus der Aufgabenstellung wieder finden. Die Distraktoren sind, sofern es welche hat, von der korrekten Information entfernt.
Niveau 2	In einem kurzen Text oder einer einfachen Darstellung ein einzelnes wörtliches oder synonymes Informationselement aus der Aufgabenstellung wieder finden. Einen oder mehrere Distraktoren resp. plausible, aber inkorrekte Informationselemente ignorieren. Mehrere verstreute Informationen integrieren. Einfache Schlussfolgerungen ziehen. Leicht identifizierbare Informationen vergleichen.
Niveau 3	In einem dichterem und längeren Text, dessen Aufbau nicht offensichtlich ist, wörtliche oder synonyme Übereinstimmungen mit der Aufgabenstellung finden, die eine Folgerung auf einfacher Stufe bedingen, oder in komplexen Darstellungen, die zahlreiche für die jeweilige Aufgabenstellung unerhebliche Informationen enthalten, mehrere Informationselemente über wiederholtes Lesen in Bezug setzen können.
Niveau 4	In einem dichten Text oder mehreren Informationsaggregaten eine Übereinstimmung mit Informationen der Aufgabenstellung anhand verschiedener Kriterien finden. Längere Abschnitte zusammenfassen. Schwierigere an bestimmte Randbedingungen geknüpfte Schlüsse ziehen. Mehrere Antworten herausarbeiten, ohne deren Anzahl im Voraus zu wissen.
Niveau 5	Aus einem dichten Text oder in komplexen Informationsaggregaten, die mehrere plausible Distraktoren enthalten, anspruchsvolle Schlussfolgerungen ziehen. Vorhandenes Spezialwissen nutzen. Komplexe und widersprüchliche Informationen vergleichen.

Abbildung 2 Kompetenzniveaus (ALL-Studie, BFS 2006)

Die neusten Daten aus der Schweiz sind wie oben erwähnt aus der Erhebung ALL-Studie jedoch aus dem Jahr 2006. Der Untertitel der Studie heisst 'Lesen und Rechnen im Alltag – Grundkompetenzen von Erwachsenen in der Schweiz' und geht so über das Lesen und Schreiben hinaus. Im Jahr 2013 hat die OECD erneut eine Befragung im Rahmen dieses Programms durchgeführt und wollte die Alltagsfertigkeiten Erwachsener erheben (PIACC), bei den Resultaten kam es zu keinen grossen Veränderungen, jedoch blieb die Schweiz 2013 der Studie fern, somit fehlen die nationalen Zahlen für einen aktuellen Vergleich.

2.1.6 Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Die Prävalenz-Angabe von funktionalem Analphabetismus beträgt in Deutschland etwa 6 %. Die Prävalenz-Angabe von Dyslexie weist in etwa den gleichen Wert auf. Es besteht die Möglichkeit, dass die Prozentangaben die gleichen Menschen betreffen, da es keine Forschung gibt, die sich mit der Überlappung von funktionalem Analphabetismus und Dyslexie befasst, wären zwei mögliche Extrembeispiele denkbar. So beschreibt Grosche (2012, S. 36) ein kleines Gedankenspiel. Es wäre also möglich, dass die gleichen 6% der vorhandenen Dyslektiker dieselben 6% der funktionalen Analphabeten ausmachen. Genauso gut könnte das andere Extrembeispiel zutreffen, nämlich dass keiner der 6% der Dyslektiker als funktionaler Analphabet erfasst worden ist und es so dann zu einer Prävalenz von 12% von schlecht-lesenden Erwachsenen käme. Es darf angenommen werden, dass die Wahrheit wohl irgendwo in der Mitte zu finden ist. Festzuhalten bleibt, dass durch ähnliche Prävalenz-Angaben eine grössere Korrespondenz zwischen Dyslexie und funktionalem Analphabetismus wahrscheinlich erscheint.

2.1.7 Definition Illettrismus in der Schweiz

In der Schweiz wird nicht von funktionalen Analphabeten gesprochen, sondern von Illettristen. Sie haben trotz langjähriger Schulzeit nicht die Fähigkeit erlernt, die es bedarf, wenn man im Alltag Texte wie beispielsweise Geschäftsbriefe, Busfahrpläne, Elternpost aus der Schule lesen und verstehen möchte. Ungünstige Lebensumstände werden als Erklärung der entstandenen Probleme herangezogen. Dazuzählen einerseits einschneidende Erlebnisse in den Kinder- oder Jugendjahren aber auch andererseits ein ungünstiges soziokulturelles Umfeld. Da die Teilnahme in vielen alltäglichen Bereichen eingeschränkt ist, entsteht häufig eine Abhängigkeit von Drittpersonen, wie Angehörigen, Nachbarn, Arbeitskolleginnen und -kollegen oder sozialen Einrichtungen (LesenLireLeggere, 2017a). Anders als in Deutschland wird nicht klar definiert, ab wann die Lese- und Schreibleistung ungenügend ist. Sondern man orientiert sich an den Kompetenzniveaus der ALL-Studie. Wer lediglich das erste Niveau erreicht, gilt als Illettrist.

2.1.8 Aktuelle Situation in der Schweiz

In der Schweiz leben rund 800 000 von Illettrismus betroffene Erwachsene zwischen 16 und 65 Jahren. Von ihnen ist die Hälfte in der Schweiz geboren und hat die obligatorische Schulzeit auch hier absolviert. Von ihnen geben 71% ihre jeweilige Landessprache als ihre Hauptsprache an. Der prozentuale Anteil von Illettristen in der Bevölkerung nimmt mit dem Älterwerden zu (LesenLireLeggere, 2017b).

Die PISA Studie von 2012 zeigte, dass sich 14%, also einer von sieben Schulabgängern, nicht genügend Lese- und Schreibkompetenzen aneignen konnten. Dies brachte die Problematik mit sich, dass es dem Besagten nicht möglich war, erfolgreich eine Lehre in Angriff zu nehmen.

Ebenso haben 12,8% der 25-64jährigen keine nachobligatorische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen (LesenLireLeggere, 2017b). Von den 25-65jährigen Personen, die zusätzlich ein Hochschuldiplom erworben haben, nehmen 55% weiterhin an Weiterbildungen teil. Im Vergleich wohnen nur 9% der Gleichaltrigen ohne nachobligatorischer Ausbildung Weiterbildungen bei. 24% besagter Gruppe, hätte sich eine Teilnahme gewünscht, aber auf Grund mangelnder Qualifikationen war eine Teilnahme nicht möglich (BFS 2007; zitiert nach LesenLireLeggere, 2017b).

Das daraus resultierende, traurige Fazit lautet, dass der Teil der Bevölkerung mit ungenügenden Lese- und Schreibkompetenzen vom Prozess des lebenslangen Lernens fast gänzlich ausgeschlossen ist (LesenLireLeggere, 2017b).

2.1.9 Auswirkungen mangelnder Lese- und Schreibkompetenz

Menschen mit einer tiefen Lese- und Schreibkompetenz laufen Gefahr fast doppelt so häufig erwerbslos zu werden, im Gegensatz zu Menschen mit guten Lese- und Schreibkompetenzen. 36% der Arbeitslosen in der Schweiz haben Mühe beim Lesen und Schreiben und bei rund jedem fünften, ist diese Schwierigkeit gar der Hauptgrund für die Erwerbslosigkeit. So schreibt der Verband LesenLireLeggere auf ihrer Seite weiter, dass 28% der Sozialhilfebezüglerinnen und Sozialhilfebezügler zu den Illettristen zählen.

Diese grosse Zahl der Illettristen kommt der Schweiz teuer zu stehen. So fand eine Studie im Auftrag des Bundes heraus, dass Illettrismus volkswirtschaftlich relevante Ausgaben zur Konsequenz hat. Nur schon das bereits oben erwähnte, höhere Risiko arbeitslos zu werden, schlägt mit 1,1 Millionen Franken an volkswirtschaftlichen Kosten zu Buche (Jeanne Rellstab, 2007).

3 Scham

Das zweite wichtige Thema auf welchem diese Masterthese fusst, ist die Scham. Nach einer theoretischen Definition von Scham wird sie zuerst weiter als Ganzes beschrieben und charakterisiert, sowie in der Lebenswelt *Familie* und *Schule* vertieft ausgeführt. Am Schluss dieses Kapitels finden sich die Beschreibungen ausgewählter Reaktionen von Beschämung.

1.1 Definition

Obwohl Scham so alt ist wie die Menschheit, war sie in der Fachliteratur der Therapeutinnen und Therapeuten lange nicht anzutreffen. Viel eher schreiben Poeten wie Shakespeare oder Dostojewskij über dieses komische, nicht in Worte zu fassende Gefühl, dass wir trotzdem alle kennen (vgl. Baer & Frick-Baer, 2014, S. 7). Piers & Singer (vgl. Garcia Nuñez, D. & Jäger, M., 2015, S. 31) definierten Scham 1953 als ein Gefühl der Blossstellung oder der Verlegen-

heit, das sich selbstreflexiv um den als defizitär erlebten Unterschied zwischen der Selbstwahrnehmung und dem von sich selbst erwarteten Zustand bewegt. Somit befindet sich ihrer Ansicht nach eine schamempfindende Person in einer als dissonant und defizitär empfundenen Spannung zwischen zwei intrapsychischen Instanzen, dem ICH und dem ICH-Ideal (ebd.). Bei der Definition von Keller (vgl. 2015, S. 125) kommen zusätzlich die Normen dazu. Er schreibt «In der Scham hat das Individuum mit sich selbst, genauer, mit seinem Ungenügen zu tun. Scham ist ein Gefühl, das damit zusammenhängt, dass gegen Normen verstossen wird. Wir schämen uns, wenn wir gegen eine Norm verstossen, die wir im Grunde anerkennen bzw. für wichtig erachten.» So tritt Scham seiner Meinung nach erst dann ein, wenn man gegen eine Norm verstösst, die man sich zu eigen gemacht hat und die man auch als eine für andere Personen relevante Norm ansieht. Das Risiko des Scheiterns und auch des sich Schämens handelt man sich erst mit der persönlichen Anerkennung der Norm ein, so Keller (vgl. 2015, S. 126) weiter. Etwas salopp beschreibt Keller ein Beispiel eines Jugendlichen. Sind ihm die schulischen und fachlichen Normen piep egal, so sind von ihm auch keine weiteren Bildungsbemühungen zu erwarten (ebd.).

1.2 Gesicht der Scham

«Wenn ich beleidigt bin, mache ich ein Fischgesicht.» So äusserte sich Hilgers' fünfjähriger Sohn, während eines ihrer Vater-Sohn-Gespräche über das Beleidigtsein sprachen. Den Fischen fehlt es am Facialis-Gesichtsnerv und aus diesem Grund ist es ihnen unmöglich, ihren mimischen Ausdruck zu verändern, so Hilgers (1997, S. 9). Bei den Menschen hat ein ausdrucksloser Gesichtsausdruck andere Ursachen. Es ist ein Versuch, nicht mehr zu kommunizieren, einfach nicht mehr da zu sein und keinerlei mimische Informationen über das eigene persönliche Innenleben preisgeben zu müssen. Menschen, die sich schämen, möchten sich verbergen, wollen in den Erdboden versinken und sich den Blicken der Umwelt entziehen (ebd.). Den Wunsch zu verschwinden, um das Gefühls- und Innenleben zu schützen, beschreiben unzählige schamvolle Ereignisse. Ein Fischgesicht aufzusetzen, ist eine mögliche Reaktion auf die Situation, um sich gegen das peinliche Gesehenwerden zu verteidigen. «Scham ist ein Gefühl, welches zumeist nur in der Verhüllung, der Maskierung erscheint, selten jedoch offen und unverkleidet», so Hilgers (1997, S. 9). Meist richtet sich das Verbergen nicht nur gegen die Umwelt, sondern auch gegen das persönliche Erleben der schamvollen Szene, um den inneren Blick auf sich selbst zu richten. Gegen aussen mag ein Fischgesicht ein «Incomunicado» signalisieren, aber es versucht auch, dem intimen Erleben aus dem Weg zu gehen. Kurz: Es kommt zu keinen peinlichen Blicken, weder von anderen noch von innen auf sich selbst (ebd.).

Die Intensität von Schamgefühlen kann unterschiedlich sein. Die Spannbreite reicht von einer Verlegenheit, über Gehemmtsein und Schüchternheit, bis zu alles umfassenden Zweifeln am

Selbstwert, so Marks (2016, S. 13). Diese Gefühle können nur von kurzer Dauer sein oder aber einen Menschen stets in seinem Alltag begleiten. Was die Schamgefühle wie alle anderen Gefühle gemein haben, ist, dass ihr Erleben subjektiv ist. Worüber der eine lachen kann, kränkt den nächsten. Ihre Auslöser sind so vielzählig und reichen von A wie Armut bis Z wie Zahnspange. Die Scham hat verschiedene Bedeutungen, es lassen sich sechs Formen unterscheiden (ebd.).

Entspricht man nicht den herrschenden Erwartungen und Normen, kann ein Schamgefühl entstehen. Dieses kann sich auf den eigenen Körper beziehen, beispielsweise wenn man sich für den eigenen Körper schämt oder auf persönliche Eigenschaften oder mangelnde Fähigkeiten, angenommen jemand kann nicht gut lesen oder schreiben. Diese Form der Scham bezieht sich auf den eigenen Körper und wird *Anpassungs-Scham* genannt.

Die *Gruppen-Scham* kann sich auf die eigene Person beziehen, kann aber auch auf andere Menschen ausgeweitet werden. Sie kann sich auf die eigene ethnische Gruppe oder Nation beziehen oder aber auch auf Familienangehörige. Nach Marks (2016, S. 25) wird die Gruppen-Scham ausgelöst, wenn andere Menschen oder Gruppen den geltenden Normen, Werten und Verhaltensweisen nicht entsprechen. Man schämt sich 'für' sie.

Die *empathische Scham* entsteht, wenn wir Zeuge von Beschämung werden. Sie fordert uns auf, Schwachen zu Hilfe zu kommen und sie zu beschützen (vgl. Marks, 2016, S. 27).

Die *Intimitäts-Scham* ist die Wächterin des Persönlichen Raumes, sie beschützt die Privatsphäre und die persönlichen Gefühle (vgl. Marks, 2016, S. 14).

Wird die Privatsphäre in einer traumatischen Art und Weise verletzt, beispielsweise bei einem Missbrauch oder einer Vergewaltigung müssen die Opfer mit einer *traumatischen Scham* weiterleben (ebd.).

Die Schamgefühle, die einen Täter verfolgen können, werden *Gewissens-Scham* genannt (ebd.).

Für den Rahmen dieser Arbeit, sind die Anpassungsscham und die Intimitätsscham besonders relevant. Sie werden in Kapitel 1.5 und 1.6 noch vertiefter erläutert.

So wie es verschiedene Auslöser und Formen der Scham gibt, sind auch die Ausdrücke, wann immer es zu Schamerlebnissen kommt, unterschiedlich. Es gibt verschiedene Ausdrücke von unmittelbarer Scham. Es kann zu einer Kränkung oder einer Schüchternheit kommen, aber auch Arroganz, sozialer Rückzug, Flucht in Suchtmittel oder Gewalttätigkeit sind mögliche Antworten auf Schamerlebnisse. Erröten sowie das Senken des Blickes, können genauso gut Anzeichen von Scham sein, wie das Vorschieben des Kinns und das Zurückwerfen des Kopfes, um dem Gegenüber zu zeigen, dass sicherlich keine Verletzung stattgefunden habe.

Von frühester Kindheit an bis ins hohe Alter werden Menschen von Schamgefühlen begleitet. Schamgefühle können schmerzlich sein oder vergleichsweise unbemerkbar, dennoch sind sie für die Regulation des Selbstwertgefühls mitverantwortlich. So ist Scham nicht per se schlecht, sondern sie hilft uns auch, das Selbstbild der Realität anzupassen und illusionäre Vorstellungen aufzugeben und unser Denken, Verhalten und Erleben zu modifizieren (vgl. Hilgers, 1997, S. 10). Um die Fähigkeit zur Selbst-Objektivierung ausbilden zu können, braucht es für die Entwicklung der Identität Schamaffekte. Mit dem Spüren von Wahrnehmungen, Körperempfindungen und Stimmungen, entwickeln die Kinder mehr und mehr ein Erleben des eigenen Selbst. So lernen die Kinder sich immer besser kennen. Sie erlernen den Blick auf sich aus den Augen eines vorgestellten Beobachters (vgl. Hilgers, 1997, S. 200–201).

Da uns Scham treu in unserem Alltag begleitet, ist es ihr möglich, auch in all diesen Situationen aufzutreten. In der Entwicklung eines Kindes gibt es nicht *eine* Schamphase. Hilgers (1997, S. 200–201) schreibt jedoch, dass sogar bereits Babys Scham empfinden können. Da es also keine entwicklungspsychologische Schamphase gibt, gibt es auch kein Schamgefühl schlechthin. Eher gibt es unterschiedliche Affekte, die sich zur Familie der Schamgefühle zählen lassen (ebd.). Hilgers zählt dazu die Verlegenheit, Schüchternheit, Scham angesichts abbrechender Kompetenz, Abhängigkeitsscham, Intimitätsscham, Scham gegenüber der Diskrepanz zwischen einem (Selbst)-Ideal und dem Istzustand.

1.3 Die Entwicklung von Scham

Die Entwicklung von Scham beginnt schon im Säuglingsalter. Für das Selbst- und Fremderleben gibt es keine konkrete Abfolge einzelner Phasen, so Hilgers (1997, S. 192). Die Zunahme der Möglichkeiten sich selbst und andere zu erfahren, organisiert nicht nur eigenes, sondern auch soziales Erleben. Da der Säugling von Anfang an sozial bezogen ist, hilft es ihm dabei, im Kontakt mit anderen das auftauchende Selbst wahrnehmen zu können. So sind die Affekte ab dem Lebensbeginn sehr wichtig für den Austausch mit sich selbst und der Umwelt (ebd.). Für die Selbstregulation sind Scham und Stolz zweifellos die zwei wichtigsten Emotionen, ohne sie wäre eine soziale Interaktion undenkbar. Säuglingsforscher konnten beobachten, dass bereits zwei bis drei Monate alte Kinder ihren Blick abwenden, wenn jemand beispielsweise zudringlich wird oder sie strahlen und strampeln mit den Beinen, wenn sie von jemandem angelächelt werden (vgl. Marks, 2016, S. 38). Wenn die frühe Eltern-Kind-Kommunikation funktioniert, schafft es das Kind die eigenen Grenzen zu wahren und ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln sowie eine gesunde Intimitätsscham. Die Kinder erhalten das Bewusstsein liebevoll und wertvoll zu sein sowie die Sicherheit eigene Grenzen wahren zu können. Wird diese frühe Entwicklung gestört, kann dies das Selbstwertgefühl negativ beeinflussen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Eltern ihr Kind ablehnen, weil es existiert oder weil es nicht so ist, wie es sich die Eltern gewünscht haben. Hat sich ein Kind den Eltern

gezeigt und wurde als nicht liebenswert zurückgewiesen oder wenn es nicht liebevoll gespiegelt wurde, sondern abwertend, verächtlich, kalt oder missgünstig gemustert wurde, wird das Kind mit Scham erfüllt. Das Kind gelangt nach solchen Erfahrungen zum traurigen Schluss, dass es von seinen Eltern nicht erwünscht ist und kann sogar glauben, an und für sich nicht wünschenswert zu sein. So entwickelt das Kind das Gefühl, weder geliebt zu werden noch liebenswert zu sein. Was ihm bleibt, ist das Gefühl der eigenen Nichtigkeit und Wertlosigkeit (ebd.) Wurmser (1998, S. 209) prägte in diesem Zusammenhang den Begriff der *Seelenblindheit* und meint damit die Verachtung für das Individuell-Seelische. Wurmser (1998, S. 209) versteht unter Seelenblindheit «die Vereitelung eines menschlichen Grundbedürfnisses ... in seiner Individualität geachtet, als Selbstzweck anerkannt und als Subjekt gewürdigt; im tiefsten Sinne gesehen oder erkannt zu werden.» Je grösser die Missachtung der Individualität, desto schroffer wurde mit ihr umgegangen. Wurmser (vgl. 2007, S. 30) schreibt Jahre später zudem, dass die Ignoranz wesentlicher Gefühlen wie Wünschen, Wut und Trauer von den wichtigsten anderen, wie den Eltern aber auch von Freunden und Lehrern zur Folge haben, die ganze Innenwelt, vor allem Affekte, als etwas ausgesprochen Unakzeptables erlebt werden und in globaler Affektabwehr durch Verleugnung ausgeblendet werden müssen.

Abschliessend fasst Marks (2016, S. 42) zwei Punkte, die für die Entwicklung von Scham besonders wichtig sind, zusammen. Zum einen ist eine verlässliche Eltern-Kind-Bindung entscheidend, also das Vertrauen darauf, dass die Eltern verlässlich sind, es lieben und umsorgen, zum anderen ihm aber auch das Gefühl mitgeben, einen Wert zu haben und liebenswert zu sein. Hultberg (vgl. 1987, S. 92) findet für die Beschreibung von Scham drastische Worte. «Scham ist mit einer viel tieferen Angst als derjenigen vor Strafe verbunden, nämlich mit der Angst, aus der menschlichen Gesellschaft ausgestossen zu werden. Scham bedeutet Angst vor totaler Verlassenheit, [...] vor psychischer Vernichtung.» Auch wenn diese Definition drastisch erscheinen mag, so lässt sie dennoch keinen Zweifel offen, dass es zu vermeiden gilt, dass Kinder Ohnmacht, Zurückweisung oder Erniedrigung erfahren müssen. Denn die erfahrene Beschämung wird im Inneren jeder Person abgespeichert und wird zur Selbst-Beschämung. Der missgünstige Blick der anderen wird in sich selbst aufgenommen und wird zu einem abwertenden Blick auf sich selbst verändert. Aus Angst vor weiterer Beschämung können Kinder schüchtern werden, zeigen weniger Neugier als selbstbewusste Kinder. Schüchterne Kinder getrauen sich weniger, neue Dinge auszuprobieren und genießen sich, vor anderen etwas vorzuzeigen. Als traurige Konsequenz erleben diese Kinder weniger Erfolgserlebnisse, seltener positive Feedbacks und werden so in ihrem tiefen Selbstwert bestätigt, so Marks (2016, S. 43).

1.4 Natürliche Scham

Werden wir auf etwas angesprochen, das uns unangenehm ist, erröten wir oder stören uns vielleicht mit einem Gefühl des Ärgers daran. Warum denn? Warum reagieren wir auf manche Situationen mit einer inneren Abwehrhaltung und schicken unsere Verteidigung 'auf den Platz', um sich der Situation anzunehmen? Was gilt es eigentlich zu beschützen? Baer und Frick-Baer (2014, S. 15) nennen dieses *Etwas* den Intimen Raum. Es gibt auch andere Räume beispielsweise den Öffentlichen Raum. Im Öffentlichen Raum begegnen sich Fremde und Bekannte, man tauscht Ware oder auch Informationen aus. Zum Öffentlichen Raum gehören Marktplätze, Restaurants oder der Kopierer am Arbeitsplatz. In diesem Raum sind die soziale Identität, der Status für Zugehörigkeit und Heimat von Bedeutung. Der Persönliche Raum ist etwa so gross wie der Radius, den man um sich mit einem ausgestreckten Arm ziehen kann. Diesen Raum dürfen nur ausgewählte Personen betreten. Sind im Zug noch Abteile leer, setzen wir uns eher dorthin, als in ein bereits besetztes Abteil. Erst wenn die Sitzplätze knapp werden, wählen wir die zuvor nicht favorisierten Sitzplätze. Trotz der Freiwilligkeit der Sitzplatzwahl bleibt ein unangenehmes Gefühl (ebd.). Der Persönliche Raum endet mit einer genügenden Reichweite zu den Mitmenschen. So lange sie den Sicherheitsabstand wahren, fühlen wir uns wohl. Kommt uns jedoch jemand zu nahe, fühlen wir uns unbehaglich, ängstlich, erstarren oder werden gar aggressiv. Menschen mit denen wir uns unterhalten, dürfen in den Persönlichen Raum eintreten, von ihnen trennt uns dann meist noch etwa eine Armlänge.

Beim Thema Scham beschäftigen wir uns mit einem dritten Raum. Baer und Frick-Baer (2014, S. 17) nennen ihn den Intimen Raum und er umfasst im weitesten Sinne den Körperraum. Alles was sich innerhalb des Körpers befindet, gehört zum Körperraum, alles was ausserhalb davon ist, gehört nicht dazu. Der Körperraum ist somit identisch mit der Oberfläche unserer Haut. «So ist der Körperraum das eigenste, was der Mensch hat, der Körperraum ist der Mensch», so Baer und Frick-Baer (2014, S. 17). Somit beschreiben sie eine Verletzung des Körperraumes als eine Verletzung der existentiellen Intimität. Der Intime Raum geht über den Körperraum hinaus. Zu ihm gehört auch der emotionale und geistige Raum. Wer an ihn herantritt und herantreten darf, ist für uns von zentraler Bedeutung und wir wollen die Entscheidung selber fällen. Das Gefühl, dass eine Entscheidung betreffend Nähe und Distanz ansteht oder überfällig ist, nennen wir Scham (ebd.).

1.5 Anpassungsscham

Überall auf der Welt gibt es geschriebene und ungeschriebene Gesetze darüber, was sich gehört und was nicht. Diese Regeln beschreiben das Zusammenleben und definieren, wie miteinander umgegangen werden soll, wie man sich begrüsst, sich kleidet oder wie wir essen, so Marks (2016, S. 14). Werden die Regeln, die eigentlich für alle ihre Gültigkeit haben, ver-

letzt, kann dies zu einer Peinlichkeit führen. Es kann auch eine Angst wachsen vor dem Sich-blamieren, aus der sich später möglicherweise gar eine Phobie entwickelt. Marks (2016, S. 14) schreibt, dass zwei bis fünf Prozent der Deutschen unter einer sozialen Phobie leiden. Diese Menschen leben sehr zurückgezogen und ihr Selbstvertrauen verkleinert sich dabei noch weiter. Diese Personen laufen Gefahr alkoholabhängig oder depressiv zu werden. Da ihnen ihre Scham sehr peinlich ist, nehmen sie keinerlei Behandlung in Anspruch. Die Erythrophobie beschreibt die Angst vor dem Erröten (ebd.) Menschen mit diesem Leiden fühlen sich in der Öffentlichkeit beobachtet und bewertet. Scham kann auch entstehen, wenn Personen die Leistungserwartung ihres Umfeldes nicht erreichen können. Beispielsweise bei einem Mangel oder vermeintlichen Mangel an Bildung wie Sprachfehlern, Dyslexie, Dyskalkulie oder beim Versagen während Prüfungen oder bei matchentscheidenden Situationen im Mannschaftssport (ebd.).

1.6 Intimitätsscham

Die Wächterin der Grenzen unseres Intimen Raums, heisst Scham. Wann Scham in welcher Intensität auftritt, ist von uns persönlich abhängig. Das Bewusstsein über den Intimen Raum und dessen Grenzen ist nicht statisch, sondern ein dynamisches Gebilde. Auch wenn Grenzen bereits von Geburt an existieren, sich entwickeln und verändern, sind sie nicht irgendwann fertig und in Stein gemeisselt. Sie ändern sich je nach Lebenserfahrung und Lebenssituation. Die meisten Menschen begleitet mit der Scham auch zwei Bedürfnisse, einerseits suchen sie Nähe, auf der anderen Seite fürchten sie sich, dass der Intime Raum verletzt werden könnte. Wie und ob Menschen in der Lage sind, ihren Intimen Raum zu öffnen, liegt an ihrer Lebenserfahrung und an ihren erworbenen und integrierten Mustern (vgl. Baer & Frick-Baer, 2014, S. 17).

Die Scham ist noch nicht Schutz alleine. Aus ihr kann ein schützendes Handeln wachsen oder entspringen (ebd.). Sie hält uns zurück, wenn wir allzu persönliche Gedanken und Gefühle ungeschützt preisgeben wollen oder intime Körperstellen in der Öffentlichkeit zu entblößen wünschen (vgl. Marks, 2016, S. 27–29). In der westlichen Welt gilt dies für die Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane und in der islamischen Welt bezieht es sich beispielsweise auf das Haupthaar der Frau. Die Grenze zwischen Privatsphäre und Intimität ist kulturspezifisch und kulturell veränderbar. Auch kann die Intimitätsscham bis in die Sprache hineinwirken, wenn anstelle von einer Körperregion die Bezeichnungen wie 'da unten' verwendet wird (ebd.). Wurmser (1998, S. 47) beschreibt die Intimitätsscham ebenfalls als eine unentbehrliche Wächterin der Privatheit. Sie möchte das Innerste von uns, unseren Kern beschützen, dazu gehören unsere intensivsten Gefühle und unser Verständnis und Kompass für unsere Identität und Integrität «Ohne diese Hülle der Scham», so (Wurmser, 1998, S. 47) «fühlt man sich der Würde beraubt.» Schüttauf, Specht und Wachenhausen (2003, S. 116) betonen die beiden Seiten der

Intimitätsscham. Zum einen ist die passive Seite mit dem Bedürfnis, dass die Persönlichkeit zwar gesehen werden möchte, aber nicht alles von ihr. Auf der anderen Seite liegt die aktive Seite der Intimitätsscham, sie reguliert, wie weit wir uns aus dem Fenster lehnen wollen.

Menschen die ihre Scham wahrnehmen, können für ihren Intimen Raum eintreten, können Signale senden und für den Schutz eintreten. Ihnen ist es möglich, eine Berührung zu verbieten, Blicken auszuweichen oder einen Raum und somit die Situation zu verlassen (vgl. Baer & Frick-Baer, 2014, S. 17–18). Die natürliche Scham ist auch situations- und personengebunden. So findet man eine Frage einer neugierigen Mutter nach dem ersten Date vielleicht so unpassend, dass man gar nicht antwortet und aus dem Zimmer geht, wohingegen der Kumpel eine flapsige Antwort erhalten würde; und das Thema erledigt wäre. So entsteht die Scham auf der Brücke zwischen Innen- und Aussenwelt, je nachdem welche Umgebung auf der anderen Seite auf uns wartet, empfinden wir anders und passen unsere Reaktion an (ebd.). Ist aber unsere Scham zu übereifrig, kann es auch sein, dass wir uns allzu 'bedeckt' halten und ein Kontakt und Austausch mit anderen Menschen verunmöglicht wird (vgl. Marks, 2016, S. 29).

In dieser Masterarbeit wird der Scham im Zusammenhang mit Lesen und Schreiben nachgegangen. Aus diesem Grund folgen nun zwei Unterkapitel zum Thema Scham in zwei ausgewählten Lebenssituationen. Zum einen ist das Scham in der Familie und zum anderen Scham in der Schule.

1.7 Scham in der Familie

Bereits 1982 schrieb Erikson, die kindliche Autonomie sei zu fördern, man solle den Kindern helfen, sich frei von Selbstzweifeln auf die eigenen Füße zu stellen und sie vor allzu früher Scham schützen (vgl. Erikson & Eckard-Jaffé, 2005, S. 246). Würde dies nicht getan, so Erikson weiter, würde der kindliche Forscherdrang und die Schaulust auf eine narzisstische Weise nach innen gelenkt und das Kind befasste sich übermässig mit sich selbst. So kann diese frühe Hemmung in der Entwicklung zu misslingender Interaktion führen. Bereits früh können Kinder Angst, Leere oder das Gefühl entwickeln, irgendwie falsch zu sein (ebd.) Erfahrungen des Scheiterns und der Scham sowie Grenzüberschreitungen auf den persönlichen Kernbereich führen zu schwerer, chronischen Dysregulation des Selbstwertgefühls. In Therapien erzählen Klienten von einem Gefühl der Kälte, das sie in ihrer Kindheit begleitet hat, so Baer und Frick-Baer (2014, S. 27). Kinder spüren weder Liebe noch Zugehörigkeit aber Einsamkeit und Hilflosigkeit. Um Abhilfe zu schaffen beginnen sie beispielsweise zu träumen. Erschaffen sich so Traumwelten mit Robin Hood und Indianerhäuptlingen, erobern als Retter fremde Welten und bekämpfen im Wilden Westen das Böse. Den Ausweg dank der Fantasie eine psychische Rettung zu erfahren, ist eine mögliche Überlebensstrategie. Werden diese Kinder bei ihren Tagträumen ertappt und ausgelacht, zieht sie der Strudel ihrer Scham erneut

eine Ebene tiefer hinein. So erhält das Träumen und das Fantasiereisen etwas Illegales und können trotz erneuter Scham nicht fallengelassen werden, da sie möglicherweise der einzige Ort sind, an dem sie Kraft und Ruhe tanken können (ebd.).

Wie schon an anderer Stelle erwähnt Kapitel 1.3, ist die Schamentwicklung nicht bereits im Kleinkindalter abgeschlossen, sondern begleitet die Kinder beispielsweise auch noch beim Fahrradfahren lernen (vgl. Hilgers, 1997, S. 200). Beim Üben in die Pedale zu treten, zu lenken oder die Balance zu halten, wird das Kind unzählige schmerzliche oder auch peinliche Erfahrungen sammeln, jedoch führen diese üblicherweise zu weiteren Anstrengungen und legen so einen Grundstein weitere Kompetenzen zu fördern. Am Beispiel des Fahrradfahrens wären dies also die körperlichen, die zu höheren motorischen Bemühungen streben lassen oder die seelischen, die beim Scheitern von gestellten Aufgaben wachsen können. Vielleicht sehen Nachbarn, Eltern, Freunde oder Unbekannte beim Üben zu. Mit der nachfolgenden beschämenden Hilflosigkeit wendet sich das Kind an die Eltern. Es sucht nach dem misslungenen Versuch des selbstständigen Fahrens Halt und Trost. Ermahnungen und gut gemeinte Vorschläge können in diesem Moment für eine weitere Infragestellung der angestrebten Autonomie gewertet werden (ebd.). Meistens steht der seelische Schmerz dem körperlichen nach. Gerade Stürze können möglicherweise zu einem Erfahrungsschatz führen, der mit Stolz gezeigt werden kann. Narben werden zu Trophäen von gewonnenen Schlachten oder zeugen von den eigenen Autonomiebestrebungen. So kann positiv bewältigte Scham sich in Stolz über die äussere aber auch innere Stärke verändern. Zu erwähnen gilt es somit, dass Schamkonflikte im richtigen Mass auch entwicklungsfördernd wirken können.

1.8 Scham in der Schule

Scham soll nicht nur im zwischenmenschlichen Kontakt und in der Familie betrachtet werden, sondern es soll auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit Scham in der Schule hier ihren Platz finden. In der Schule verbringen die Kinder viel Zeit, aus diesem Grund soll auch diese Sozialinstanz beschrieben werden. Wird die Scham in die Schule getragen, ist dies nicht alleine die Schuld der Schule. Die Schule ist eben auch gesellschaftlich stark geprägt (vgl. Kron, Jürgens & Standop, 2013, S. 210).

Eine Aufgabe der Schule ist es, zu benoten und selektieren. Diese Tätigkeiten der Schule führen häufig zu Schamerlebnissen. Situationen, in denen die Lehrperson anhand eines Schülerbeispiels einen Fehler, zeigt, kann für den Schüler beschämend sein. Auch wenn der vermeintliche Fehler, vielleicht nicht einmal ein Fehler ist, sondern von einer besonderen Kreativität zeugt, mag die Situation Scham auslösen (vgl. Prengel, A. & Heinze, F., 2004, S. 120). Die Stärke des Kindes, seine Kreativität, wird Anlass zur Demütigung. Gleich verhält es sich

in der Turnstunde mit einem Bocksprung. Pregel, A. & Heinze, F. (2004, S. 120) machen dazu die folgende Aussage:

«Die Schulstunde ist so inszeniert, dass Lehrerin und Schüler/innen um das Sportgerät eine Bühne bilden, auf die die einzelne Schülerin zu treten hat, um sich vor den Blicken aller zu zeigen. Die Situation ist ausweglos und durch den Bezug auf Körperlichkeit besonders erniedrigend. Scham ist vorprogrammiert und damit Scheitern, denn durch Beschämungen werden Selbstwertgefühl, Kompetenzen und Lernen blockiert.»

Abbildung 3 Scham im Sportunterricht

Blossstellung in der Schule durch die Lehrperson ist keine seltene Ausnahme. Untersuchungen aus Deutschland zeigen, dass sich je etwa ein Drittel der befragten Schüler von den Lehrern vor der Klasse blamiert, beziehungsweise teilweise blamiert fühlten – nur ein Drittel empfindet das Lehrerhandeln nicht als abwertend, so Melzer (2001, S. 138). Schulische Missachtungen kommen in etwa in einem Viertel des Unterrichts vor (ebd.) und findet Tür an Tür neben Schulklassen statt, in denen mit Freude gelernt wird. Von den Missachtungen sind Mädchen und Jungen sowie alle Schulformen betroffen (ebd.)

Negative Schulerfahrung hat grossen Einfluss auf das Lernen. Soziale und körperliche Schmerzen verarbeitet das Gehirn auf die gleiche Weise, so Marks (2005, S. 9). Durch die Angst vor psychischer Vernichtung, also Scham, werden primitivere neuronale Systeme aktiviert wie auch bei Vernunft oder Freude. Ist der Angstmodus aktiviert, ist unbeschwertes Lernen und kreatives Denken stark eingeschränkt. Das Hirn hält sich an die einfachsten Abläufe, da es sich ausschliesslich darauf konzentriert, der Angstquelle zu entfliehen. Durch den Austausch mit der Umgebung formen im Gehirn die Milliarden von Nervenzellen ein Netzwerk. Wo und wie etwas gespeichert wird, ist vom emotionalen Kontext abhängig (ebd.). Lernen gelingt am erfolgreichsten in einer emotional positiven Beziehung. Wird eine intensive Verknüpfung durch Beschämung mit Sport und Schamgefühl mit Körper, Bewegung und Gesehen-Werden hergestellt, kann dies die Betroffenen noch jahrelang beeinträchtigen. «Defizite an Interesse und Aufmerksamkeit werden durch Defekte in Hirnarealen verursacht, die für die Regulierung von Gefühlen zuständig sind. Damit sind die Betroffenen ihrer unbewussten Reaktivität (Abwehrmechanismen) ausgeliefert.», so Marks (2005, S. 9). Die chronische Langeweile bleibt zurück, wenn Scham durch emotionale Erstarrung abgewehrt wurde. Für die Betroffenen sind alle Themen auf die gleiche Weise uninteressant (ebd.). Die

Lehrenden reden ins Leere und schaffen es nicht die Lernenden zu motivieren. Marks (2005, S. 9) findet deutliche Worte für diese Problematik: «Ohne emotionalen Kontext erfolgt keine Speicherung im Gehirn, es kann nichts gelernt werden.»

Die Kinder verbringen zahllose Stunden in der Schule. Der Unterricht und die darin gesammelten Erfahrungen prägen die Kinder stark (Helmke, 1997; zitiert nach vgl. Schmude, 2005, S. 1). Die Stärke des negativen Einflusses auf die Persönlichkeit hängt nachweisbar von der Qualität des Unterrichts und der pädagogischen Grundhaltung der Lehrperson ab, die auch insgesamt das soziale Klima der Klasse prägt (ebd.). Schmude (2005, S. 1) betont, dass die ersten Schuljahre massgeblich die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler, einschliesslich ihrer motivationalen, affektiven volitiven Aspekten beeinflussen. Heller (1997, S. 191), fasst das Wissen zur Bedeutung der Persönlichkeitsmerkmale für die Bildungskarriere so zusammen, «dass (...) Schüler mit 'günstigen' Persönlichkeitsmerkmalen und positivem Leistungsverhalten eher in der Lage (sind), ihr kognitives Fähigkeitspotential auszuschöpfen, d.h. begabungsadäquate Schulleistungen zu erbringen, als Schüler mit ungünstigen nicht-kognitiven Merkmalsvoraussetzungen und natürlich widrigen sozialen Lernumweltbedingungen.»

Abbildung 4 die Haltung der Lehrperson

Beschämung kann viele Auslöser haben. Das nächste Unterkapitel dient dazu, dieses komplexe Thema besser zu verstehen.

1.9 Beschämung

Beschämtwerden ist etwas, was aus dem Umfeld kommt. Es sind die anderen, die eine Person verletzen und so die Grenzen des Intimen Raums missachten. Laut Baer und Frick-Baer (2014, S. 25) erzeugt Beschämung eine Not, da Schützenswertes nicht geschützt werden kann. Eine bekannte Situation aus Kindertagen, in der Beschämung entsteht, ist das Auslachen. Kinder

tun dies, um zum einen, sich von dem anderen Kind abzugrenzen, aber auch, um ihre eigene Stellung in der Situation zu finden und ihre zum Teil noch brüchige Identität zu entwickeln. Dies führt zu einer Kränkung des anderen Kindes und kann eine Reaktion auslösen wie Angst oder dass die Beschämung an ein anderes Kind weitergegeben wird. Ausgelacht zu werden ist zwar eine schlimme Erfahrung aber noch nicht identitätsverletzend. Dies wird es erst, wenn das Ausgelachtwerden kontinuierlich wird und es sich immer auf die gleiche Eigenschaft oder Auffälligkeit des Opfers bezieht. So wird es zu einem chronischen Bestandteil der Biografie dieser Person, die sich einbrennt (ebd.). Der Einfluss des Ausgelachtwerdens ist um ein Vielfaches grösser, wenn es nicht von Gleichaltrigen, sondern durch Eltern, Geschwistern, Grosseltern oder Lehrerinnen und Lehrern geschieht. So weiss die beschämte Person, nicht, wie sie sich wehren kann, fühlt eine Hilflosigkeit und wird von ihrer Scham erstickt, so Baer und Frick-Baer (2014, S. 26).

1.9.1 Schamkonflikte in Gruppen

Das Milgram-Experiment im Jahre 1974, bei dem Versuchspersonen auf Anordnung Schauspielern angebliche Elektroschocks verabreichten, erlangte besondere Beachtung. Ausgehend von diesen Resultaten begann auch Hilgers 1992 seine Forschungsbestrebungen zum Thema Zivilcourage. So fand Hilgers (vgl. 1997, S. 165) heraus, dass bereits eine Minderheit genüge, die konstant in sich geschlossen gegen eine andere Minderheit votiert, um die Mehrheit der Gruppe gegen diese Minderheit zu stellen. So führt Hilgers (vgl. 1997, S. 165) weiter aus, dass «Gruppendruck entweder in Richtung Konformität mit Mehrheiten oder Autoritäten oder der Druck, den eine organisierte Minderheit auf eine Mehrheit ausübt, massgeblich konforme oder innovative Prozesse in Klein- wie Grossgruppen beeinflusst.» Kognitionen und Affekte wie massgeblich beteiligte Schamgefühle verstärken die Dynamik. Zu Schamerlebnissen führen einerseits zu grosse Autonomie von Meinungen und Gruppennormen, andererseits aber auch zu einer übergrossen Konformität und den zusammenhängenden Verlust an Eigenständigkeit. Auf der einen Seite wird ein erhebliches schamempfindliches Gruppenklima daher einen besonderen Konformitätsdruck bewirken, auf der anderen Seite erzeugt er eine Abhängigkeitsscham bei den Gruppenmitgliedern (ebd.). Schamempfindungen können ins Gegenteil verkehrt an andere, nicht-konforme Personen weitergegeben werden. Ein aggressives Klima entsteht auf diese Weise und kann Fremde sowie auch Mitglieder der Gruppe treffen, so Hilgers (1997, S. 166). Bei Gruppen mit einem tieferen Konformitätsdruck und einem innovationsfreudigeren Klima entsteht eher bei ängstlicheren Gruppenmitgliedern Scham, da Angst in den Augen der anderen Gruppenmitglieder nicht zu dieser Gemeinschaft passt. So ist in diesen Gruppen das Ausmass an Demütigung oder Beschämung als Sanktion grundlegend entscheidend für das Klima, den Zusammenhalt und die Arbeitsfähigkeit der Gruppe. Die Würde der einzelnen Gruppenmitglieder bewegt sich ihm Rahmen, den gewisse Gruppenmitglieder

bestimmen. Verhaltensweisen ausserhalb dieser Grenzen werden nicht nur mit Schuld bestraft, sondern auch mit Scham sanktioniert. So wird eine Gruppe auch dadurch charakterisiert, wie sie mit 'Fehlritten' der Gruppenmitglieder umgeht (ebd.). Nach Hilgers (1997, S. 167) ist jede potentielle Innovation eine mögliche Schamquelle. Wenn sich eine Person verbietet, neue Ideen, andere Vorschläge oder abweichendes Verhalten zu zeigen, führt dies zu einer Abhängigkeitsscham des Individuums. Etwas anders zu machen, als andere oder sich und seine Idee zu präsentieren, hat die Konsequenz, sich und die eigenen Inhalte und so letztendlich die eigene Person zur Schau zu stellen. Dies ist nur möglich, wenn man sich in die Gefahr begibt, möglicherweise beschämende Ablehnung zu ernten. Bestenfalls ist die Gruppe begeistert und man erhält Stolz und erfüllende Anteilnahme des Kollektivs. Je einfühlsamer die Gruppe mit abweichendem und damit möglicherweise auch innovativen Personen umgeht, desto freier steht sie neuen Hürden und Problemstellungen gegenüber (vgl. Hilgers, 1997, S. 167).

Diese Ausführung deckt sich auch mit verschiedenen Studien die im Kapitel 'Unterrichtsklima als Determinante des Lernerfolgs' erwähnt werden (Leitz, 2015, S. 26). Eine Vielzahl von Forschungsarbeiten kamen zum Resultat, dass vor allem in Bezug auf Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung einem guten Unterrichtsklima eine tragende Rolle zukommt. Die Vorteile eines guten Klimas sind vielseitig. Zum einen nimmt die Lernfreude zu, die Unterrichtsdisziplin wird verbessert, die Anstrengungsbereitschaft wird erhöht und die Leistungsangst wird vermindert (ebd.). Kinder, die ihre Lektionen in einem guten Unterrichtsklima besuchen dürfen, sind laut den verschiedenen zitierten Studien für ein positiveres Selbstvertrauen, besseres Sozialverhalten im Unterricht, Lern- und Leistungsverhalten, fachliches Interesse und einer offeneren Einstellung gegenüber der Schule und dem Unterricht verantwortlich (Leitz, 2015, S. 26).

1.10 Reaktionen auf Schamerlebnisse

Die Intensität von Schamerlebnissen kann verschieden sein und reichen laut Marks (2016, S. 71) von Verlegenheit oder Peinlichkeit bis zum weitreichenden Gefühl, keinen Wert zu haben. Ist ein Gefühl so unangenehm, versucht man es abzuwehren, oft geschieht dies unbewusst. Ist die Verletzung klein, ist auch die Reaktion eher harmlos und beginnt mit Schmollen. Ist die Verletzung grösser, kommt es eher zu selbstdestruktivem oder aggressivem Verhalten. Eine Abwehr ist nicht krankhaft, ihre Aufgabe ist es, die Person von schmerzhaften Gefühlen zu schützen. Erst wenn eine Abwehr chronisch wird und den Menschen oder die Mitmenschen krank macht, wird sie als pathologisch eingestuft. In der Bewertungsskala der Gefühle liegt Scham sehr weit unten, so Baer und Frick-Baer (2014, S. 7) und wird aus diesem Grund sehr häufig abgewehrt und verdeckt.

Die folgende Aufzählung beschreibt mögliche Abwehrformen, die gezeigt werden, wenn Schamgefühle abgewehrt werden.

1.10.1 Verstecken

Eine Möglichkeit den Schamgefühlen zu entkommen, besteht laut Marks (2016, S. 71) darin, sich von der emotional gefährlichen Situation wegzubegeben. Wenn es nicht möglich ist, den Schauplatz physisch zu verlassen, hilft eine innere Flucht, man nimmt sich ein Timeout. Kinder schliessen in solchen Situationen gerne die Augen oder verbergen ihr Gesicht. Auch Erwachsene kennen dieses Bedürfnis und wünschen sich dann, sich in Luft aufzulösen oder im Boden zu versinken. Mit den Händen verdecken auch ältere Personen spontan ihr Gesicht, als ob sie sich dadurch unsichtbar machen könnten. Eine weniger auffällige Reaktion, ist das niederschlagen der Augen, um den Blickkontakt zu beenden. Vielleicht kratzen wir uns aber auch am Kopf oder berühren das Kinn, um unsere Muskeln im Gesicht unter Kontrolle zu bringen. Wir wünschen uns einen möglichst gelassenen und neutralen Gesichtsausdruck, eine *Maske*. Sie soll unsere Innenwelt von den Blicken anderer schützen und unsere intimen Gedanken und Gefühle verstecken und bedeckt halten (vgl. Marks, 2016, S. 72). Im Extremfall führt maskenhaftes Verhalten dazu, so Marks (vgl. 2016, S. 74), dass die eigene Wünsche oder individuelle Lebensziele völlig zu Gunsten eines angepassten Daseins geopfert werden. Aus Angst aufzufallen, werden alle Möglichkeiten konsequent aus dem Weg geräumt.

Ähnlich wie ein Igel verhalten sich auch einige Menschen. Sie schützen ihre verletzliche Seite hinter einer rauen Schale. Wer ihnen zu nahe kommt, bekommt eine abweisende Maske mit ihren Stacheln zu spüren. Dies kann beispielsweise eine verbale Ohrfeige sein, die dann wiederum ihr Gegenüber verletzt. So wird es für beide Seiten schwierig, hinter den Abwehrpanzer zu sehen und so stellen beide ihre schützenden Igelstacheln auf. Auf diese Weise können sich kleine Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten hochschaukeln (ebd.).

1.10.2 Projektionen

Werden Eigenschaften oder Gefühle, die für sich selbst unerträglich erscheinen auf anderen Personen oder Personengruppen übertragen, um sie von sich abzuwehren, spricht man von einer Projektion, so Marks (2016, S. 78). Durch das Übertragen der vermeintlich negativen Eigenschaft, fühlt sich der Projizierende vorübergehend entlastet. Marks (2016, S. 78) schreibt weiter, dass die eigene Trauer nicht mehr so stark gefühlt werden muss, wenn man jemand anderes als 'Heulsuse' runtermachen kann. Auch bezeichnet Marks (2016, S. 78) die unerträglichen Gefühle und unerwünschten Bedürfnisse als den Stoff aus dem Projektionen geformt werden (ebd.).

1.10.3 Angreifen

Wird jemand als Abwehr beschämt, indem diese Person gezwungen wird, sich selbst für etwas lächerlich oder unwert zu halten. Als Mittel dazu dienen Beschämung, Erniedrigung, Demütigung und Spott. Diese kann durch hämisches Kichern, spöttischen Tonfall, abwertendes Grinsen, Auslachen oder Schadenfreude signalisiert werden (Marks, 2016, S. 79).

1.10.4 Fliehen

Kommt ein Kind auf die Welt, ist es an und für sich mit sich zufrieden. Laut Marks (2016, S. 95), glaubt es, allwissend, allmächtig und grenzenlos vollkommen zu sein. Mit den Erlebnissen, die es in seiner Entwicklung sammelt, schafft es das Kind sein Selbstbild immer realistischer zu erkennen. Bleibt jedoch die Reifung zu einer realistischen Selbsteinschätzung unvollständig, besteht die Möglichkeit, dass ein Mensch in Grössenphantasien stecken bleibt oder in schwierigen Zeiten dorthin regrediert. Der Mensch wird von den Grössenphantasien dazu verführt, sich für einen besonderen, aussergewöhnlichen Menschen zu halten. Diese Personen sind überzeugt, dass Rücksichtnahme und die Regeln für ein Zusammenleben für sie nicht gelten. Sie sehen sich als eine VIP, also als eine 'very important person', die die Erwartungshaltung innehat, es verdient zu haben, von ihren Mitmenschen privilegiert behandelt zu werden. Um die innere Balance zu halten, müssen sie angehimmelt werden, notfalls auch von phantasierten 'Fans'. Wenn sich die Identifizierung des Ichs mit dem Ruhm und Schein des Grössenselbst verflüchtigen, bleibt nur noch die Emotion des Nichts übrig. Häufig wächst die Identifikation mit dem Grössenselbst aus einem Ausgleich der Befürchtung, nichts als klein und hässlich zu sein und sich bis ins Unendliche dafür schämen zu müssen (vgl. Marks, 2016, S. 96)

4 Beschreibung und Begründung der Forschungsmethodik

Dieses Kapitel dient dazu, zu beschreiben, wie die Daten erhoben wurden und wie damit qualitativ geforscht wurde.

4.1 Kooperationsprojekt Illettrismus

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet 'Inwiefern haben Erwachsene mit Dyslexie in ihrer Kindheit in Bezug auf Lesen und Schreiben Beschämung erfahren?'

Die Daten für die Beantwortung dieser Fragestellung wurden von einem Kooperationsprojekt der Schweizer Hochschule für Logopädie, Rorschach, der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der Hochschule für Heilpädagogik erhoben. Das Ziel des Kooperationsprojekts ist es, Lernbiografien zu vergleichen. Meist geben Probanden an, laut dem Forschungsteam, bereits während der Schulzeit Mühe mit Lesen und Schreiben gehabt zu haben. Eine häufige Diagnose ist eine Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) während der Primarschulzeit. Auch seien Spracherwerbsstörungen sowie Lese-Rechtschreibstörungen zuweilen äusserst kon-

stant, so dass erwachsene Menschen mit Illettrismus auch in der gesprochenen Sprache Auffälligkeiten zeigen würden. Des Weiteren möchte das Forschungsteam Auffälligkeiten in den metasprachlichen Fähigkeiten analysieren und Zusammenhänge zwischen den lautsprachlichen und schriftsprachlichen Leistungen bei Menschen mit Illettrismus im Erwachsenenalter entdecken. Die Motivation für dieses Projekt ist die Erkenntnisgewinnung über den Zusammenhang zwischen der gesprochenen Sprache und der schriftsprachlichen Leistung, dies wurde bislang bei Illettristen nicht ausreichend erforscht, so die Meinung des Projektteams.

Nicht zu unterschätzen war die Probandensuche. Da diese unerwartet harzig verlief, wird das Kooperationsprojekt nun erst im Sommer 2018 abgeschlossen werden können, ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant. Das Team hatte sich erhofft, Kursteilnehmer vom Verein 'Lesen und Schreiben deutsche Schweiz' für das Projekt gewinnen zu können. Der Verein 'Lesen und Schreiben deutsche Schweiz' bietet Kurse für Erwachsene an, die grosse Mühe beim Bewältigen von alltäglichen Dingen im Zusammenhang mit Lesen und Schreiben haben. Da sich aus diesen Kursen nur sehr wenige für die verschiedenen Tests gemeldet hatten, wurden ebenso logopädische und psychologische Praxen, private Kontakte, Berufsschulen und die Organisatoren des Programms LUISA (Lesen und Schreiben in der Armee) angeschrieben. Am Ende wurden 24 Personen interviewt und getestet.

4.2 Forschungsvorgehen

Um die Frage 'Inwiefern haben Erwachsene mit Dyslexie in ihrer Kindheit in Bezug auf Lesen und Schreiben Beschämung erfahren?' zu beantworten, wurden das erhobene Datenmaterial einer sekundären Inhaltsanalyse unterzogen. Orientiert hat sich das Vorgehen an dem 'Schema der Qualitativen Inhaltsanalyse' nach Kuckartz (2016, S. 29). Die Zielsetzung einer Sekundäranalyse und einer Primäranalyse unterscheiden sich nicht grundlegend. Beide wollen neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringen (vgl. Medjedović, 2014, S. 31). So ist die Sekundäranalyse eher als ergänzender oder alternativer Forschungsansatz zu sehen. Nichtsdestotrotz können für die Wissenschaft einige spezifische Potentiale benannt werden. Einerseits müssen keine Probanden gesucht und Fragen formuliert werden, die gleiche gesellschaftliche Gruppe muss nicht mehrfach befragt werden und es können aus 'alten' Daten neue Erkenntnisse gewonnen werden (ebd.). Der letztere Unterschied spielt bei dieser Masterarbeit sicherlich keine Rolle, da die Autorin selbst bei Interviews dabei war und diese transkribiert hat. So handelt es sich bei diesem Datenvolumen um aktuelles und nicht um historisches Material.

4.2.1 Übersicht des Forschungsvorgehen

Die folgende schematische Übersicht schafft einen Überblick über das Forschungsvorgehen.

4.3 Datenerhebungs- und Aufbereitungsverfahren

In diesem Kapitel wird kurz auf die einzelnen Aspekte der Datenerhebung und die Aufbereitungsverfahren eingegangen.

4.3.1 Begründung der Datenerhebung mittels Filmdatei und Audiodatei

Die grosse Mehrheit der Interviews wurde mit einer digitalen Videokamera aufgenommen. Der Vorteil war, dass auch wer nicht am Gespräch dabei war, die Reaktionen der Probanden nicht nur hören, sondern auch sehen konnte. Einige verwarfen die Hände, bekamen Stressflecken oder begannen zu weinen. Wie der Körper reagiert, wenn er auf Schamerlebnisse angesprochen wird, war für die Thematik dieser Masterarbeit relevant und es war aus diesem Grund eine sehr wertvolle Entscheidung des Forschungsteams, die Interviews, wenn immer möglich, auch bildlich aufzuzeichnen.

Da gefilmt zu werden wohl für die meisten Probanden eine Ausnahmesituation bedeutete, wurde darauf geachtet, dass die Kamera nicht frontal vor dem Probanden stand, sondern seitlich. War es einer Person allzu unangenehm, wurde nur der Tisch vor der Person und die Hände gefilmt oder sogar die Kamera so gedreht, dass der Proband gar nicht zu sehen war. Die Autorin hat zwei Interviews mit dem Mobiltelefon aufgenommen. Dieses lag während des Interviews unauffällig auf dem Tisch. Vergleicht man diese beiden Interviews mit dem Rest, so ist schnell hörbar, dass die Wortmeldungen länger sind, da aber auch der Ort der Aufnahme beispielsweise ein anderer war, ist es offensichtlich, dass es vermessen wäre, zu sagen, dass eine Tonaufnahme mit dem Handy automatisch zu einer natürlicheren Gesprächssituation und so zu ausführlicheren Wortmeldungen der Probanden führen würde.

4.3.2 Auswahl der Interviews

Insgesamt wurden 24 Interviews aufgenommen. Jedes Interview hat einen Teil in Mundart und einen Teil in Standardsprache. So gab es 48 Video- und Tondateien. Da der Interviewleitfaden speziell für die Erkenntnisgewinnung betreffend sonderpädagogischen Massnahmen in der obligatorischen Schulzeit, sowie über die Lernbiografie erstellt wurde, gab es einige Interviews, in denen von keinerlei Schamerlebnissen die Rede war. Da es einerseits keine spezifischen Fragen zu Schamerlebnissen gab oder die Interviewer an möglichen Stellen zur Nachfrage dies unterlassen haben, wurden von den anfangs 48 Tondateien nur 18 für die Sekundäranalyse dieser Masterthese verwendet.

4.3.3 Transkription

Um Interviews qualitativ genau auswerten zu können, ist es unabdingbar, diese nach der Durchführung zu transkribieren. Die gesprochene Sprache muss zu einem geschriebenen Text transkribiert werden (vgl. Mayring, 2015, S. 55). Da die Verschriftlichung bereits das Urmaterial

erheblich verändern kann, ist es unerlässlich, nach genauen Protokollierungsregeln zu arbeiten. Im Falle des Kooperationsprojekts 'Illetrismus' wurden sie in einem Leitfaden für die Transkription festgehalten. Ein solcher Leitfaden ist umso wichtiger, je mehr Menschen für das gleiche Projekt transkribieren. Der Leitfaden für die Transkription möchte eine Verbindlichkeit und eine Vergleichbarkeit gewährleisten.

Das Transkribieren wurde mit Hilfe des Programms f4 erleichtert. Die Tonspur oder die Audiodatei kann dort eingespeist werden, langsamer abgespielt und ohne viel Aufwand wiederholt werden.

Wie dem Leitfaden für das Transkribieren im nächsten Kapitel entnommen werden kann, sind die Regeln sehr klar und eindeutig, auch wurden sämtliche Äusserungen wie 'hm', 'mhm' notiert und, wenn möglich ebenso die Gestik und die Mimik in eckigen Klammern dazugefügt, um möglichst viel aus der Interviewsituation zu verschriftlichen und für den Leser sichtbar zu machen.

Da es für diese Masterarbeit auch wichtig war, dass Gefühle und Emotionen ihren Weg in die Transkripte finden, wurde auch mit eckigen Klammern für eine zusätzliche Informationsübermittlung gearbeitet. Wenn die Probanden beispielsweise eine konkrete Situation aus ihrer Schulzeit nacherzählten und dabei ihre Stimme verstellten, wurde das mit Hilfe von eckigen Klammern vermerkt, so dass der Leser aber auch die Autorin dieser Texte sich vorstellen konnte, wie das Geschehnis geschildert wurde.

Um den Überblick über die Transkripte zu behalten, wurden alle Dateien mit den Initialen benannt und zusätzlich wurde notiert, ob es sich um eine Datei in Mundart oder in Standardsprache handelte. Da zwei Probanden die gleichen Initialen haben, wurden sie zusätzlich noch nummeriert.

Als alle Dateien transkribiert waren, konnten sie in das Computerprogramm MAXQDA geladen werden. Dieses Programm unterstützte die Autorin dabei, die Transkripte einzeln zu codieren und zu strukturieren. Die formulierten Codes konnten im Programm erfasst werden und die Codings nacheinander diesen zugewiesen werden. So blieb das Codieren und die Inhalte der verschiedenen Codes stets übersichtlich.

4.3.4 Transkriptionsregeln

Der Leitfaden für das Transkribieren wurde für das Kooperationsprojekt entworfen, er war sehr ausführlich und liess so eine standardisierte Transkription zu. Als wichtig hervorzuheben gilt, dass die Sequenzen in Mundart auch in Mundart transkribiert wurden, dies wenn immer möglich nach der deutschen Rechtschreibung. Die Wortmeldung des Probanden sollte so präzise wie möglich transkribiert werden.

Die Textstellen, die für die Masterarbeit relevant waren, wurden anders transkribiert. Einerseits wurden die Umlaute wieder mit dem dazugehörenden Graphem geschrieben, auch wurde nicht mehr für jeden Satz eine neue Linie verwendet. Zudem wurde versucht, die paraverbale Sprache, die Mimik und die Körpersprache in eckigen Klammern festzuhalten.

Die untenstehende Tabelle fasst die berücksichtigten Transkriptionsregeln zusammen.

Kürzel	Bedeutung
*CHI	Proband
*EXP	Explorator
xxx	Unverständliches:
[?]	Best guess, man glaubt etwas verstanden zu haben.
+//.	Eigenunterbrechung
+/.	Unterbrechung durch jemand anderen
+...	Äusserung wird einfach nicht fertig gesprochen
#	Kurze Pause
##	Mittlere Pause
###	Lange Pause
[//]	Kurze Selbstkorrektur
&	phonologisches Fragment, z. B. Lallen (z. B. *CHI: &bababawawa) oder nicht fertig gesprochenes Wort (z. B. *CHI: ich bin &fer +/.)

Tabelle 1 Transkriptionsregeln

4.4 Auswertungsverfahren

Beim Verfahren wurden die Arbeitsschritte einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgeführt. Zuerst wurde das komplette Datenmaterial für die sekundäre Analyse gelesen, um einen Überblick über das Material zu erhalten. Da die Autorin nicht an allen Interviews anwesend war, war es für sie wichtig, sich einen Eindruck der Auswahleinheiten zu machen. Die Auswahleinheiten waren 48 Transkripte. Wie bereits beschrieben, sind für diese Arbeit nur diejenigen Transkripte relevant, die etwas über Scham oder Beschämung berichten. So kam es zu einer Analyseeinheit von 18 Transkripten. Die 18 Transkripte beinhalten die Wortmeldungen von 13 unterschiedlichen Personen. Da die Befragten den ersten Teil des Leitfadeninterviews in Dialekt und den zweiten Teil in Standardsprache geführt haben, entstanden pro Person zwei Transkripte. Teilweise konnten beide Transkripte für die Analyse verwendet werden, so war es möglich, dass die Zahl der Transkripte höher ist als die Zahl der Probanden.

Da der Theorieteil zu diesem Zeitpunkt bereits geschrieben war, gaben er die Richtung der Kategorien vor, entlang welcher in einem zweiten Schritt die Codes deduktiv codiert werden sollten.

«Content analysis stands or falls by its categories (...) since the categories contain the substance of the investigation, a content analyses can be no better than its system of Categories » (Berelson, 1952, S. 147).

Steht und fällt eine Inhaltsanalyse mit ihren Kategorien, so ist es wohl naheliegend, bei der Erläuterung des Vorgehens der Inhaltsanalyse dem Begriff 'Kategorie' etwas Raum zu schenken (vgl. Kuckartz, 2016, S. 29).

Eine Kategorie ist das Resultat einer Klassifizierung von Einheiten. Die Inhalte von Kategorien sind variabel, so können sie mit Informationen zu Prozessen, Institutionen, Argumenten, Diskursen oder Aussagen gefüllt werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 31). Eine Kategorie will Ordnung schaffen und so einen Überblick auch über komplexe Sachverhalte ermöglichen. «Kategorien zu bilden, ist ein für jede geistige Tätigkeit elementarer Prozess», so Kuckartz (2016, S. 31). Das Wahrnehmen der Umwelt und die gewonnenen Eindrücke zu abstrahieren, zu ordnen, Begriffe zu bilden, Vergleich anzustellen, Entscheide zu treffen, welcher Klasse eine Beobachtung angehört, gehören zu den fundamentalen Prozessen, auf die der Fortschritt der Wissenschaft aber auch die Menschheit im Allgemeinen in ihrem alltäglichen Leben angewiesen ist (ebd.).

Somit wird verdeutlicht, welcher elementarer Bestandteil das Kategoriensystem für die Analyse von Transkripten darstellt.

Diese Masterthese arbeitet mit thematischen Kategorien, sogenannte Themencodes. Die Kategorie beschreibt ein ausgewähltes Thema oder ein ausgesuchtes Argument. So wird die eine Kategorie beispielsweise 'Intimitätsscham', eine andere 'Anpassungsscham' genannt. Die Textstellen, die inhaltliche Informationen zu diesen Themen enthalten, werden markiert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 34). Diese Textstellen werden Codings genannt. Codings beschreiben Stellen, an denen die Analyse, die Benennung und die Kategorisierung und die theoretische Einordnung der Daten stattgefunden hat. Das Coding kann im Laufe des Prozesses die Kategorie wechseln. Wurde es anfangs ad-hoc einem Code zugewiesen, aber beim genaueren Durcharbeiten überprüft, ist es möglich, dass es beispielsweise in eine neu gebildete Subkategorie, in Fall dieser Masterthese möglicherweise 'Zeitpunkt der Intimitätsscham' verschoben wurde.

Die Gesamtheit aller Kategorien, die einer Forschungsarbeit zu Grunde liegt, wird Kategoriensystem genannt und stellt eine komplette Übersicht über die verschiedenen Codes dar (vgl. Kuckartz, 2016, S. 38).

Das Kategoriensystem sollte hierarchisch aufgebaut sein und besteht laut Kuckartz (2016, S. 38–39) aus über- und untergeordneten Ebenen. Als Vorstellungshilfe bietet vgl. Kuckartz (2016, S. 38) einen Baum an. Im Stamm steht das Hauptthema und mit jeder Verästelung wird die Kategorie feiner und enger beschrieben. So wird auch klar, dass es keine Maximalanzahl für Subkategorien geben kann. Auch wenn eine Sub- oder gar Subsubkategorie einer Hauptkategorie hierarchisch unterstellt ist, heisst es nicht, dass diese für die Fragestellung weniger relevant ist. Dies wäre ein Fehlschluss (ebd.). Das Wort 'Haupt' beschreibt lediglich die Funktion und die Stellung der Kategorie im verwendeten Kategoriensystem (ebd.).

Es ist in der qualitativen Forschung üblich, dass es zu Situationen kommen kann, wo eine Zuordnung zu einer Kategorie schwierig wird (vgl. Kuckartz, 2016, S. 66). Für diese Fälle ist es wichtig, Kriterien zur Abgrenzung zwischen den Kriterien zu formulieren, so dass für die Arbeit zuverlässig codiert werden kann. Die Kategoriendefinition hält die schriftlich fixierten Zuordnungsregeln fest (ebd.). Es sollte darauf geachtet werden, dass die Kategoriendefinition aus einer inhaltlichen Beschreibung besteht und sich von den benachbarten Kategorien abgrenzen lässt, damit sie sich nicht mit einer anderen Kategorie überschneidet (vgl. Kuckartz, 2016, S. 67). Diekmann (2010, S. 589) setzt sich dafür ein, dass Kategorien erschöpfend und disjunkt sind. So soll möglichst alles einerseits codiert werden können, wenn nötig mit einer offenen Kategorie, die man 'Vermischtes' nennen könnte. Auch sollen die Kategorien trennscharf definiert werden, damit es keine Zweifel bei der Zuordnung zu den Kategorien geben kann.

Für diese Masterthese wurde das Kategoriensystem bereits im Theorieteil bestimmt, somit wurde deduktiv gearbeitet und analysiert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 64)

Der Kategorienleitfaden sieht wie folgt aus:

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
Intimitätsscham	Zeitpunkt	Wann und in welcher Situation wurden Gefühle der Intimitätsscham ausgelöst?	*CHI: Und das isch esone blödi Lehrerin gsie. Und die het mir do +//. Vor de ganze Klass het sie gseit: „Seg emol bisch du eigentlich Legasthenikerin?!“ [ahmt anklagende Stimme der Lehrperson nach]. *CHI: Jo, so het die mich zäme gschisse.	Momente und / oder Situationen unter Freunden, in der Familie oder in der Schule sollten an dieser Stelle beschrieben werden.
	Gefühl	Wie werden die Gefühle beschrieben, die entstanden sind, wenn	*EXP: Wie sind ihri Eltere demit umgange?	Proband berichtet von Situation und schildert dazu seine

		der persönliche Raum, also Gedanken, Ideen, die Identität oder die Integrität verletzt wurde?	<p>*CHI: jo wie söll i säge .++ [/] Wie söll i säge. Jo sie hei scho gluegt ähm wenns so en Text +... also mini Mueter het au so en Text korrigiert. Und het gseit gha: «Ou du häsch do viel Fehler! u so wieso denn?!» [Macht Stimmt der Mutter nach].</p> <p>«Jo [/] Jo i weiss au ned» [ahmt Kinderstimme nach, zuckt entschuldigend die Schultern].</p>	Gefühle, in denen er sich wertlos oder beleidigt gefühlt hat.
	Reaktion	Die Reaktionen können zeitnah an die Beschämung folgen oder sich erst zeigen, wenn der Proband wieder in einer vergleichbaren Situation befand.	<p>*EXP: Aso scho bevor d losleisch weisch scho jetzt chunt wieder das?</p> <p>*CHI: Genau denn ausdrucks die gad wieder abe jo.</p>	Wie sind die Probanden mit der Beschämung umgegangen? Was hat dies bei ihnen ausgelöst und was hat es mit ihnen gemacht, wie wurden sie dadurch 'geformt' und geprägt?
Anpassungsscham	Zeitpunkt	Wann wurde, in welcher Situation, Anpassungsscham erlebt? Was waren die Auslöser, die dazu geführt haben?	<p>*CHI: De, wo s zerst het. de rüefts dri. U de dörf denn uf d Siite. Oder dörf früehner goh. Oder [/] oder de cha goh. Weisch am Schluss no vo de Stund.</p> <p>Und das isch für mich ganz schlimm gsie.</p> <p>Will ich ha gwüsst ich mues +... ich bi amel eini vo de letschte oder so.</p>	
	Gefühl	Die Probanden berichtet hauptsächlich von ihrer Schulzeit. Sie sind am Anfang ihrer Schulkarriere, vieles ist für sie neu und es gilt noch vieles zu lernen. Sie wollen es gut machen, erlebten aber Misserfolge. Wenn sie diese mit einem Mangel an (vermeintlichen)	<p>*CHI: Jo das isch eso gsie, dass i ersti bis zweeti normal bi gsie und när die zweeti wiederholt ha.</p>	Die Probanden schildern, wie sie sich gefühlt haben, wenn etwas nicht geklappt hat, sie etwas nicht wussten oder sie einen Fehler gemacht haben.

		Kompetenzen begründen, haben sie Anpassungsscham erlebt.		
	Reaktion	Welche Folgen haben / hatten die Beschämungen auf das spätere Leben und die schulische Karriere. Welches Umdenken oder Umdeuten hat aus diesem Grund stattgefunden.	*CHI: I tue lieber lese in Gedanke. Wiu denn mues is nöd säge. U wenn is när mues säge. de stolpere i plötzlich no.	Die Probanden berichten, wie sie Aufgrund von erlebten Situationen anders gedeutet haben (zB. Prüfungsangst)

Tabelle 2 Kategorienleitfaden

4.5 Kritik am Forschungsvorgehen

Kuckartz (2016, S. 202) beschreibt Gütekriterien, die bei der quantitativen und der qualitativen Forschung eingesetzt werden können. Er bezieht sich auf die neuen Gütekriterien für die qualitative Forschung nach Miles, Huberman und Saldaña (2014, S. 311–316). Die Gütekriterien wurden nicht grundlegend anders, aber teilweise reformuliert oder neu formuliert.

Diese Tabelle soll die Veränderungen kurz zusammenfassen (ebd.):

Gütekriterien quantitativer Forschung	Neue Gütekriterien für die qualitative Forschung nach Miles und Huberman
Objektivität	Bestätigbarkeit (confirmability)
Reliabilität	Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Auditierbarkeit (reliability, dependability, auditability)
Interne Validität	Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit
Externe Validität	Übertragung, Passung

Tabelle 3 Gütekriterien in quantitativer und qualitativer Forschung

Objektivität: Da ein Kategorisierleitfaden erstellt wurde, konnte bei Zweifelsfällen nachgelesen werden, in welche Kategorie das Coding gehört. Half das Nachlesen nicht, war das ein Indiz, den Kodierleitfaden zu präzisieren und die Abgrenzungen noch schärfer zu ziehen.

Reliabilität: Mehrere Analyseeinheiten wurden mehrfach geprüft, ob erneut auf die gleiche Weise codiert würde, um eine Verlässlichkeit beim Kategorisieren zu gewährleisten.

Interne Validität konnte ebenfalls dank des Kodierleitfaden gewährleistet werden, um die Autorin vor der eigenen Willkür zu schützen, da er die Standards des Codierens mit den Ankerbeispielen definiert, an denen es sich zu orientieren gilt. Zudem sind alle Transkripte von

einer anderen Person aus dem Kooperationsprojekt gegengelesen worden, um eine zusätzliche Kontrolle und Genauigkeit in diesen entscheidenden Arbeitsschritt einzubauen.

Externe Reliabilität: Sie wünscht sich die Ergebnisse der Forschung zu verallgemeinern. Kuckartz (2016, S. 218) hält fest, «der Weg der Verallgemeinerung kann die qualitative Forschung nur sehr selten gehen.» So ist es verständlich, dass dieses Gütekriterium bei dieser Masterthese nicht erreicht wird.

5 Darstellung und Interpretation der Daten und Ergebnisse

Im kommenden Kapitel wird die Fragestellung 'Inwiefern haben Erwachsene mit Dyslexie in ihrer Kindheit in Bezug auf Lesen und Schreiben Beschämung erfahren?' wiederholt. Einerseits lässt sich die Frage in dem Sinne quantitativ beantworten, dass von 24 Probanden 13 von ihnen ohne spezielles Nachfragen von Beschämung und Schamerlebnissen berichtet haben. Andererseits kann festgehalten werden, dass über die Hälfte von ihnen in Bezug auf Lesen und Schreiben Beschämung erfahren haben. Auffallend sind zwei Dinge: Meist wurden die Erwachsenen mit Dyslexie oft von ihren Lehrern beschämt, hingegen von Zuhause wurden die Befragten eher unterstützt und trafen auf Verständnis, vor allem wenn die Leseschreibkompetenz in den Familien nicht als besonders relevant gewichtet wurde, trübten diese Schwierigkeiten den Familienalltag nicht.

Im Folgenden werden die einzelnen Codes detailliert dargestellt, mit ausgewählten Codings verknüpft und mit der theoretischen Aufbereitung eingangs dieser Arbeit in Zusammenhang gebracht. Zu den sechs Subkategorien wurden jeweils zwei aussagekräftige Codings ausgewählt. Die restlichen Codings sind im Anhang abgelegt. In den Kategorien wurden die Intimitätsscham und die Anpassungsscham unterschieden. Die Intimitätsscham bezieht sich auf *Kernverletzungen*. Sie erwächst aus Gefühlen der Abwertung der ganzen Persönlichkeit, wohingegen die Anpassungsscham *kompetenzorientiert* ist und sich somit klar auf das *vermeintliche* Defizit bezieht.

Im vorangegangenen Theorieteil wurde diese Trennung zwischen der Intimitätsscham und der Anpassungsscham bewusst nicht konsequent umgesetzt, da beispielsweise die Reaktionen auf die erfolgte Beschämung in gleicher Art erfolgen können, obwohl die subjektive Bewertung der Beschämung verschieden geschehen kann. So wird der Unterschied erst jetzt bei der Auswertung berücksichtigt.

5.1 Intimitätsscham: Zeitpunkt

Eine Form von Intimitätsscham wurde dann bei den Probanden ausgelöst, wenn sie das Gefühl hatten, als ganze Person abgewertet zu werden, wenn sie als *einzig*e etwas nicht wussten oder als nicht '*ganz hundert*' beispielsweise von der Lehrperson hingestellt wurden.

CG berichtet so von einem Ereignis:

*CHI: Aber ebe mengmol trotz de Fremdsproche hets ab und zue gharpered, will ide Primarschuel hets au diä Matheprüäfing gha mit de Zugtickets usreche und ich han das Wort retour nöd verstande. Aso es isch bireweich. Aso min Papi isch durement. Ich has eifach nöch checked [lacht auf], dasses Rückweg heisst und alli andere hend das Wort verstande und ich nöd. ## jo das isch komisch gsi [atmet stossweise aus].

[Quelle: CG Dialekt Z. 41-45]

CG konnte in der Prüfungssituation nicht aktiv auf ihr Französisch zugreifen, obwohl sie zweisprachig aufgewachsen ist. Statt die Tochter, die sich bereits für ihre Blockade schämte zu unterstützen, erntete sie vom Vater erneute Beschämung und Abwertung.

Marks (2016, S. 38) beschreibt, dass eine frühe gesunde Eltern-Kind-Kommunikation dann funktioniert, wenn das Kind seine eigenen Grenzen wahren und ein gesundes Selbstwertgefühl sowie eine gesunde Intimitätsscham entwickeln kann. Wird diese Entwicklung gestört oder behindert, indem die Eltern das Kind ablehnen, beispielsweise wenn sie ihm das Gefühl geben, nicht so sein, wie sie es sich gewünscht hatten.

Im Moment, als der Vater mit völligem Unverständnis reagierte, dass seine Tochter, die bilingue aufgewachsen ist, als einzige das Wort 'retour' nicht verstanden hatte, drehte er durch. Er zeigte so seiner Tochter deutlich, dass er mit ihr als Mensch nicht zufrieden war und er sich wünschte, sie wäre anders.

CM beschreibt ein Erlebnis aus ihrer Zeit in der Lehre.

*CHI: Und was aber nochher schlimm gsie isch i de Lehr: Französisch. Döt isch wieder ganz schlimm gsie. Döt isch wieder wie [/] wie i de Chegeli& aso wi& wie i de Unterstufe. Vorallem +.. ah mir hend do no so Labor gha so mündlich mit de Chopfhöhrer. Oh ganz schlimm. Denn häsch do müesse. Und ich ha do eifach irgendöpis xxx. Und denn het sie sich ihgschalte. Und du häsch es nöd gmerkt. Und das isch e sone blödi Lehrerin gsie. Und die het mir do. Vor de ganze Klass het sie gseit: ‚Seg emol bisch du eigentlich Legasthenikerin?‘ [ahmt anklagende Stimme der Lehrperson nach].

Jo so het die mich zäme gschisse. Und döt isch für mich gad eso nochher gad fertig gsie. Isch so nen alti Leherin gsie und jo. Jo i säg dirs amel. Jo isch schlimm gsie ehrlich. Jo das isch bah gsi.

[Quelle: CM Dialekt Z. 159-174]

CM war der Aufgabe im Sprachlabor nicht gewachsen und musste trotzdem mitmachen und die Aufgabe lösen. Als sich die Lehrerin in einem schwachen Moment unbemerkt einschaltete, konnte sich diese mit ihrem Erstaunen nicht zurückhalten und rief für alle hörbar in die Klasse ‚Seg emol bisch du eigentlich Legasthenikerin?‘. Frau M. fuhr diese Beschämung ihrer Person ein wie ein Blitz.

Es kommt laut Prengel, A. & Heinze, F. (2004, S. 120) sehr häufig vor, dass Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler beschämen. Blossstellungen sind keine Ausnahmen. Durch die Beschämung wird das Selbstwertgefühl und das Lernen blockiert. Mit der Anklage 'Bist du eigentlich Legasthenikerin?!' implizierte die Lehrerin, dass Frau M. nicht in der richtigen Klasse ist und sie von der Gemeinschaft ausschliessen möchte. Hultberg (1987, S. 92) schreibt, dass Scham mit einer tieferen Angst verbunden ist, als die Angst vor der Strafe, nämlich die Angst aus der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen zu werden.

Die Intimitätsscham möchte die Privatsphäre einer Person schützen, so Wurmser (1998, S. 47). In der Situation im Sprachlabor war es der Intimitätsscham nicht oder nur begrenzt möglich, ihre Aufgabe wahrzunehmen, da Frau M. nicht wusste, wann sich die Lehrerin in ihre Leitung einschalten würde. Als dann die Aussage der Lehrperson für alle hörbar ausgesprochen wurde, fühlte sie sich erniedrigt.

Obwohl die beiden Beispiele sehr unterschiedlich sind, da das eine unter vier Augen zu Hause stattfand und das andere auf der grossen Bühne des Unterrichts, beziehen sich beide deutlich auf einen gewissen Zeitpunkt ihres Lebens. So kann sich anhand dieser Auswahl der Beispiele zudem zeigen, dass die Grösse des Publikums nicht ausschlaggebend ist für das Gewicht der Beschämung, sondern der Sender der Beschämung selbst gibt ihr das Gewicht und die Kraft zu beschämen. Dies schreiben auch Baer und Frick-Baer (2014, S. 26). Der Einfluss des Ausgelachtwerdens ist grösser, wenn es nicht durch Mitschülern passiert, sondern durch Eltern oder Lehrpersonen. Wenn stärkere, grössere oder ältere Personen beschämen, wissen die Kinder nicht, wie und ob sie sich wehren können, die erlebte Hilflosigkeit wird von der auftretenden Scham abgelöst (ebd.).

5.2 Intimitätsscham: Gefühl

Die Probanden beschreiben die Gefühle nach der Beschämung verständlicherweise negativ. Sie beschreiben plötzliche Leere nach einem Angriff, dies lässt den Selbstwert in den Keller rasseln und der 'Laden geht runter'. Auch teilten die Probanden mit, wie solche Aussagen ihr Ziel nicht verfehlten und sie glauben liess, *dumm* zu sein, *nichts* zu können und *keinen* Wert zu haben. Einige waren nicht integriert und waren froh, über ihre *ruhige Zeit*, in denen sie nicht im Mittelpunkt standen, andere empfanden das Ausgeschlossenwerden als sehr schlimm.

US beschreibt seine Gefühle in der Retrospektive so:

*CHI: Weil ich ja weiss, dass ich jetzt sonst viele Sachen kann in der Zwischenzeit. Einfach nicht Schreiben. Aber sonst kann ich wirklich viel. Von dem her oder ist es nicht mehr so ganz so schlimm wie am Anfang. Wo man denkt. Eben wenn man dann Sechzehn ist, dann sagen sie einem.: 'Ja man muss froh sein, wenn man die Lehre abschliessen kann so blöd wie du bist' [ahmt die Stimme der Lehrperson nach]. Ja im [//] es ist schon so, dass man das wirklich auf dämlich reduziert. Und # und dann kommt schon die Erwartungshaltung. Eben man verhält sich dann ganz anders. Oder also die Selbstsicherheit bleibt dann voll auf der Strecke. Und das hab ich ja heute noch.

[Quelle: US Standardsprache Z. 141-152]

US erhielt seitens seiner Lehrperson keinen Zuspruch, sondern es wurde ihm klar mitgeteilt, dass er nur mit Glück eine Lehre abschliessen werde. Der Lehrer ging nicht differenziert vor, denn er sagte ihm, dass man schauen müsse, dass er mit seinen Schwierigkeiten in Deutsch

beispielsweise keine Lehre absolvieren könne und auch in der Berufsschule Mühe haben werden würde. Der Lehrer stellte US als gesamte Person in die Ecke der Dummen und der Taugenichtse.

Wird die Intimitätsscham angegriffen, so Wurmser (1998, S. 38), fühlt man sich seiner Würde beraubt. Die Intimitätsscham will die eigene Identität und Integrität schützen. Mit der Aussage 'dass man das wirklich auf dämlich reduziert', zeigt US, dass seine mangelnden Schreibkompetenzen nicht isoliert wahrgenommen wurden, sondern auf seine ganze Person mit deren Wert und Stolz übertragen wurden.

CM beschreibt, wie sie die Meinung der anderen verinnerlicht und diese übernimmt.

*EXP: Hetisch du dir öpis andersch gwünscht a de Schuel öpis Konkrets wod wörsch säge, das wär guet gsie?

CHI: Aso ich denke. Es wär sicher besser gsie. Mer het das so wie hüt fröhner abklärt, öb das würllich irgendwie e Legasthenie gsie wär. Aso ich meine ich weiss es jo nöd. Aber i chönt mir scho no vorstelle, dass das es irgend eso öpis drine isch bi mir. Und au gförderte ebe denn gförderet mit +...

Dass das denn nöd immer heisst, du bisch eifach dumm oder. Aso besser gseit ich glaub. Ich han mir das selber ihgredt. Aso das isch +... Ich glaub das hend gar nöd viel gseit. Aber das han ich eifach immer s Gefühl gha.

[Quelle: CM Dialekt Z. 459-474]

Frau M. wurde damit abgespeist, dass sie einfach dumm sei, obwohl man nie genau hingeschaut und eine Abklärung auf Legasthenie gemacht hatte. So wurde auch die Chance verpasst, sie angepasst zu fördern. Frau M. könnte sich rückblickend vorstellen, dass die Dyslexie ihr die Mühen im Schriftspracherwerb bereitet hatte. Interessanterweise wird ihr während dieser Aussage bewusst, dass ihr gar nicht viele Leute oder auch sehr häufig gesagt hätten, dass sie dumm sei. Sie erklärt ihre Selbstzweifel damit, dass sie sich die einfach eingeredet haben musste. Wahrscheinlich kommt es darauf an, wer es wann zu ihr gesagt hatte. Grundlos ist Frau M. wohl nicht zu dieser verinnerlichten Ansicht gelangt.

Aus diesem Transkript-Auszug geht nicht eindeutig hervor, ob der Ort der Beschämung im Familienkreis oder in der Schule stattgefunden hatte. Hervorzuheben gilt es jedoch, dass die Meinung der anderen, wenn auch nicht häufig geäußert, dazu geführt hatte, Frau M. in ihrem Selbstwert so stark negativ zu beeinflussen, dass sie die Meinung des Umfeldes übernahm und sich dann selber als 'einfach dumm' ansah. Auch hier, wurde auf Grund des Fehlens einer Kompetenz, der ganze Mensch als 'dumm' abgetan.

Marks (2016, S. 42) hält fest, dass die wiederholte, erfahrene Beschämung im Inneren jeder Person abgespeichert wird und sich zur Selbst-Beschämung entwickeln kann.

CM und US beschreiben das gleiche Prinzip, das tragischerweise zweimal 'funktioniert' hatte. Sie wurden auf Grund *eines* Defizits als ganzer Mensch als *dumm* angesehen. Diese pauschalen und unreflektierten Aussagen hinterliessen bei beiden Probanden ihre Spuren. US hält während des Interviews fest, dass er eigentlich viel könne, lediglich mit dem Lesen und Schreiben habe er Mühe. Er sagt, es kurz danach sogar ein zweites Mal, um es zu betonen, dass er viel kann. Und er es nun auch selber weiss. US macht damit deutlich, dass ein Prozess stattfinden müssen, indem er erkannt und gelernt hat, dass er neben dem Defizit auch sehr wohl Kompetenzen vorweisen kann. CM hat ebenfalls mit dem Gefühl leben müssen, dumm zu sein oder dümmer zu sein als andere. Sie beschreibt keinen persönlichen Entwicklungsschritt, der ihr nun die Gewissheit gibt, ebenfalls ein kompetentes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Sie betont einfach, wie froh sie gewesen wäre, wenn sie nicht immer (fälschlicherweise) als dumm abgestempelt worden wäre.

5.3 Intimitätsscham: Reaktion

Die meisten reagierten auf Beschämung mit negativen Gefühlen, die sie eine Mauer bauen liess. Die Probanden formulierten Sätze wie 'und dann war für mich gleich fertig' oder 'es drückt dich sofort wieder runter'. Ein Proband gab an, dass die Beschämungen verbunden mit den Hänseleien ihn so stark *kaputt* machten, dass er psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen musste.

SR1 erzählt, was er es sich in der Schule anders gewünscht hätte.

*EXP: Was hetisch du dir anderscht gwünscht?

*CHI: Jo eifach die Lehrerin ustausche. Jo sie isch o nâr gange. Das han ich für jedä, wo denn aso +/- hami au chli gfreut für die nâgste, dass me weniger ghânslet wird ide Schuel. Das würd ich mir wünsche für die nâgste Generatione. Will das isch öpis, wo eim würclich au kaputt macht. Und susch so # nûme meh.

[Quelle: SR1 Dialekt Z. 58-60]

Die Hänseleien der Lehrperson machten ihn kaputt. So ist es rückblickend nun das einzige, was sich SR1 in seiner Schulzeit gewünscht hätte – weniger Hänseleien. Die Hänseleien wurden ihm zu viel und setzten ihm psychisch in einem solchen Mass zu, dass er seinen Gemütszustand selber als *kaputt* beschrieb.

Die Lehrerin hatte den Schüler für seine mangelnde Kompetenz ausgelacht, was auch die Klasse dazu angeregt hatte, Herr R. auszulachen. Durch das wiederkehrende Auslachen für die gleiche Eigenschaft, ist das ein Erlebnis und ein Gefühl, dass sich laut Baer und Frick-Baer (2014, S. 26) in die Biografie eines Menschen einbrennt. Herr R. beschreibt die Reaktion auf die vielen Situationen, in denen er Hilflosigkeit erlebt hatte, als Kaputtmachen seiner selbst. Er fühlte sich wohl seines Wertes, seiner Würde und seines Stolzes beraubt.

CM beschreibt das Vorlesen als eine Situation, in der sie häufig Beschämung erlebt hatte.

*EXP: S grösste Problem bim Lese und Schriebe lerne i de Schuel
isch das s Vorlese gsie oder?

*CHI: Jo jo s Vorlese und vielleicht, ich ha so s Gefühl, vielleicht bin ich eifach
langsamer gsie wie die andere. Und [j] und ähm jo ich han immer so s Gefühl,
wenn +// . + Ebe wenn ich nöd die Schlechtischt gsie bin, isch s immer echli
besser gange. Aber wenn du immer hine bisch, denn häsch wie au kei Mo-
tivation meh. Und immer s das schlechti Gefühl isch immer do. Und häsch
immer s Gefühl. Segsch die letscht und segsch nüt wert und jo.

*EXP: Aso scho bevor d losleisch, weisch scho, jetzt chunt wieder das.

*CHI: Genau denn druckts die gad wieder abe jo.

[Quelle: CM Dialekt Z. 262-265]

CM beschreibt einen Teufelskreis. Durch die vorangegangene Beschämung ist ihre Leistung jeweils schon vor der Erbringung negativ beeinflusst worden. Sie erwartete von sich selbst, die langsamste und schlechteste Leserin im Raum zu sein. Zu realisieren, dass vielleicht jemand noch schlechter ist oder sein könnte, gab ihr kurzfristig Auftrieb, doch durch die widerkehrenden abwertenden Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Lesen, konnte die Negativspirale nicht durchbrochen werden. So schildert CM weiter, dass sie die Hoffnung, den Mut und den Glauben an das eigene Können bereits schon vor dem ersten Wort, das ihren Mund verliess, verloren hatte.

In der letzten Zeile dieses Codings beschreibt CM, wie es sie runter drückte, sobald es um das Vorlesen ging. Marks (2005, S. 9) beschreibt, dass eine negative Schulerfahrung einen grossen Einfluss auf das Lernen hat. Die Angst vor der psychischen Vernichtung, also der Scham, aktiviert den Angstmodus und ein unbeschwertes Lernen und kreatives Denken ist stark eingeschränkt (ebd.).

SR1 beschreibt eine aktive Beschämung seitens der Lehrperson, die kein Ende nehmen wollte und ihn so nach eigenen Angaben kaputt machte. Seine Reaktion war also im Gegensatz zu der Reaktion von CM nicht unmittelbar, sondern entwickelte sich mit der Zeit. Sicherlich ist anzunehmen, dass auch CM am Anfang des Leselernprozesses noch anders auf das Vorlesen reagiert hatte und mit Sicherheit auch ihre Reaktionen auf Beschämung sich mit der Zeit verändert sowie verstärkt hatten.

SR1 beschreibt, dass der Lehrperson eine aktive Rolle beim Beschämen zukam und sie federführend war. Sie war massgeblich an der Leidenssituation beteiligt, die Herr R. in seiner Primarschulzeit erleben musste. Salopp könnte man bei CM sagen, dass sie sich den Stress selber machte. Sie hat in Kapitel 5.2 beschrieben, dass sie sich die negativen Gedanken in

ihrem Kopf selber am häufigsten einredete. Trotzdem ist wohl anzunehmen, dass sie das ohne Rollenmodell, nicht in dieser Form gemacht hätte.

5.4 Anpassungsscham: Zeitpunkt

Häufig trat eine Form von Anpassungsscham auf, wenn die Personen genau wussten, was zu diesem Zeitpunkt von ihnen erwartet wurde und sie realisierten, dass sie den Ansprüchen nicht genügen würden. Häufig wurden das Vorlesen oder Schreiben an die Tafel als Auslöser genannt. Aber auch bei der Rückgabe von Diktaten und Texten, wo bereits ein kurzer Blick auf das mit Rot korrigierte Blatt genügte – wusste man ‘was es geschlagen’ hatte. Die Diktate wurden als besonders schlimm empfunden, allen voran die unvorbereiteten.

CG schildert ein Erlebnis, beim Zurückerhalten eines Textes.

*EXP: Gits etz gad ei Situation, wo du dich gad chasch erinnere, äbe döt ischs mir s erscht mol ufgfalle? Aso zum Bispiel ich han länger wiä di andere oder ich han meh Mueh?

*CHI: Aso wenn ich de Text becho han, de isch chrabbelrot gsi. Die hend da [//] Die korrigiered das jo no mit dem rote Stift. Es isch komplett rot gsi.

*EXP: Au das erste Diktat?

*CHI: Jo völlig, ich bin immer schlecht gsi im Diktat. Immer. Und denn die Strichli am Rand, wo s denn d Fähler zelled. Ich bin natürlich immer die gsi, wo wenn ichs becho han, gad versteckt han. So hends nöd chöne überschiele. Oh [macht einen mitleidenden Blick zur Seite und ahmt Kind aus der Klasse nach].

[Quelle: CG Dialekt 49-52]

CG hatte ihren Text jeweils so schnell wie möglich zu verstecken versucht, weil sie sich nicht den beschämenden Blicken der anderen aussetzen wollte. Durch den roten Korrekturstift, den die Lehrperson verwendet hatte, sprangen einem alle Striche und Korrekturen sofort ins Auge und liessen den Interpretationsspielraum sehr klein werden. Es war auf einen Blick innert Hundertstelsekunden klar, dass es sich um eine ‘grottenschlechte’ Leistung von CG handeln musste.

Kann eine Person die Leistungserwartungen nicht erfüllen und schämt sich dafür, leidet sie unter Anpassungsscham (vgl. Marks, 2016, S. 14). Sie schämt sich, da sie den Ansprüchen nicht genügen kann. Für CG war das Zurückerhalten eines Diktats jedes Mal unangenehm, da die vielen roten Striche am Rand Indiz dafür waren, den Leistungserwartungen erneut nicht gerecht geworden zu sein. Die Blicke der Mitschülerinnen und Mitschüler kamen zusätzlich dazu. So beinhaltet diese kurze Situation gleich zwei unterschiedliche Zeitpunkte, in denen CG Anpassungsscham erlebt hat.

Auch KB schildert die Erfahrungen im Zusammenhang mit Diktaten.

*EXP: Wann ist ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass ihnen die Rechtschreibung nicht ganz so einfach von der Hand geht?

*CHI: Jo wenn het mä di erste Diktat? So ab de vierte Klass sehr wahrscheinlich döt. Die erste Diktat, wo no schö viel rot gsi sind. [Ironie / Ironie bei 'schön' abschätziges Lächeln]

*EXP: Aha ist das die Erinnerung, die sie dann gerade haben? Man erhält den Text zurück und es ist ganz viel rot angestrichen?

*CHI: S isch ganz vil rot. Und sogar bim Abschriibe sich no meh rot gsi wie bi de andere. [schaut weg]

*EXP: Beim Abschreiben noch mehr?

*CHI: Jo xxx meh rot weder bi de andere Lüüt. [zeigt 'mehr' zusätzlich mit ausladenden Handbewegungen]

[Quelle: KB Dialekt Z. 64-72]

KB erinnert sich sofort, dass es für ihn bei Diktaten besonders offensichtlich war, dass er mit Schreiben Mühe hat. Er erzählt von seinen Texten, die sehr rot waren, wenn er sie zurückbekommen hatte. Aber nicht nur bei Diktaten hatte er Mühe, sondern auch beim Abschreiben, waren seine Texte mit roten Korrekturen übersät.

Der Korrekturstift gibt klare Signale, ob die erforderte Leistung erbracht worden ist oder nicht. Ein Mangel oder eine vermeintlicher Mangel an Bildung, wie etwa Sprachfehler, Dyslexie und Dyskalkulie können Schamerlebnisse verursachen, die beim Versagen erlebt werden oder auf Grund des Versagens erlebt werden, so Marks (2016, S. 14).

Keller (2015, S. 125) beschreibt, dass Scham dann erlebt wird, wenn man eigenes Ungenügen erlebt, indem man gegen Normen verstösst, die man aber persönlich akzeptiert, für wichtig erachtet und einhalten möchte.

Für CG und KB war der Zeitpunkt der Beschämung sehr ähnlich. Beide äusserten das Zurückerhalten von korrigierten Arbeiten als besonders beschämend. CG fühlte die wertenden Blicke der Klassenkameraden unangenehm auf sich und versuchte deshalb die Arbeit so schnell wie möglich verschwinden zu lassen. KB äussert sich nicht klar darüber, ob er sich vor den Mitschülern geschämt hatte oder ob ihn die Enttäuschung über sich selber am schlimmsten getroffen hatte. Sicherlich sprechen beide den Vergleich mit den Mitschülern an. Die Mehrheit der Kinder werden Korrekturen auf ihren Arbeiten gehabt haben, doch vergleichsweise spärlich, im Gegensatz zu CG und KB. So wurden jede Arbeit und jeder Text als neuer, sichtbarer Beweis, dass sie mehr Mühe hatten als andere mit dem Schreiben und zeigte jedes Mal, dass sie auf negative Weise anders waren, als der Rest der Klasse.

5.5 Anpassungsscham: Gefühl

Die Probanden beschreiben die Gefühle beim Lesen und Schreiben mit Angst, Druck und Stress. Angst vor dem wiederholten Versagen, Druck davor, die Leistungserwartung erfüllen zu müssen, aber auch zu wollen und Stress, den sie erlebt hatten, dass, auch wenn sie Vollgas gaben, sie sich in einem Hamsterrad befanden, das sie nicht vorwärtskommen liess. Trotz des vielen Übens war der Erfolg klein oder das Wissen vom Vorabend war in der Prüfungssituation wie ausgelöscht.

MN beschreibt, wie er häufig übte und versuchte besser zu werden.

*EXP: Aber du bisch sehr motiviert oder so wies klingt?

*CHI: Ja ich bin schon motiviert. Aso ich bin vor allem motiviert, weil i halt find, des es eigentlich erbärmlich isch, wenn me des kha hät als ähm Muttersprach. Als erschetes wenn mer des dann net richtig kann [beginnt mit seinen Fingern zu spielen, schaut runter].

*EXP: Ähäm.

*CHI: Des find ich schlimm +/- .

*EXP: Und jetzt tusch viel dra schaffe das des +/- ?

*CHI: < Jaa [energisch, leicht frustriert] aber ich brings halt net zamme.

[Quelle: MN Dialekt Z. 130-136]

MN findet die Standardsprache zu können wichtig. Er ist motiviert sich zu verbessern. Seine Motivation für das Lernen fusst auf dem Willen, sein gefühlsmässiges Erleben verändern zu wollen. Er beschreibt es als erbärmlich, wenn man deutscher Muttersprache ist und seine eigene Sprache nicht richtig beherrscht. So wirkt es, als ob er sich selbst auf Grund seines Defizits als erbärmlich ansieht.

Scham richtet sich nach innen. Mit einem schamvollen Blick auf sich selbst, so Hilgers (1997, S. 9). MN findet sein Defizit im schriftsprachlichen Bereich selbst so unverständlich und unangenehm, dass er es mit allen Mitteln zu eliminieren versucht und so weiteren Schamerlebnissen zu entkommen versucht.

Es ist ihm wichtig, die Regeln, die er ja kennt, fehlerfrei anwenden zu können. Er möchte den geltenden Ansprüchen und Anforderungen ebenfalls entsprechen (vgl. Keller, 2015, S. 125)

SR2 beschreibt eine konkrete Situation, die ihm immer noch sehr präsent zu sein scheint.

*EXP: Hend sie sust no irgendwie so konkreti Situatione als Bispiel wies ihne gange isch, bim Lese und Schriebe lerne während de Schuelzeit?

*CHI: Ebe das mit em Diktat sicher mol, das i die eifach immer güebt hau nd äh jo was isch no. Jo ei Situation isch scho. Ähm hets gheisse i söll uf d Tafele cho. «U i tuen euch jetzt en Satz diktiere. U ir schriebeds uf d Tafele» [ahm die Stimme der Lehrperson nach]. U dört han i s uf d Tafele gschriebe. U när hets eifach es Glächter gha. «Wieso schriebsch das mit 'ie' oder mit 'i'» [wiederholt die Rufe der Kinder, ballt die Hand kurz zu Fäusten, beisst sich kurz auf die Lippen, lacht kurz auf]. Jo eifach für, äh eifach ad Wandtafele z cho und das när falsch z schriebe u wenss eigentlich für anderi logisch isch.

[Quelle: SR2 Dialekt Z. 81-91]

SR2 beschreibt zwei Situationen, die ihm in seiner Kindheit bewusst machten, dass er grössere Mühe hatte beim Schreiben als andere. Die erste scheint weniger schamhaft besetzt zu sein. Er wusste, dass er Diktate mehr üben musste als andere.

Das Erlebnis mit dem Gang zu Tafel, scheint ihn stärker zu bewegen. Er musste auf Aufforderung des Lehrers nach vorne an die Tafel kommen und die diktierten Wörter aufschreiben. Da ihm beim Schreiben Fehler unterliefen, die dem Rest der Klasse nicht passiert wären, begannen die Kinder zu lachen. Sie konnten nicht verstehen, wie man die geforderten Rechtschreibregeln nicht anwenden kann. SR2 erlebte Beschämung, da ihm dieses Ereignis zeigte, dass er Sachen nicht wusste und nicht so gut konnte, wie andere. Er fühlte sich vor der ganzen Klasse erniedrigt und alleingelassen.

Wird ein Schüler vor der ganzen Klasse vorgeführt und blossgestellt, ist Scham vorprogrammiert (Prenzel, A. & Heinze, F., 2004). Die Situation vor der Tafel ähnelt einer inszenierten Bühne, die SR2 betreten musste. Statt Applaus erntete er Gelächter. Das Scheitern löst in SR2 Beschämung aus. Mit der Aussage, dass er etwas nicht konnte, dass für alle anderen logisch war, beinhaltet zwei Aussagen: Einerseits möchte auch er den gegebenen Normen der Deutschen Sprache entsprechen, andererseits möchte er nicht anders sein als die anderen.

Hultberg (vgl. 1987, S. 92) schreibt, dass mit der Scham eine tiefliegende Angst verbunden ist: Die Strafe auf Grund des Fehlers oder des Vergehens von der menschlichen Gesellschaft ausgestossen zu werden. So wurde das Zurschaustellen der Schwierigkeiten von SR2 für ihn zu einer Blamage vor der Klasse. Er hatte keinerlei Möglichkeiten seine Schwäche zu verstecken und war dem Gelächter schutzlos ausgeliefert.

MN geht auf keine konkrete, beschämende Situation in Bezug auf Lesen und Schreiben ein, doch ist es anzunehmen, dass es in verschiedenen Ereignissen dazu gekommen sein muss, da er das Erleben dieses einen Defizits von sich aus als erbärmlich schildert und bewertet.

Bei der Erzählung von SR2, muss ein wenig zwischen den Zeilen gelesen werden, da er davon absieht, seine Gefühle zu verbalisieren. Doch hilft die Vorstellung der Situation vor dem geistigen Auge und das Miteinbeziehen von SR2s Körpersprache, seine Gefühlswelt zu erahnen. Das Schildern dieser kurzen Situation in wenigen Sätzen, löst bereits viel aus. Er ballt die Hände zu Fäusten, beisst sich auf die Lippen und lacht dazu noch kurz auf. Zum einen zeigt es, wie sich schamvolle Erlebnisse in die Erinnerung einbrennen, aber auch, dass er diese Situation als sehr abwertend wahrgenommen hat. Er spürt wie auch MN das eigene Anderssein. SR2 steht vorne an der Tafel, gibt das Beste und erntet dafür Spott und Unverständnis der Klasse. Beide Männer haben realisiert, dass sie mit den Ansprüchen der Gesellschaft in Bezug auf Lesen und Schreiben nicht mithalten können.

5.6 Anpassungsscham: Reaktion

Durch die Beschämung hatten die Probanden in ihrer Kindheit nicht die Möglichkeit, ein positives Bild des Lesens und Schreibens zu entwickeln. Leise lesen ist für alle weniger schlimm, aber nur für die wenigsten mit Spass verbunden. In der Schulzeit fehlte es ihnen mit der Zeit teilweise an Motivation und sie versuchten so wenig Zeit wie möglich damit zu verbringen. Die Aufgaben mit Lesen und Schreiben wurden abgelehnt. Auch hatten sie Angst vor den Prüfungen. Stolperten sie über ein Wort oder einen Satz, war es nach ihren Angaben *vorbei*. Eine Probandin gab an, dass sie häufig krank wurde, wenn sie hätte vorlesen müssen. Die Angst manifestierte sich somatisch, so dass sie regelmässig krankheitshalber eine Woche zu Hause bleiben musste.

SR1 beschreibt, wie er bei einer Überforderung mit einer Blockade reagierte.

*EXP: S gröschte Problem bim Läse zb?

*CHI: Aso ich ha sehr viel Angscht gha luut vorläse. Wenn ich im Stille für mich cha läse denn gohts guet, aso wenni mi selber chan konzentriere und gnueng Ziit ha. Aber under Stress, das hani zum Bispiel am Afang vom Militär gmerkt. Will da hani so vill Lektionene gha, denn hesch do so es Ziig ufschriebe u so aso, do bini denn nid nochä cho. Und ha au vill müässe go nachefroge u so. Und das stresst mi denn, aso ich chume denn inen Stress. Aso so ime Tescht chumi ine Stress, wenni weiss, es längt mer nid. Denn chani afo stresse, denn stellts bi mir so e Art wie ab. Und denn geit nüd meh. Aso sozäge.

[Quelle: SR1 Dialekt Z. 47-48]

Für sich in seinem Tempo zu lesen und zu arbeiten ist für SR1 in Ordnung und mit wenig Stress verbunden. Schwieriger ist es jedoch, wenn einerseits der Vergleich mit anderen dazu kommt und er merkt, dass er mehr Fragen hat oder mehr Zeit benötigt als andere. Wenn er in einer Prüfungssituation merkt, dass er nicht fertig werden wird, stresst ihn das zusätzlich. Zuerst scheint der Proband sein Arbeitstempo kurzfristig zu erhöhen, dann aber fällt er in sich zusammen und nach seinen Angaben geht dann nichts mehr.

SR1 beschreibt, wie er den Anforderungen gerecht werden kann, so lange die Rahmenbedingungen stimmen. Er fühlt sich im Lesen kompetent, so lange er in *seinem Tempo* und *leise* für sich lesen kann. Ist der Input für ihn zu gross und steigen so die Anforderungen, kommt er nicht mehr mit den anderen mit. Dies führt bei ihm zu Stress. Auch das viele Nachfragen stört ihn. Wenn er in einem Test sitzt und merkt, dass es ihm zeitlich nicht reichen wird, kommt er ebenfalls in einen Stress. Einerseits ist das Gefühls des Stresses bereits eine Reaktion auf die Beschämung, nicht mit den anderen mithalten zu können, aber es folgt auch eine zweite Reaktion. Nach dem er zu eilen beginnt, 'stellt es ihm ab' und es geht nichts mehr.

Baer und Frick-Baer (2014, S. 7) beschreiben es als eine natürliche Reaktion, sich gegen schmerzhaft Gefühle zu schützen und diese abzuwehren. Marks (2016, S. 71) führt aus, dass es eine Möglichkeit ist, sich von der emotional gefährlichen Situation wegzubegeben. Wenn es nicht möglich ist, beispielsweise den Raum zu verlassen, kann man auch innerlich flüchten. Man gibt sich ein 'Timeout'. SR1 nimmt sich unfreiwillig und ungewollt aus der Stresssituation, wenn es ihm zu viel wird und bildlich gesprochen, es zu einem Kurzschluss kommt, folgt das Blackout.

CM beschreibt, wie die Scham des Schreibens sie heute noch begleitet und ihr Verhalten beeinflusst.

*EXP: Und heute gibts das auch noch, Situationen, wo du das Gefühl hast, ich schränk mich lieber ein?

*CHI: Ja viele Situationen. Zum Beispiel wenn ja +//. + Ja wenn ich denke +//.

+ Wenn mich jemand fragt: Könntest du das machen und so. Und ich denke. Mh das hat vielleicht mit Schreiben zu tun. Ja dann lehn ich lieber ab. Vielleicht ja so Sachen ja.

[Quelle: CM Standardsprache Z. 64-65]

CM lehnt aus Sorge schreiben zu müssen, lieber Aufträge oder Anfragen ab, da sie nicht schreiben möchte oder es nicht vor anderen machen möchte. Die Unsicherheit in Bezug auf das Lesen nicht zu genügen, begleiten sie bis ins höhere Erwachsenenalter.

Eine mögliche Reaktion auf ein Schamerlebnis liegt vor, dafür zu sorgen, dass es keine Wiederholung desselben gibt. Man opfert Wünsche oder Lebensziele einem angepassten Dasein, so Marks (2016, S. 74). CM hat aus Angst eine Aufgabe zu erhalten, die mit Schreiben zu tun hat, diese lieber ausgeschlagen. Sie geht deshalb 'auf Nummer sicher' und geht damit lieber der erwarteten Beschämung aus dem Weg, als dass sie riskiert, blossgestellt zu werden. Da sie dadurch aber auch darauf verzichtet, für eine gute Leistung gelobt zu werden oder, dass sich jemand für den Gefallen dankbar erweist, ist es ihr nicht möglich, positive Rückmeldungen

zu erhalten. Es ist ihr deshalb nicht möglich ihren Selbstwert betreffend Lesen und Schreiben zu erhöhen und so dem Teufelskreis zu entkommen, so Marks (2016, S. 43).

Beide Probanden tragen die Beschämungen auch heute noch mit sich herum. Beide reagieren heute noch auf die Erlebnisse von damals. Beide haben auch heute noch Angst davor, den Massstäben der anderen nicht gerecht werden zu können. S.R. vergleicht seine Leistungen mit denen der anderen. Auch wenn es keine Testsituationen sind, ist es für ihn wichtig, mit den anderen mitzuhalten. Es stört ihn, wenn er häufiger nachfragen muss als seine Mitschüler. Realisiert er, dass er mit seiner Prüfung nicht fertig wird, gerät er ins Stocken und es ist ihm nicht mehr möglich, seine vorhandenen Kompetenzen abzurufen.

Da CM schon älter ist, erlebt sie in ihrem Alltag keine Prüfungssituationen mehr. Sie reagiert auf sämtliche mögliche Schreibanlässe mit Ablehnung und Vermeidung. Damit sie sicherlich nicht schreiben muss, umgeht sie alle möglichen Situationen, in denen sie eventuell schreiben müsste, grossräumig.

Traurigerweise war es beiden Probanden nicht möglich, auch Jahre nach der Beschämung ein positiveres Bild von der eigenen Schreibkompetenz zu entwickeln und auf diese Weise mit wiedergewonnenen Mut die gebotenen Herausforderungen anzupacken. Die Angst vor dem erneuten Versagen begleitet sie in ihrem jetzigen Leben weiterhin und es war ihnen bislang nicht möglich, mit diesen Erfahrungen abzuschliessen und sie hinter sich zu lassen.

5.6.1 Fazit

Wie schon eingangs dieses Hauptkapitels 5 beschrieben, zeigen die Resultate dieser sekundären Inhaltsanalyse auf, welche entscheidende Rolle die Lehrperson im Unterricht spielt.

Im kommenden Kapitel wird die Fragestellung 'Inwiefern haben Erwachsene mit Dyslexie in ihrer Kindheit in Bezug auf Lesen und Schreiben Beschämung erfahren?' wiederholt und eingehender beantwortet. Einerseits lässt sich die Frage in dem Sinne quantitativ beantworten, dass von 24 Probanden 13 von ihnen ohne spezielles Nachfragen auf Beschämung von Schamerlebnissen berichtet haben. Andererseits kann festgehalten werden, dass mindestens über die Hälfte in Bezug auf Lesen und Schreiben Beschämung erfahren haben. Auffallend sind zwei Dinge: Zum einen wurden die Erwachsenen mit Dyslexie häufig von ihren Lehrern beschämt, hingegen Zuhause wurden die Befragten eher unterstützt und trafen auf Verständnis. Wenn die Leseschreibkompetenz in den Familien nicht als besonders relevant gewichtet wurde, trübten die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben den Familienalltag im Allgemeinen nicht. Fast ein Viertel der Befragten haben von sich aus den Wunsch geäussert, dass sie sich eine andere Lehrperson gewünscht hätten, dies, weil diese Lehrpersonen sie beschämt hatten oder sie in beschämende Situationen gebracht hatten. Diese Erwachsene erzählten davon,

von der Lehrperson blossgestellt oder gar gehänselt worden zu sein. Auch Momente, in denen die Schülerinnen und Schüler keine Möglichkeit hatten auszuweichen oder die Lage zu umgehen, nannten sie als besonders schlimm. Häufig war dies der Fall beim Vorlesen, beim Schreiben an die Tafel oder wenn Prüfungen, allen voran Diktate, geschrieben oder auch zurückgegeben wurden.

Beck, E. & Guldemann, T. (2006, S. 224) beschreiben in ihrem Artikel 'Was trägt die Lehr- und Lernforschung zu 'gutem Unterricht' bei' ein Bild. Sie vergleichen das Unterrichten mit einem Orchester. Die Aufgabe der Lehrperson oder in diesem Fall des Dirigenten ist es, die Lernsituation zu orchestrieren. Es wird deutlich, welche zentrale Rolle der Lehrperson zukommt. Auch wenn der Unterricht nicht bis zum letzten Detail geplant werden kann und es immer verschiedene Einflüsse gibt, mit denen man im Vorfeld nicht rechnen konnte, liegt die Verantwortung für den Unterricht letztendlich immer bei der Lehrperson. Sie plant Aufgaben und verteilt diese an die Schüler. Sie formuliert Problemstellungen und setzt Maßstäbe, sowie Schwerpunkte. Das wissen auch die Schüler. Die Lehrperson ist Vorbild, eine ihrer Aufgaben ist es, sich vorbildlich zu verhalten. Die Lehrperson wirkt als Modell, sie kann so die Persönlichkeit und die Eigenschaften von Kindern verändern, so Helmke (2012, S. 109). Die Schülerinnen und Schüler hören und sehen, wie die Lehrperson reagiert und sie ahmen dieses Verhalten bewusst oder auch unbewusst nach. Besonders in der Verwendung der Sprache, fällt deshalb der Lehrperson eine wichtige Rolle zu. Was bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache gewünscht wird, nämlich, dass sie die Lehrperson als Sprachmodell nutzen, kann auch negativ funktionieren. Wenn eine Lehrperson sich herablassend über eine Leistung oder über einen Schüler äussert, gibt das den Kindern das Signal, dass solche Wortmeldungen in Ordnung sind und dass diese Haltung gegenüber einem Schüler oder einer Schülerin geduldet und erlaubt sind.

Einige Probanden haben geschildert, wie schlimm es für sie war, wenn sie vor der Klasse an die Tafel mussten. Greift man erneut zum Bild des Dirigenten, so besetzt die Lehrperson die Position der 1. Geige mit einem Debütanten. Es geschieht das Unausweichliche: Er wird scheitern, vor aller Augen. Statt Applaus nach seinem 'Konzert' erntet er Gekicher, erstaunte Blicke oder vielleicht auch vernichtende Worte von Seiten der Lehrperson oder von seinen Klassenkameraden und -kameradinnen. Die Probanden schilderten wiederholte solche Situationen. So betraten sie immer wieder erneut die Bühne, stellten sich der Herausforderung und wussten bereits beim Verlassen des Pults, dass sie versagen würden.

Da es Aufgabe der Lehrperson ist, den Lernstand der verschiedenen Schülerinnen und Schüler zu kennen, ist schwer nachvollziehbar, warum es wiederholt zu solchen Situationen im Unterricht kommen muss, die vermeidbar wären. Marks (2005, S. 9) schreibt, dass Scham und

Scheitern durch Beschämung das Selbstwertgefühl, die Kompetenzen und das Lernen blockieren. Somit befindet sich das Kind in einem Teufelskreis, dass jedes Mal mit einem frischen Auftritt auf der Bühne von einem erneuten Versagen befeuert wird.

Abbildung 5 Beginn des Teufelskreises

Dieses einfache Modell illustriert den Prozess. Durch das negative Vorbildverhalten der Lehrperson lernen die Klassenkameraden und -kameradinnen ein abschätziges und beschämendes Verhalten gegenüber dem Kind mit Lese- und Rechtschreibproblemen kennen. Bleibt das Lehrerverhalten konstant, beginnen die Kinder das gezeigte Verhalten nachzuahmen.

Durch die regelmässige Erniedrigung sinkt dessen Selbstwert und das ohnehin erschwerte Lernen wird zusätzlich behindert. Der Teufelskreis nimmt so weiter Fahrt auf.

6 Diskussion und Erkenntnisse

Die Daten der Leitfadeninterviews wurden auf zwei verschiedene Formen der Scham untersucht. Bei der Intimitätsscham geht es darum, dass der Mensch als Ganzes angegriffen und beschämt wird. Die Menschen äussern dann Gefühle der eigenen Wertlosigkeit. Die Anpassungsscham beschreibt, dass man auf Grund einer (vermeintlich) mangelnden Kompetenz beschämt wird. Der Auslöser oder der Zeitpunkt und die Reaktion auf die beiden Formen können sich unterscheiden, müssen es aber nicht.

Interessant ist es, dass wenn man die verschiedenen Zeitpunkte und Reaktionen miteinander vergleicht, sie keine sonderlich grossen Unterschiede aufweisen. Was für die Probanden besonders unangenehme Situationen sind, das Vorlesen und die Schreibaufträge. Besonders Aufsätze und Diktate wurden dabei genannt. Die Situationen, in denen die Probanden keinerlei Chance haben, ihre Defizite zu verstecken, bringen sie in eine Notlage, die sie mit Stress, Angst und Druck umschreiben. So fällt auf, dass es weder die eine Anpassungsscham gibt, noch den einen Auslöser dafür. Natürlich zielen die einen Angriffe vermeintlich mehr auf die Person ab resp. bemängeln eine bestimmte Kompetenz, doch kommt es auch sehr stark darauf an, wie es gesagt wird, von wem oder wann. So verhält es sich ähnlich wie das Kommunikationsmodell mit den vier verschiedenen Ohren von Friedemann Schulz von Thun (vgl. 2017, S. 41). Marks (2016, S. 13) schreibt, dass die Intensität der Schamgefühle unterschiedlich sein kann. Sie können sich in Dauer und Intensität unterscheiden. Ihr Erleben ist subjektiv.

Gleich mit dem Eintritt in die Schule werden die Schüler mit Lesen und Schreiben konfrontiert. Häufig wird gar der erste Buchstabe bereits am Ersten Schultag gelernt. Schmude (2005, S. 1) betont, dass die Erfahrungen der ersten Schuljahre massgeblich die persönlichen Aspekte der Schülerinnen und Schüler beeinflussen und ihre Motivation, ihren Lernwunsch und ihren Bezug zum Lernen formen. So haben Schülerinnen und Schüler mit Dyslexie beim Eintritt in die Schule nur eine kurze Schonfrist. In dieser Zeit sollten sie eine positive und tragfähige Beziehung gegenüber der Schule, dem Lernen und den Buchstaben entwickeln. Ein ambitioniertes Vorhaben. Die Aussagen der Probanden gehen in eine ähnliche Richtung. Ganz zu Beginn, so teilten es die Probanden mit, dass sie dem Unterricht noch folgen konnten. Die Wörter waren kurz, sinnentnehmendes Lesen war noch nicht gefragt und eine lautgetreue Schreibweise genügte, um den Anforderungen der Lehrperson gerecht zu werden. Häufig wurden die Wörter nicht gelesen, sondern die Wortbilder auswendiggelernt und so wiedergegeben. So konnten sie anfangs den Leistungsansprüchen standhalten. Mit den steigenden Erwartungen an die geforderte formale Korrektheit, wuchsen auch die Probleme der Probanden. Die meisten gaben an, dass es ihnen das erste Mal beim Zurückerhalten eines Diktats klar vor Augen geführt wurde, dass sie im Schreiben nur zu ungenügende Leistungen fähig seien. Diese Sch-

amerlebnisse beeinflussen die Lernbiografie negativ. So schreibt Marks (2005, S. 9), dass Lernen nur dann gelingen kann, wenn eine positive Beziehung zum Lerngegenstand besteht und sich das Kind wohlfühlt. Auch Heller (1997, S. 189) kommt zur gleichen Ansicht und schreibt dazu, dass die Schülerinnen und Schüler nur dann in der Lage sind, ihr kognitives Fähigkeitspotenzial auszuschöpfen, wenn sie über ein positives Leistungsverhalten verfügen.

So kann eine Aussage unterschiedlich aufgenommen werden und verschiedene Reaktionen hervorrufen. Schulz von Thun (2017, S. 41) beschreibt es so: «Je nachdem, auf welcher Seite der Empfänger besonders hört, ist seine Empfangstätigkeit eine andere.» Wird eine Rückmeldung auf den Sachinhalt hin untersucht, ist sie kompetenz- resp. defizitorientiert. Das Appellohr gibt die Richtung vor und teilt mit, welches Ziel die Lehrperson mit dem Schüler oder der Schülerin erreichen will. Sie setzt den Massstab und äussert die Erwartungshaltung gegenüber dem Kind. Wird die Selbstoffenbarung gehört, dann hört der Schüler vielleicht vor allem den Ärger in der Stimme der Lehrperson oder die Belustigung der Mitschülerinnen und Mitschüler. Mit dem Beziehungsohr hört das Kind, um die Beziehung zwischen sich und der Lehrperson zu bestätigen oder zu aktualisieren (ebd.). Das Beziehungsohr teilt mit, was die Lehrperson von dem Kind hält. Beschämende Äusserungen können dann besonders grossen Schaden anrichten.

Die Probanden haben häufig von Anpassungsscham und Intimitätsscham berichtet, sodass davon ausgegangen werden darf, dass sie die eine als auch die andere Form der Scham in ihrer Schulzeit erlebt haben dürften. Die Probanden haben berichtet, dass sie die Scham in Bezug auf Lesen und Schreiben auch heute noch fühlen und wahrnehmen. Einzig eine Befragte führt heute einen Beruf aus, der viel mit Lesen und Schreiben zu tun hat. Nach einem Stellenwechsel kämpft sie nun mit dem Verfassen von Marketingtexten und tut sich zum einen mit den bekannten Mühen der Rechtschreibung, sowie der Grammatik als auch mit der branchenspezifischen Sprache schwer. Alle anderen Befragten führen heute einen Beruf aus, der wenig mit Lesen und Schreiben zu tun hat. Sie alle haben einen handwerklichen, praktischen Berufszweig für sich ausgewählt. Dadurch fühlen sie sich in ihrem Alltag nicht (mehr) benachteiligt und konnten eine Lehre mit Unterstützung von Zuhause oder auch einem Nachteilsausgleich erfolgreich abschliessen. Schreibaufträge vermeiden sie weiterhin. Sie greifen lieber zum Telefon oder suchen den direkten Kontakt, als ein Email oder einen Brief zu verfassen. Besonders die jüngeren der Befragten gaben an, dass sie dank der heutigen Medien mit ihren Kolleginnen und Kollegen und der Familie auf Dialekt kommunizieren können. WhatsApp, Sprachnachrichten oder mobiles Telefonieren vereinfachen ihren Alltag.

Trotzdem begleitet ihr Defizit im Lesen und Schreiben die Probanden weiterhin in ihrem Alltag. Eine Probandin gab an, dass sie gerne mal einen Brief geschrieben, aber ihn zu verfassen, sich nicht getraut hätte. Eine andere sagt, dass sie Aufgaben, die möglicherweise mit Lesen

und Schreiben zu tun haben könnte, von vornherein ablehnt. Obwohl es ihr bewusst ist, dass sie so auch schöne Erlebnisse eventuell verpasst, die Aufgabe eventuell auch meistern könnte und dann gelobt würde, ist die Angst von der Aufgabe überfordert zu werden grösser als der Mut sie anzupacken oder den Wunsch zu helfen und die Herausforderung anzunehmen.

Andere Probanden gaben an, dass bei Weiterbildungen oder Gruppenarbeiten der Gang zur Flipchart und das notieren von Begriffen altbekannte Gefühle und Ängste hervorrufen kann. Die Probanden gehen unterschiedlich mit dieser Situation um. Die einen teilen heute klar mit, dass sie Mühe haben mit Lesen und Schreiben, andere lassen sich beim Schreiben zu Beginn helfen und fragen beispielsweise nach Verdopplungen im Wort.

7 Ausblick

Eine Aufgabe der Schule ist es, den Kindern Kulturtechniken beizubringen und sie auf ihr späteres Berufsleben vorzubereiten (vgl. Horstkemper & Tillmann, 2016, S. 25). Um die Kinder auf die verschiedenen beruflichen Ansprüche zu verteilen, muss sie ihre Selektionsfunktion wahrnehmen. Das bedeutet, es ist nur schwierig vorstellbar, wie sie dies tun sollte, wenn in der Schule nicht mehr 'richtig' und 'falsch' zurückgemeldet werden darf und auf eine Notengebung verzichtet würde. Schon heute versuchen Lehrpersonen vor allem in der Unterstufe die Notengebung aufzuschieben. Statt Ziffern werden Smileys oder Ampeln in verschiedenen Farben gezeichnet. Es wäre interessant zu erfahren, ob ein weinendes Smiley oder ein roter Punkt unten an einem Test weniger hart oder schwer zu ertragen wären, wie die Ziffer Drei. Durch die Selektionsfunktion wird von der Schule und somit von den Lehrpersonen erwartet, dass sie Massstäbe formulieren, kommunizieren und die Kinder daran messen. Deshalb ist es unausweichlich, dass die Kinder in 'starke' und 'schwache' Schüler eingeteilt werden oder in 'die Guten' und 'die Schlechten' der Klasse.

Was in der Literatur nicht gefunden wurde, aber prüfenswert scheint, ist die Frage, ob in der Schule Intimitätsscham ohne vorangegangene Anpassungsscham auftreten kann. Wird also einer Schülerin oder einem Schüler zuerst mehrfach eine Aufgabe gestellt, die das Kind nicht meistern kann und auf Grund dieser Erfahrung, es dann als Konsequenz für dumm oder wertlos angesehen und hingestellt wird? Es ist anzunehmen, dass eine Beschämung, die auf den Wert und die Persönlichkeit eines Menschen abzielt, zum einen auf eine Art 'Wissen' gründen müsste, das zur Annahme verleiten könnte, dass das Kind dumm sei. Vielleicht ist die Bewertung zuerst noch kompetenzorientiert, doch da die erbrachte Schülerleistung als extrem schlecht bewertet wird, kommt es zum unprofessionellen Verdacht, den gesamten Schüler mit all seinen Stärken und Schwächen als inkompetent und dumm anzusehen.

Keller (vgl. 2015, S. 126) schreibt, dass eine Beschämung erst dann funktionieren kann, wenn der oder die Beschämte die geltende Norm persönlich anerkennt. Wäre es also möglich, dass ein Kind, das ein gewisses Mass an Gleichgültigkeit zeigt, mit den gleichen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben bessere Lernerfolge erzielen könnte, als ein Kind, das zwar übt, jedoch regelmässig beschämt wird, so dass es über ein geringes Selbstwertgefühl verfügt? Dies scheint eine reine Gedankenspielerlei, aber auch diese scheint durchaus prüfenswert.

8 Schlussreflexion

Im letzten Kapitel dieser Masterthese wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert, sowie werden im Ausblick neue und offene Fragen formuliert, deren Beantwortung den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätten.

8.1 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Diese Masterthese wurde als sekundäre Inhaltsanalyse verfasst und basiert auf den Daten des Kooperationsprojekt Illetrismus der Pädagogischen Hochschule Weingarten, der Schweizerischen Hochschule für Logopädie und der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik.

Es wurden 24 Interviews geführt. Das Leitfadeninterview hatte zum Ziel, biografische und lernbiografische Informationen über die Probanden zu sammeln. Es war also nicht darauf ausgelegt, speziell auf Beschämung während des Lesen- und Schreiberwerbs einzugehen. Von den 24 Probanden haben sich 13 Personen unaufgefordert über Schamerlebnisse geäußert. Aus den 13 Analyseeinheiten konnten 149 Codings gewonnen werden. Besonders auffallend dabei ist, dass von den 149 Codings 125 die Anpassungsscham betreffen und lediglich 24 die Intimitätsscham. Warum ist das so? Obwohl eine Probandin das Gefühl einer Intimitätsscham als eine einer Kernverletzung beschreibt, wurden solche Beschämungen deutlich weniger beschrieben. Da wie eingangs erwähnt, der Leitfaden nicht auf Beschämung, sondern auf die Erfragung des lernbiografischen Hintergrunds von Lesen und Schreiben hin konzipiert wurde, zielten die Fragen klar auf die Erfahrungen zu diesem Bereich. So waren keine Fragen dabei, die explizit die Gefühlsebene angesprochen hätten, sondern es ging eher darum, durch wen die Probanden Unterstützung erhalten haben. Auch wurde an Aussagen der Beschämung nicht angeknüpft oder nachgefragt. So konnte beim Codieren zwar davon ausgegangen werden, dass an verschiedenen Textstellen von Beschämung die Rede ist, aber die Aussage alleine war noch zu wenig eindeutig und so eine Kategorisierung zu interpretativ.

Weil diese Masterarbeit mit den Daten des Kooperationsprojekts Illetrismus gearbeitet hat, konnte auf eine grosse Datenmenge zurückgegriffen werden, die als einzelne Masterarbeit nie in dieser Grösse möglich gewesen wäre. Daher erstellte das Kooperationsprojekt einen eigenen Leitfaden, deshalb mussten die Textstellen für diese Arbeit überarbeitet werden. Da dieser zusätzliche Schritt unerwartet kam, verlangsamte er den Prozess dieser Arbeit.

Die Gütekriterien, die Kuckartz (2016, S. 202) beschreibt wurden so gut wie möglich eingehalten. Da diese Masterarbeit als Einzelarbeit verfasst wurde, wäre man von Zeit zu Zeit über ein Gegenüber froh gewesen. man hätte über Codings diskutieren können oder müssen und man hätte sich nach einem Konsens mit der Zuordnung sicherer gefühlt. Natürlich konnten Transkripte mehrfach gelesen und die Zuordnungen wiederholt und mit der vorangegangenen verglichen werden, doch konnte niemand garantieren, dass gedankliche Gewohnheitsrillen

verlassen und die Zuordnung frisch und neutral stattgefunden hat. Der Kategorisierleitfaden unterstützte sehr und diente der Objektivität bei der Zuweisung der Codes stark.

8.2 Ausblick

In den Aussagen der Probanden wurden die Lehrpersonen mehrfach beschuldigt und kritisiert. Sie wurden als federführend bezeichnet, wenn es darum ging, in der Klasse gehänselt und schikaniert zu werden. Für die Mühen und Schwierigkeiten der Lernenden wurde wenig Verständnis gezeigt. Interessant wäre herauszufinden, wie es dazu kommen konnte. Es sind mehrere Möglichkeiten denkbar: Ist die Lehrperson zu wenig über Dyslexie informiert, besitzt sie wenig Feingefühl, wenn es um Kinder mit Lernstörungen geht oder ist sie so stark überlastet, dass sie ihren Druck auf ein schwächeres Kind übertragen will, um sich kurzzeitig wohler zu fühlen? Schmude (2005, S. 1) schreibt, dass die ersten Jahre in der Schule die Schulmotivation massgeblich beeinflussen, da der Schuleintritt und das Lesen und Schreiben zeitlich zusammenfallen, wäre es also umso wichtiger, die Kinder, die ohnehin schon Mühe mit dem Schriftspracherwerb haben, zu unterstützen, anstatt sie für ihre Schwierigkeiten blosszustellen.

Also wäre es zukünftig wünschenswert, dass der Unterricht so gestaltet wird, dass die Kinder sich an einem sicheren Ort wiederfinden, an dem sie keine Angst zu haben brauchen. Ohne, dass sie sich plötzlich, im übertragenen Sinne, als Nichtschwimmer ins Schwimmerbecken geworfen zu werden sehen und statt einem Rettungsring abschätzige Blicke erhalten. Die Schule sollte den Kindern die Möglichkeit geben, angstfrei zu lernen und die Schülerinnen und Schüler befähigen, neue Sachen ausprobieren zu wollen und sich mit neuen Dingen auszuprobieren. Wo geübt und ausprobiert wird, werden Fehler passieren, die es nicht zu verurteilen, sondern zu analysieren gilt und der Lehrperson dadurch die Möglichkeit bietet, den Lernweg des Kindes zu verstehen.

Als Schulische Heilpädagogin im integrativen Setting sollte man wachsam sein, einerseits nicht selbst zu beschämen, wachsam aber auch gegenüber den anderen Kindern und der Lehrperson. Es gehört auch zu den Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin dazu, die Lehrpersonen zu beraten und gegebenenfalls über ihre Rollen- und Vorbildfunktion aufzuklären, als auch für die Kinder einzustehen und denen eine Stimme geben, die selber Mühe haben, für sich einzustehen und ihre Bedürfnisse zu äussern.

Wie am Anfang dieser Arbeit geschrieben, wurde dem Thema Scham in der Literatur bis jetzt nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl alle Menschen in sämtlichen Lebenslagen damit in Berührung kommen. Scham gehört zum Leben und die Schamentwicklung beginnt bereits im Säuglingsalter. Warum also unnötigerweise versuchen, die Scham aussen vorzulassen?

9 Verzeichnisse

9.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Transkriptionsregeln.....	32
Tabelle 2 Kategorienleitfaden.....	36
Tabelle 3 Gütekriterien in quantitativer und qualitativer Forschung.....	36

9.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Entwicklungsverlauf guter und schlechter Leser Shaywitz & Shaywitz 2008 Shaywitz und Shaywitz (2008, S. 1334).....	6
Abbildung 2 Kompetenzniveaus (ALL-Studie, BFS 2006).....	11
Abbildung 3 Scham im Sportunterricht.....	22
Abbildung 4 die Haltung der Lehrperson	23
Abbildung 5 Beginn des Teufelskreises	52

9.3 Literaturverzeichnis

- Anstatt, T. (Hrsg.). (2007). *Mehrsprachigkeit bei Kindern und Erwachsenen. Erwerb, Formen, Förderung*. Tübingen: Attempo-Verlag.
- Baer, U. & Frick-Baer, G. (2014). *Vom Schämen und Beschämtwerden* (Bibliothek der Gefühle, Bd. 4, 3. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Beck, E. & Guldemann, T. (2006). Was trägt die Lehr- / Lernforschung zum ‚guten Unterricht bei‘? In M. Baer, M. Fuchs, P. Füglistner, K. Reusser & H. Wyss (Hrsg.), *Didaktik auf psychologischer Grundlage. Von Hans Aebli's kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung* (1. Auflage, S. 218–226). Bern: h.e.p. verlag ag.
- Berelson, B. (1952). BERELSON, BERNARD. Content Analysis in Communication Research. Pp. 220. Glencoe, Ill. The Free Press, 1952. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 283 (1), 147–198. <https://doi.org/10.1177/000271625228300135>
- Berk, L. E. & Schönplugg, U. (2011). *Entwicklungspsychologie* (PS Psychologie, 5., aktualisierte Aufl.). München: Pearson-Studium.
- Brügelmann, H. (2004). *Lese-Schreibförderung nach PISA, IGLU und LUST: Was heisst eigentlich 'funktional alfabetisiert'?*, Volkshochschule Bremen. Zugriff am 02.10.2017. Verfügbar unter [http://www2.agprim.uni-siegen.de/printbrue/brue\[1\].04g.alfa-forum._funktional_alfabetisiert.04-02-08.pdf](http://www2.agprim.uni-siegen.de/printbrue/brue[1].04g.alfa-forum._funktional_alfabetisiert.04-02-08.pdf).
- Diekmann, A. (2010). *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (Rororo Rowohlt's Enzyklopädie, Bd. 55678, Orig.-Ausg., vollst. überarb. und erw. Neuausg.

- 2007, 4. Aufl., [21. Aufl. der Gesamtausg.]. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl.
- Döbert, M. & Hubertus, P. (2000). *Ihr Kreuz ist die Schrift. Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland* (1. Aufl.). Münster: Bundesverband Alphabetisierung.
- Erikson, E. H. & Eckard-Jaffé, M. v. (2005). *Kindheit und Gesellschaft* (14., Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Garcia Nuñez, D. & Jäger, M. (2015). Scham, Schuld, Schreiben. Fehlerkulturen im Schreibprozess. In M. Honegger (Hrsg.), *Schreiben und Scham. Wenn ein Affekt zur Sprache kommt* (Therapie & Beratung, S. 29–46). Gießen, Lahn: Psychosozial-Verlag.
- Gasteiger-Klicpera, B. (2014). Lese-Rechtschreibschwäche. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2. Aufl., S. 56–65). s.l.: Hogrefe Verlag.
- Grosche, M. (2012). *Analphabetismus und Lese-Rechtschreib-Schwächen* (Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie, Bd. 83). Dissertation.
- Heller, K. A. (1997). Individuelle Bedingungsfaktoren der Schulleistung: Literaturüberblick. In F.E. Weinert, E.E., Helmke, A. (Hrsg.), *Entwicklung im Grundschulalter* (S. 183–201). Weinheim: Beltz.
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts ; Franz Emanuel Weinert gewidmet ; [Orientierungsband]* (Schule weiterentwickeln - Unterricht verbessern, 4. Aufl.). Seelze-Velber: Klett Kallmeyer.
- Hilgers, M. (1997). *Scham. Gesichter eines Affekts* (2., durchges. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Horstkemper, M. & Tillmann, K.-J. (2016). *Sozialisation und Erziehung in der Schule. Eine problemorientierte Einführung* (utb Schulpädagogik).
- Hultberg, P. (1987). Scham - eine überschattete Emotion. *Analytische Psychologie*, 18, 84–104.
- Jeanne Rellstab. (2007). *Illetrismus kostet Milliarden!* Zugriff am 02.10.2017. Verfügbar unter backoffice.apswiss.ch/1027/illetrismus.pdf
- Keller, S. D. (2015). Ressourcen aktivieren, Normen verstehen, Risiken eingehen. Grundelemente des fremdsprachigen Schreibens. In M. Honegger (Hrsg.), *Schreiben und Scham. Wenn ein Affekt zur Sprache kommt* (Therapie & Beratung, S. 125–136). Gießen, Lahn: Psychosozial-Verlag.
- Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2013). *Legasthenie - LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung ; mit ... 100 Übungsfragen* (UTB Pädagogik, Psychologie, Bd. 2472, 4., aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Kron, F. W., Jürgens, E. & Standop, J. (2013). *Grundwissen Pädagogik. Mit 12 Tabellen* (UTB, Bd. 8038, 8., aktualisierte Aufl.). München u.a.: Reinhardt.

- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (Grundlagentexte Methoden, 3., überarbeitete Auflage).
- Landerl, K. & Wimmer, H. (2008). Development of word reading fluency and spelling in a consistent orthography. An 8-year follow-up. *Journal of Educational Psychology, 100* (1), 150–161. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.100.1.150>
- Leitz, I. (2015). *Motivation durch Beziehung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- LesenLireLeggere (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, Hrsg.). (2017a). *Die Betroffenen*. Zugriff am 02.10.2017. Verfügbar unter http://lesenlireleggere.ch/die_betroffenen.cfm
- LesenLireLeggere (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, Hrsg.). (2017b). *Zahlen und Fakten zum Phänomen Illetrismus. Profil betroffener Erwachsener, unterschiedlichen Stufen der Literalität und soziale und ökonomische Folgen*. Zugriff am 02.10.2017. Verfügbar unter http://lesenlireleggere.ch/zahlen_und_fakten.cfm
- Linde, A. (2007). Alphabetisierung, Grundbildung oder Literalität. In A. Grotlüschen (Hrsg.), *Literalität, Grundbildung oder Lesekompetenz? Beiträge zu einer Theorie-Praxis-Diskussion* (S. 90–99). Münster u.a.: Waxmann.
- Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A. (2003). A definition of Dyslexia. *Annals of Dyslexia, 61* (8), 1–13. Zugriff am 21.09.2017. Verfügbar unter <https://link.springer.com/article/10.1007/s11881-016-0129-z>
- Marks, S. (2005). Von der Scham zur Anerkennung. Schule wird heute vor allem durch Scham und Beschämung blockiert. Gelingendes Lehren und Lernen erfordern eine Kultur der Anerkennung und die Aufarbeitung der eigenen Scham-Geschichte. *Bildung & Wissenschaft, 10* (10), 6–13. Arbeitsplatz Schule.
- Marks, S. (2016). *Scham - die tabuisierte Emotion* (6. Auflage, überarbeitete Neuauflage der 2. Auflage). Ostfildern: Patmos Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage).
- Medjedović, I. (2014). *Qualitative Sekundäranalyse. Zum Potenzial einer neuen Forschungsstrategie in der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer.
- Melzer, W. (2001). Schulkultur und ihre Auswirkung auf Gewalt. In Eckert, R., Sliwka, Anne (Hrsg.), *Das anglo-amerikanische Beispiel. Civic education - Bildung für die Zivilgesellschaft ; Ansätze und Methoden aus dem angloamerikanischen Raum* (Freudenberg Stiftung informiert, eine Initiative gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt ; Bd. 2, S. 127–168). Weinheim: Freudenberg Stiftung.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (Edition 3). Los Angeles: Sage.

- Nickel, S. (2007). Family Literacy in Deutschland. In M. Elfert & G. Rabkin (Hrsg.), *Gemeinsam in der Sprache baden: Family Literacy. Internationale Konzepte zur familienorientierten Schriftsprachförderung; [... Teilprojekt des fünfjährigen Modellprogramms "Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund - FörMig" der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK)]* (FörMig Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, 1. Aufl., S. 65–87). Barcelona: Ernst-Klett Sprachen.
- Prengel, A. & Heinze, F. (2004). Anerkennungs- und Missachtungsrituale in schulischen Geschlechterverhältnissen. In C. Wulf (Hrsg.), *Innovation und Ritual. Jugend, Geschlecht und Schule* (Zeitschrift für Erziehungswissenschaft Beiheft, Bd. 2, S. 115–128). Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften.
- Schmude, C. (2005). *Differenzielle Entwicklungsverläufe der Lernfreude im Grundschulalter*. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. Zugriff am 09.12.2017. <https://doi.org/10.18452/9291>
- Schulz von Thun, F. (2017). *Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Differenzielle Psychologie der Kommunikation* (Rororo, Bd. 18496, 36. Auflage, Originalausgabe). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Schüttauf, K., Specht, E. K. & Wachenhausen, G. (2003). *Das Drama der Scham. Ursprung und Entfaltung eines Gefühls*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Shaywitz, S. E. & Shaywitz, B. A. (2005). Dyslexia (specific reading disability). *Biological psychiatry*, 57 (11), 1301–1309. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.01.043>
- Shaywitz, S. E. & Shaywitz, B. A. (2008). Paying attention to reading. The neurobiology of reading and dyslexia. *Development and psychopathology*, 20 (4), 1329–1349. <https://doi.org/10.1017/S0954579408000631>
- Swanson, H. L. (2009). Assessment of Adults with Learning Disabilities: A QUANTITATIVE SYNTHESIS OF SIMILARITIES AND DIFFERENCES. In Taymanns, J. M., Swanson H. L., Schwarz, R. L., Gregg, N., Hock, M., Gerber, P. J. (Hrsg.), *Learning to Achieve. A Review of the Research Literature on serving Adults with Learning Disabilities* (S. 15–70). Washington D.C.: George Washington University.
- Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., Sipay, E. R., Small, S. G. & al, e. (1996). Cognitive profiles of difficult-to-remediate and readily remediated poor readers. Early intervention as a vehicle for distinguishing between cognitive and experiential deficits as basic causes of specific reading disability. *Journal of Educational Psychology*, 88 (4), 601–638. <https://doi.org/10.1037//0022-0663.88.4.601>
- Verband Dyslexie Schweiz. (2017). *Definition von Legasthenie (Dyslexie). Was ist eine Dyslexie (Legasthenie)*, Verband Dyslexie Schweiz. Zugriff am 21.09.2017. Verfügbar unter <https://www.verband-dyslexie.ch/index.php/legasthenie/definition>

Verein LundS (Fachstelle für Grundkompetenzen Bern, Hrsg.). *Fachinformationen*. Zugriff am 02.10.2017. Verfügbar unter <http://www.lesenschreiben-bern.ch/fachinformationen/fachinformationen.html>

Wurmser, L. (2007). Scham, Schamabwehr und tragische Wahrheit. In S. Marks & D. Bar-On (Hrsg.), *Scham - Beschämung - Anerkennung* (Erinnern und Lernen, Bd. 3, S. 19–32). Berlin: LIT-Verl.

Wurmser, L. (1998). *Die Maske der Scham. Die Psychoanalyse von Schamaffekten und Schamkonflikten* (Dritte, erweiterte Auflage). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

10 Anhang

Intimitätsscham: Zeitpunkt

Dokument	Anfang	Ende	Segment
CG Dialekt	43	45	*CHI: Aber ebe mengmol trotz de Fremdsproche hets ab und zue gharpered, will ide Primarschuel hets au diä Matheprüäfing gha mit de Zugtickets usrechne und ich han das Wort retour nöd verstande. Aso es isch bireweich. Aso min Papi isch duretreit. Ich has eifach nöch checked [lacht auf], dasses Rückweg heisst und alli andere hend das Wort verstande und ich nöd. ## jo das isch komisch gsi [atmet stossweise aus].
CM Dialekt	159	174	*CHI: Und was aber nochher schlimm gsie isch i de Lehr: Französisch. Döt isch wieder ganz schlimm gsie. Döt isch wieder wie # wie i de Chegeli& aso wi& wie i de Unterstufe. Vorallem +... ah mir hend do no so Labor gha so mündlich mit de Chopfhöhrer. Oh ganz schlimm. Denn häsch do müese. Und ich ha do eifach irgendöpis xxx. Und denn het sie sich ihgschalte. Und du häsch es nöd gmerkt. Und das isch e sone blödi Lehrerin gsie. Und die het mir do. Vor de ganze Klass het sie gseit. Seg emol bisch du eigentlich Legasthenikerin [ahmt anklagende Stimme der Lehrperson nach]? Jo so het die mich zäme gschisse. Und döt isch für mich gad eso nochher gad fertig gsie. Isch so nen alti Leherin gsie und jo. Jo i säg dirs amel. Jo isch schlimm gsie ehrlich. Jo das isch bah gsi.
HA Standardsprache	194	194	*CHI: Möchte man nicht a& als sowieso als Kind oder Mönch sowieso einfach immer gut dastehen?
HA Standardsprache	200	200	*CHI: Jeder macht sich wahrscheinlich den Druck selber viel grosser als er sein müsste.

Intimitätsscham: Gefühl

Dokument	Anfang	Ende	Segment
CG Dialekt	41	45	*CHI: Aber ebe mengmol trotz de Fremdsproche hets ab und zue gharpered, will ide Primarschuel hets au diä Matheprüäfing gha mit de Zugtickets usrechne und ich han das Wort retour nöd verstande. Aso es isch bireweich. Aso min Papi isch duretreit. Ich has eifach nöd checked [lacht auf], dasses Rückweg heisst und alli andere hend das Wort verstande und ich nöd. ## jo das isch komisch gsi [atmet stossweise aus].
CM Dialekt	163	174	*CHI: Aah mir hend do no so Labor gha so mündlich mit de Chopfhöhrer. Oh ganz schlimm. Denn häsch do müese und ich ha do eifach irgendöpis xxx. Und denn het sie sich ihgschalte. Und du häsch es nöd gmerkt. Und das isch e sone blödi Lehrerin gsie. Und die het mir do. Vor de ganze Klass het sie gseit. Seg emol bisch du eigentlich Legasthenikerin [ahmt anklagende Stimme der Lehrperson nach]? Jo so het die mich zäme gschisse. Und döt isch für mich gad eso nochher gad fertig gsie.

CM Dialekt	257	265	<p>*EXP: S grösste Problem bim Lese und Schriebe lerne i de Schuel isch das s Vorlese gsie oder?</p> <p>*CHI: Jo jo s Vorlese und vielleicht ich ha so s Gefühl vielleicht bin ich eifach langsamer gsie wie die andere. Und # und ähm jo ich han immer so s Gefühl, wenn +//. + Ebe wenn ich nöd die Schlechtischt gsie bin isch s immer echli besser gange. Aber wenn du immer hine bisch, denn häsch wie au kei Motivation meh. Und immer s das schlechti Gefühl isch immer do. Und häsch immer s Gefühl. # Segsch die Letscht. Und segsch nüt wert und jo.</p>
CM Dialekt	459	474	<p>*EXP: Hetisch du dir öpis andersch gwünscht a de Schuel öpis Konkrets wod wörsch säge, das wär guet gsie?</p> <p>CHI: Aso ich denke. Es wär sicher besser gsie. Mer het das so wie hüt fröhner abklärt, öb das würklich irgendwie e Legasthenie gsie wär. Aso ich meine ich weiss es jo nöd. Aber i chönt mir scho no vorstelle, dass das es irgend eso öpis drine isch bi mir. Und au gförderte ebe denn gförderet mit +...</p> <p>## Dass das denn nöd immer heisst, du bisch eifach dumm oder. Aso besser gseit ich glaub. Ich han mir das selber ihgredt. Aso das isch +... Ich glaub das hend gar nöd viel gseit. Aber das han ich eifach immer s Gefühl gha.</p>
FB Dialekt	155	166	<p>*EXP: Wenn du öppis müestisch nenne, wo du a dinere Schzelzit bsunders gschätzt häsch? Schuel selber? Nöd irgendwie +... Eifach was unterrichtmässig und so gsie isch? Chasch au säge zum Bispiel Räuber und Poli i de Pause eifach öpis.</p> <p>*CHI: Nei eigentlich eifach so mit de Lüt und so isch eigentlich viel Mols immer guet gsie. Mer het nie würklich gross schlimm [?] Krach gha. Und wenn, de isch er de nöd wirklich +... Bin i döt nöd würklich integriert gsie. Jo eigentlich e ruhigi Zit. I ha e ruhigi Zit gha ir Schuel. Nöd gross Problem gha und so.</p>
HA Standardsprache	187	199	<p>*EXP: Und früher war das eher der Fall? Hätten sie eher gedacht, ich hab den Anspruch an mich, dass ich das kann und wenn ich das nicht kann.</p> <p>*CHI: ++ Dann steh ich schlecht da. Ich denke, es hat so ja +... Sie haben mich nicht gern. Ich bin ausgestossen und so. Das läuft dann da so eher diese Schiene.</p> <p>*EXP: Haben sie ne Erklärung dafür, woher dieses Gefühl oder Befürchtung kommt, dass es Konsequenzen hat?</p> <p>*CHI: Möchte man nicht a& als sowieso als Kind oder Mönch sowieso einfach immer gut dastehen?</p> <p>*EXP: Ja das möchte man.</p> <p>*CHI: Ich glaube alle. Und ich denke schon selber Perfektionist sein. Alles selber gut machen. Ich denke.</p>
HA Standardsprache	200	206	<p>*CHI: Jeder macht sich wahrscheinlich den Druck selber viel grosser als er sein müsste.</p> <p>*EXP: Ja je nach Persönlichkeit gut möglich.</p> <p>*CHI: Mhm [=! ja]. Also müsste man sich sicher auch i& in dieser mmm sage Schiene auch entwickeln oder? Wäre sicher so wichtig wie # wie die andere Schiene. Auch von meiner Kompetenz ich # ich sage immer, wenn das eine Kernverletzung war, also nicht gut lese nicht schreiben ja Leseverständnis un& so schlecht. Aber meine Kompetenz, die ich in dieser Zeit gewonnen habe schon als Kind, die ist enorm.</p>

MN Dialekt	130	134	<p>*EXP: Aber du bisch sehr motiviert oder so wies klingt?</p> <p>*CHI: Ja ich bin schon motiviert. Aso ich bin vor allem motiviert, weil i halt find, des es eigentlich erbärmlich isch, wenn me des kha hät als ähm Muttersprach als erschetes, wenn mer des dann net richtig kann [beginnt mit seinen Fingern zu spielen, schaut runter].</p> <p>*EXP: ahäm.</p> <p>*CHI: Des find ich schlimm +/ .</p>
MN Standardsprache	150	150	<p>*CHI: Ich finds auch selber komisch, weil eigentlich is es mir fast peinlich, dass ich Deutsch gelernt habe und praktisch das nicht schreiben kann, aber mich eigentlich sehr gut ausdrücken kann und alles.</p>
RN Dialekt	129	131	<p>*EXP: Und hets öppis geh, wo sie während ihrere Schuelziit bsunders gschetzt hend, wo sie guet gfunde hend?</p> <p>*CHI: Bsunders änych nöd äfach s ganze halt. Das i nöd äfach irgendwie abgschobe worde bin [bleibt ruhig und erzählt konzentriert].</p>
US Standardsprache	141	152	<p>*CHI: Weil ich ja weiss, dass ich jetzt sonst viele Sachen kann in der Zwischenzeit. Einfach nicht schreiben. Aber sonst kann ich wirklich viel. Von dem her oder ist es nicht mehr so ganz so schlimm wie am anfang. Wo man denkt. Eben wenn man dann sechzehn ist, dann sagen sie einem. Ja man muss froh sein, wenn man die Lehre abschliessen kann, so blöd wie du bist oder also. A im [/] es ist schon so dass man das wirklich auf dämlich reduziert. Und # und dann kommt schon die Erwartunghaltung. Eben man verhält sich dann ganz anders. Oder also die Selbstsicherheit bleibt dann voll auf der Strecke. Und das hab ich ja heute noch.</p>

Intimitätsscham: Reaktion

Dokument	Anfang	Ende	Segment
CM Dialekt	174	174	Und döt isch für mich gad eso nochher gad fertig gsie.
CM Dialekt	262	265	<p>*EXP: S grösste Problem bim Lese und Schriebe lerne i de Schuel isch das s Vorlese gsie oder?</p> <p>*CHI: Jo jo s Vorlese und vielleicht, ich ha so s Gefühl, vielleicht bin ich eifach langsamer gsie wie die andere. Und [/] und ähm jo ich han immer so s Gefühl, wenn +// . + Ebe wenn ich nöd die Schlechtischt gsie bin, isch s immer echli besser gange. Aber wenn du immer hine bisch, denn häsch wie au kei Motivation meh. Und immer s das schlechti Gefühl isch immer do. Und häsch immer s Gefühl. Segsch die letscht und segsch nüt wert und jo.</p> <p>*EXP: Aso scho bevor d losleisch, weisch scho, jetzt chunt wieder das.</p> <p>*CHI: Genau, denn druckts die gad wieder abe jo.</p>
CM Dialekt	439	443	<p>*CHI: Aber i chönt mir scho no vorstelle, dass das es irgend eso öpis drine isch bi mir. Und au gförderte ebe denn gförderet mit +... Dass das denn nöd immer heisst, du bisch eifach dumm oder. Aso besser gseit ich glaub. Ich han mir das selber ihgredt.</p>

CM Dialekt	476	483	*CHI: Chum bin ich us de Schuel gsie, isch d Schuel vergesse. Oder irgendwie eso jo +/. *EXP: Abschlosse für di. *CHI: Jo jo das mer sich gar nüme +... Ebe chum bin ich do zur [//] s Stegeli ab grad eweg use, isch es eigentlich guet gange. Aso irgendwie han i denn glich chöne abstelle. Ich mein suscht wärsch jo di ganz ziit äh depressiv und so. Das bin ich jo nöd gsie eigentlich.
HA Standardsprache	208	223	*EXP: Also die Kompetenz, die Strategien wie man damit umgeht? *CHI: Genau genau. *EXP: Ja die sind doch hilfreich. *CHI: Genau. U& und ja genau und das mit den jetzt mit den Gehörlosen zu arbeiten, das kommt mir natürlich jetzt total zugute wieder. Weil ich habe ganz andere Spürsinne. U& u& und non verbal +... Wir waren auch schon immer in den Familien +... Wenn wir mit der Familie im Ausland waren oder ander& die anderen konnten Italienisch oder Französisch alles. Ich nicht oder. Aber ich war immer die erste, die es verstanden hat. *EXP: Trotzdem? *CHI: Trotzdem. Ich denke einfach, weil ich das anderst mal genommen habe. *EXP: Ja hohe kommunikative Fähigkeiten. *CHI: Mhm.
SR1 Dialekt	58	60	*CHI: Jo eifach die Lehrerin ustusche. Jo sie isch o när gange. Das han ich fuer jedä wo denn aso +/- hami au chli gfreut für die nägste. Dass me weniger ghänslet wird ide Schuel, das würd ich mir wünsche für die nägste Generatione. Will das isch öpis, wo eim würrlich au kaputt macht. Und susch so # nüme meh.
SR1 Dialekt	30	30	*CHI: Kollege plus Leher. Aso wenn so vierti, füfti han ich e Lehrerin gha, die het mich vo de Klass +/- jo und das hani jo # bi drum au chli Psychohügi und so, mir isches nöd so guet gange.

Anpassungsscham: Zeitpunkt

Dokument	Anfang	Ende	Segment
AX Dialekt	135	135	*CHI: I weiss no, i bin sehr guet gsi ganz früner und dan bin i +/- I han halt en andere schuel Privatschuel gwechselt und dann hat mir en Lehrer mal gseit, du chascht kei Mathe und so, du muscht das endlich verstah.
CG Dialekt	17	17	*CHI: Aber ich bin eifach grundsätzlich in Mathe schlecht gsi.
CG Dialekt	42	42	*CHI: Nöd, dass sie nöd läserlich isch. Ich han wuerklich e Chinderschrift. Das isch würrlich bliebe. Ich han würrlich e Chinderschrift. Ich finds selber peinlich.
CG Dialekt	46	46	*CHI: Und ich bin hei cho und mini Muetter, diä isch so hässig gsi, dass ichs Diktat nomol und nomol und nomol aso, wo ich natürlich d Note gha han. Aso au en 4er ide Primarschuel isch würrlich nöd guet. Und denn het sis Diktat immer nomol und nomol gmacht, bis ichs fehlerfrei gschriebe han. Au wenna natürlich nüd meh brocht [betont] het. D Note sitzt [betont]# aber so het sis hart versuecht, dass jo +...
CG Dialekt	48	48	*CHI: Mini Eltere sind nöd sehr verständnisvoll gsi.
CG Dialekt	49	52	*EXP: Gits etz gad ei Situation, wo du dich gad chasch erinnere, äbe döt ischs mir s erscht mol ufgfalle? Aso zum Bispil ich han länger wiä di andere oder ich han meh Mueh?

			*CHI: Aso wenn ich de Text becho han, de isch chrabbelrot gsi. Die hend da [/] Die korrigiered das jo no mit dem rote Stift. Es isch komplett rot gsi. *EXP: Au das erste Diktat? *CHI: Jo völlig, ich bin immer schlecht gsi im Diktat. Immer. Und denn die Strichli am Rand, wo s denn d Fähler zelled. Ich bin natürlich immer die gsi, wo wenn ichs becho han, gad versteckt han. So hends nöd chöne überschiele. Oh [macht einen mitleidenden Blick zur Seite und ahmt Kind aus der Klasse nach].
CG Standardsprache	70	70	*CHI: Ich bin jetzt neu im Sales. Im Verkauf. Verkäufarin. Ich bin einfach die rechte Hand von der Geschäftsleitung und manchmal müssen wir so, das ist neu für mich, so Marketingtexte [wartet ab, bis ich mhm mache] und ich habe letztens so einen Marketingtext hingetan.
CM Dialekt	26	28	*CHI: Das isch für mich es rots Tuech gsie. Vor de Klass öpis müese vorlese. Und das hets ebe no öpe die geh.
CM Dialekt	59	68	*CHI: Es het gheisse ebe. De wos zerst het. De rüefts dri. U de dörf denn uf d siite. Oder dörf fröhner goh. Oder # oder de cha goh. Weisch am Schluss no vo de Stund. Und das isch für mich ganz schlimm gsie. Will ich ha gwusst ich mues +... Ich bi amel eini vo de Letschte oder so.
CM Dialekt	99	99	*CHI: Für mich isch eifach d Sproch im Allgemeine schlimm gsie.
CM Dialekt	179	179	Jo au das Sprochlabor.
CM Dialekt	221	222	*CHI: De he& de häsch natürlich immer müese echli vorlese. *CHI: Und das isch ebe so chli mis Problem gsie.
CM Dialekt	273	278	*CHI: Aber irgendwie, do häsch chöne lerne und lerne. Häsch s Gfühl gha. Jetzt chasch es guet. Und wennds denn wieder häsch müese vorträge, isch wieder schwarz gsie. Aso ebe mengisch isch s [/] häts nöd klappet oder. Isch s jo +...
CM Dialekt	319	322	*CHI: Ebe am Schlimmste sind die unübete Diktat gsie. Das isch no schlimm gsie, vorallem will ich denn +... Wenn er vorglese het und ich bin mir nöd sicher gsie. Und bi denn amel nöd nocho mit Schriebe.
CM Dialekt	326	328	*CHI: Isch das Schlimmste gsie, wenn s vorne gretd het. Oder Bruefskund zum Bispiel und du häsch müese Notize mache. Und ich bi amigs nöd no cho.
CM Dialekt	329	331	*CHI: Und denn am Schluss ha immer müese bi de andere go fröge. Wie isch jetzt das gsie? Do bin i nöd ganz+...
CM Dialekt	332	333	*CHI: Weisch mer verstohts jo scho, aber wennd so viel Input häsch. So viel han ich mir denn nöd chöne merke.
CM Dialekt	403	406	*CHI: Wobi Prüefgangst han ich immer gha. Aso wohrschindlich au döt. Jo unrealistisch fescht aso. Nöd chöne schlofe und alles.
CM Dialekt	427	428	*CHI: Bir mir isch eifach immer uah. Und denn isch d Wand cho.
CM Dialekt	72	76	*CHI: Das Schnelle jo. *EXP: De gseht mer genau wers nöd schnell bringt. *CHI: Jo und und ebe jo es +... Alli vorher gange und jo +... Isch scho so jo jo.
CM Standardsprache	52	52	*CHI: Also i& ich hätte vielleicht noch gerne mal ein Brief geschrieben.
CM Standardsprache	64	68	*CHI: + Wenn mich jemand fragt. Könntest du das machen und so. Und ich denke. Mh, das hat vielleicht mit Schreiben zu tun. Ja dann lehn ich lieber ab.
HA Dialekt	253	254	*CHI: Und de häsch es müese zäme fasse und go vorträge. Und das isch riese Stress.

HA Dialekt	287	291	*CHI: Aber wenn i mues öpis lese und eso ganz klar mu& mues wüsse. Ghört das jetzt zu dem oder ghört das zu dem? [Wiederholt ihre Gedanken, die sie während eines Auftrages hat.] Das isch schwierig. Und de nocher im [//] unter Zitdruck. Und de& denn wirts natürlich nomol e Stufe schwieriger.
HA Dialekt	299	319	*EXP: Wenn sie säged, so sind sie ganz guet dure cho, das heisst d Lehrer sind sich gar nöd bewusst worde, dass sie e Schwierigkeit hend mit em Leseverstoh? Isch ihne denn ghulfe worde bi dem bi dere Problematik? *CHI: Na-a. Aso i de Schuelzit gar nöd. Ich bi # ich ha mich wüekli +... Ich muen ganz klar säge. Ich ha mich dur d Schuel dure gmoglet. Das isch eso. U # u d Lehrer hend das nöd gmerkt. Aso d Lehrer hend natürlich scho gmerkt, dass ich nöd guet cha lese. Aber sie hend mi natürlich au immer wieder entlastet. Oder we& we& denn han ich de müese au öpis vorlese. Mer het jo früehner viel eso müese vorlese oder. Und de isch dä dra cho. Und de han ich amel scho vorus chli glese. Wo chönt ich dra cho. De bin ich dra cho. Und de han i nüme gwüsst, won i bi. De het er mir scho gseit, wo i bin oder. Und de han ich vielleicht es paar Sätz müese lese. Und das isch nume eis Gestotter gsie. Das het jo niemert verstande.
HA Standardsprache	40	41	*EXP: Und wo macht man sich eher Druck bei welchen Aufgaben? *CHI: Ich denke, nicht unbedingt, dass das mit der Aufgabe zu tun hat, sondern viel mehr mit dem zu tun hat, dass man einfach gut da stehen will.
HA Standardsprache	164	173	*CHI: Also ich # ich habe oft auch im Beruf. Dann steh ich da an einem Flipchart. Und sollte schreiben. Keine Ahnung. Hats zwei s oder. Hats n ie. Oder was hats? [Wiederholt ihre Gedanken, die sie während eines Auftrages hat.] Dann bin ich mal [?] gstanden. Was muss ich da schreiben eins oder zwei? [Wiederholt ihre Gedanken, die sie während eines Auftrages hat.] Und dann ein gro& alle mit so grossen Augen und # und so.
KB Dialekt	70	70	*CHI: Und sogar bim Abschriibe sich no meh rot gsi wie bi de andere.
KB Dialekt	64	72	*EXP: Wann ist ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, dass ihnen die Rechtschreibung nicht ganz so einfach von der Hand geht? *CHI: Jo wenn het mä di erste Diktat? So ab de vierte Klass sehr wahrschiinlich döt. Die erste Diktat, wo no schö viel rot gsi sind. [Ironie / Ironie bei 'schön' abschätziges Lächeln] *EXP: Aha ist das die Erinnerung, die sie dann gerade haben? Man erhält den Text zurück und es ist ganz viel rot angestrichen? *CHI: S isch ganz vil rot. Und sogar bim Abschriibe sich no meh rot gsi wie bi de andere. [schaut weg] *EXP: Beim Abschreiben noch mehr? *CHI: Jo xxx meh rot weder bi de andere Lüüt. [zeigt 'mehr' zusätzlich mit ausladenden Handbewegungen]
PS Dialekt	83	83	*CHI: Wil du weisch, du lehrsch und nacher häscher wieder e schlächti Note und +//..
PS Dialekt	71	73	*EXP: Und chönnt si süst no konkreti Situatione als Bispiel schildere us de Schuelziit? *CHI: Jo s Diktat sicher [lacht kurz]. Wämmer es Diktat gha händ mit hundert Wörter, han ich hundertdrissig Fähler gha im Diktat zum Bispiel.

SR1 Dialekt	30	30	*CHI: Kollege plus Lehrer. Aso wenn so vierti, füfti han ich e Lehrerin gha, die het mich vo de Klass +/- Jo und das hani jo # bi drum au chli Psychohügi und so. Mir isches nöd so guet gange.
SR1 Dialekt	48	48	*CHI: Aso ich ha sehr viel Angscht gha luut vorzläse.
SR1 Dialekt	48	48	*CHI: Und ha au vill müässe go nachefroge u so. Und das stresst mi denn, aso ich chume denn inen Stress.
SR1 Dialekt	48	48	Aso so ime Tescht chumi ine stress, wenni weiss, es längt mer nid.
SR1 Dialekt	50	50	*CHI: Aso isch würllich vo de Schuel vo de einte Lehrerin und vode Schuelkollege, wo mich ghänslet hend.
SR1 Dialekt	59	60	*EXP: Was hetisch du dir anderscht gwünscht? *CHI: Jo eifach die Lehrerin ustausche. Jo sie isch o när gange. Das han ich für jedä, wo denn aso +/- hami au chli gfreut für die nägste. Dass me weniger ghänslet.
SW Dialekt	23	24	*EXP: Schwierigkeite bim Hochdütsch lärne? *CHI: Bim Hochdütsch redä scho und denn han ich eifach s Schriebe schwierig gfunde.
SW Dialekt	30	30	*CHI: S Schriebe, wo mich det agschisse het eigentlich.
SW Dialekt	37	38	*EXP: Sind sie sich dem selber bewusst gsi? Konkreti Situation? *CHI: Jo halt jedes Mol, wenn mer heted sölle en Ufsatz schriebe.
SR2 Dialekt	11	11	*EXP: Öb die normal Regelschuel Sprochheilschuel süs e Sonderschuel oder Privatschuel? *CHI: Jo das isch eso gsie, dass i ersti bis zweiti normal bi gsie und när die zweiti wiederholt ha.
SR2 Dialekt	28	29	*EXP: Und i welne Fächer wöred sie säge, sind sie eher schwach gsie? *CHI: Im Dütsch [beginnt zu lachen].
SR2 Dialekt	63	69	*EXP: Und wie isch es ihne bim Erlerne vom Lese und Schriebe gange? *CHI: Jo das isch gäng echli schwierig gsie [verschränkt die Arme vor der Brust]. Also i ha mi eifach chli duregrafft. U jo wie söll i säge [atmet hörbar aus] i has sicher +... I has immer probiert [beisst sich auf die Lippen]. U has eigtlich so lang güebt, bis i s öppe ha chöne. Aber es isch när eigtlich wieder wie weg gsie [zeigt mit dem Arm weit weg].
SR2 Dialekt	85	85	*CHI: Ähm hets gheisse i söll uf d Tafele cho.
SR2 Dialekt	120	123	*CHI: Het er mir das so schnell gseit, dass i gar nöd bi # bi nochecho. Zum bispiel Waffe mit eim f gschriebe und Komma und Punkt überhaupt ned. So denn ha i gmerkt. I Stresssituatione isch [/] chunt s ned guet.
SR2 Dialekt	151	162	*CHI: Bim Lese isch meistens so +... Aso do han i es Buech glese. Und es isch es interessants Buech gsi. U de han i glese. Und när ufzmol. Au um was isch es jetzt gange? U de xxx irgendwie so de Fade verlore irgendwie. Und eso glese. U de han i irgendöppis anders studiert. Und när bin ich glich nöd drus cho. Drum bin glich ned so de Buecherwurm worde. Wills für mi när eifach bald chli e Qual isch gsie, es Buech z läse, obwohl i när ir Hälftli glich näm weiss, um was es gheit.
SR2 Dialekt	131	133	*CHI: I Stresssituatione isch [/] chunt s ned guet. Anderi hend zwe fehler. Und i ha eifach drissg Fehler gha oder so.
US Standardsprache	15	15	*CHI: Und wenn ich zum ersten Mal merke, dass ich nicht genau weiterweiss, dann kommt alles, was nachher kommt.

US 147 147 *CHI: Ja man muss froh sein, wenn man die Lehre abschliessen kann, so blöd, wie du bist oder also.

Anpassungsscham: Gefühle

Dokument	Anfang	Ende	Segment
CG Dialekt	42	42	*CHI: Nöd, dass sie nöd läserlich isch. Ich han würlklich e Chinderschrift. Das isch würlklich bliebe. Ich han würlklich e Chinderschrift. Ich finds selber peinlich. # [lacht kurz]
CG Dialekt	45	46	*EXP: Und wenn isch dir s erscht Mol bewusst worde, dass s Läse und Schriebe dir, aso me meint jetzt nöd s Schöschriebe, me meint fehlerfrei Schriebe so. Wenn isch dir das s erscht mol ufgfalle? *CHI: Abem Beginn. Sit de erste Prüäfig bin ich schlecht gsi i Diktat. Immer [stark betont].
CG Dialekt	47	48	*EXP: Aber eso im Guete? Oder aso weisch häsch du das als Understützig emfunde? *CHI: Nei #. Es isch echli hart. ## Mini Eltere sind nöd sehr verständnisvoll gsi. Denn het mich das scho immer chli verletzt.
CG Dialekt	49	52	*EXP: Gits etz gad ei Situation, wo du dich gad chasch erinnere, äbe döt ischs mir s erscht mol ufgfalle? Aso zum Bispiel ich han länger wiä di andere oder ich han meh Mueh? *CHI: Aso wenn ich de Text becho han, de isch chrabbelrot gsi. Die hend da [/]/ Die korrigiered das jo no mit dem rote Stift. Es isch komplett rot gsi. *EXP: Au das erste Diktat? *CHI: Jo völlig, ich bin immer schlecht gsi im Diktat. Immer. Und denn die Strichli am Rand, wo s denn d Fähler zelled. Ich bin natürlich immer die gsi, wo wenn ichs becho han, gad versteckt han. So hends nöd chöne überschiele. Oh [macht einen mitleidenden Blick zur Seite und ahm kind aus der Klass nach].
CG Dialekt	40	41	*CHI: Nei Schriebe han ich nöd glernt vo mim Vater. Und ich han sehr schlecht gschriebe, muess ich säge, trotz dem. Aso Diktat und so bin ich eigentlich relativ schlecht gsi. Und ich ha au, muess ich säge, bis hüt e sehr schrecklich Schrift. *EXP: zums aluege?
CM Dialekt	25	26	*CHI: Und was i natürlu absolut ghasst han, isch vorlese gsie. Das isch für mich es rots Tuech gsie.
CM Dialekt	182	185	*CHI: Wenn ich s ha chöne lese isch # isch besser gsie als wenn ich s nur ghört han. Jo denn isch s e biz besser gsie. Aber isch au nöd schö gsie. Das sind amel eso Horror xxx.
CM Dialekt	258	260	*CHI: Jo jo s Vorlese und vielleicht ich ha so s Gefühl vielleicht bin ich eifach langsamer gsie wie die andere. *CHI: Und # und ähm jo ich han immer so s Gefühl wenn +// . + ebe, wenn ich nöd die Schlechtischt gsie bin, isch s immer echli besser gange.
CM Dialekt	291	295	*EXP: Jo i de Schuel fühlt sichs so ah und do chunt eim nöd in Sinn, dass sichs für anderi chönti, andersch dass dies andersch erlebed und empfinde [?]. *CHI: +< Jo jo genau, das isch # das isch jo äh au nöd äh +... Zerst bisch jo nur mol ich oder. Mir gohts schlecht. Und denn isch es halt eso gsie [?].

CM Dialekt	425	432	<p>*CHI: Aber ich mues nur en Vierer mache und denn langets oder das # das Denke han ich nie gha. Bir mir isch eifach immer uah. Und denn isch d Wand cho.</p> <p>*EXP: Da isch scho erstunlich, das prägt sehr, wie mer ad Situatione ane goht.</p> <p>*CHI: Jo das isch scho so. Mer vermiedet denn sehr viel Sache, wo mer vielleicht guet chönt [/] chöne het. Wemer nöd äh so Angst devor gha het jo.</p>
CM Dialekt	253	256	<p>*CHI: Jo jojo. Mol ich han eigentlich immer scho. Nochher denn, won i& [/] vos echli besser gange isch, han ich eigentlich sus gern glese. Aber eifach s Vorlese isch eifach chli jo schlimm gsie.</p>
CM Dialekt	397	402	<p>*EXP: Du häsch jetzt gad gseit Ihstufig, das isch guet gsie für dich.</p> <p>*CHI: Jo aso +//. + jo ebe ich ich denke. Es isch guet gsie, bin ich id Real cho. Das isch würlklich guet gsie, dass i döt emol würlklich mol ähm besser gsie bin, wie die andere wie öper ander oder. Jo das het mir sicher no öpis brocht.</p>
CM Dialekt	52	53	<p>*CHI: Nei will das isch immer schlimm gsie für mich.</p> <p>*CHI: Und mer het immer wieder müese (vorlese).</p>
CM Dialekt	68	68	<p>*CHI: Ich bi amel eini vo de Letschte oder so.</p>
CM Standardsprache	52	53	<p>*CHI: Also i& ich hätte vielleicht noch gerne mal ein Brief geschrieben. Aber ich hatte immer Angst.</p>
CM Standardsprache	79	79	<p>*CHI: Weil es gibt dann auch ein gutes Gefühl, wenn man nachher das erledigt hat oder trotzdem einigermaßen gut gegangen ist.</p>
HA Dialekt	246	263	<p>*CHI: Und döt han i, ebe döt isch es jo denn meh drum gange. Ebe so viele Fremdwörter dine, won ich denn ha gar nöd häsch chöne usspreche. Das chan i au nöd bhalte und so. Und ha aber au döt immer d Lehrer gha. Ich ha +... Oder döt isch vieles so gange. Du muesch öpis lese. Und de häsch es müese zäme fasse und go vorträge. Und das isch riese Stress. Oder han ich chöne zwe drü Sätz lese. Das isch no guet gange. De chum ich i Stress. Gseh die links und die rechts wie wit das die scho sind oder. De han ich mir eifach nume so die erste zwe Sätz würlkli ufgschriebe. Und wie chönt i die säge. Und de han ich am Lehrer e Frog gstellt. Und de het er mir de Vortrag ghalte. Isch [/] het immer funktioniert.</p>
HA Dialekt	282	284	<p>*EXP: Ebe das nähmt mich no Wunder bi de Prüefige, wemer denn nöd cha so die soziale Kompetenze spiele, sondern uf em Blatt das würlklich mues äh zeige, sind das nid Problem gsie oder Hürde?</p> <p>*CHI: Jo natürlich das isch riese # riese Stress gsie e riese Stress oder. Aber oder mir he natürlich döte +...</p>
HA Dialekt	105	106	<p>*EXP: Weli drü Wörter chömed ihne spontan in Sinn wenn sie ad Schuelzit denked.</p> <p>*CHI: Stress.</p>
HA Standardsprache	42	48	<p>*CHI: Man möchte gut sein. Man möchte geliebt sein. Ich denke dieser Aschpekt müsste man viel mehr hineinnehmen. Spielt es eine Rolle, ob ich jetzt zwei s schreibe oder nur einen s schreibe oder. Aber wir machen dort Druck. Das muss ich können. Und # und wenn du das nicht kannst und bam bam bam.</p>

HA Standardsprache	30	39	<p>*EXP: Das spielt keine Rolle sie müssen nichts beweisen. *CHI: Genau . *EXP: Trotzdem macht man sich Druck oder? *CHI: Ja genau selber. *EXP: Ja für sich selber. *CHI: Mhm [=! ja] . *EXP: Ja genau. *CHI: Weil man möchte ja gut da stehen. *EXP: Ja das spielt schon eine wichtige Rolle *CHI: Mhm mhm [=! ja]</p>
HA Standardsprache	164	173	<p>*CHI: Also ich # ich habe oft auch im Beruf. Dann steh ich da an einem Flipchart. Und sollte schreiben. Keine Ahnung. Hats zwei s oder. Hats n ie. Oder was hats? [Wiederholt ihre Gedanken, die sie während eines Auftrages hat.] Dann bin ich mal [?] gstanden. Was muss ich da schreiben eins oder zwei? [Wiederholt ihre Gedanken, die sie während eines Auftrages hat.] Und dann ein gro& alle mit so grossen Augen und # und so.</p>
MN Dialekt	130	136	<p>*EXP: Aber du bisch sehr motiviert oder so wies klingt? *CHI: Ja ich bin schon motiviert. Aso ich bin vor allem motiviert, weil i halt find des es eigentlich erbärmlich isch, wenn me des kha hät als ähm Muttersprach als erschetes, wenn mer des dann net richtig kann [beginnt mit seinen Fingern zu spielen, schaut runter]. *EXP: Ahäm. *CHI: Des find ich schlimm +/ . *EXP: Und jetzt tusch viel dra schaffe das des +// ? *CHI: < Jaa [gedehnt, betont]aber ich brings halt net zamme.</p>
PS Dialekt	78	80	<p>*CHI: Dä # dä hesch glehrt und gmacht und ta und # de chunnsch e schläcti Note über. *CHI: Irdedeinisch chasch di gar nüm motiviere zum Lehre. Dä schiists di sälber a Schluss und ändlich.</p>
PS Dialekt	83	84	<p>*CHI: Wil du weisch du lehrsch und nacher häscht wieder e schläcti Note und +//.. + jo du merksch es bringt der gar nüt [sucht Blickkontakt nur sehr kurz und schaut dann immer wieder nach rechts unten] [macht nachdenkliche Pause und schaut auf die Tischplatte].</p>
SR1 Dialekt	27	30	<p>*EXP: Weli 3 Wörter chömed ihne in Sinn? *CHI: Schuel ? #### Das isch jetzt am ehnte da +/- die erste drü Wörter. Die erste drü Wörter #### das chan ich jetzt nid direkt. So drü Wörter säge. So jetzt. Ich ha die letschde drü Joor guet gfunde. Aso siebti achti nünti han ich guet gfunde. Und süscht devor han ich s Scheisse gfunde. Aso ich ha die erscti zweiti Klass hani no gäre mitgmacht und nochane isch mä nume noch cho. Und denn au vill ghänslet worde. Wege besser xxx will ich zrug bi gsi und äbe +/- *EXP: Vo de Schuelkollege? *CHI: Kollege plus Leher. Aso wenn so vierti füfti han ich e Lehrerin gha, die het mich vo de Klass +/- jo und das hani jo # bi drum au chli Psychohügi und so mir isches nöd so guet gange. Und dänn äbe siebeti achti nünti hani en guete Lehrer gha. Wo mi au kennt. Aso isch persönlich und so und denn isch vill besser gange und er het mi au verstande. Er het au mit mir s Problem welä agoh und es isch när vill ringer gange für mich persönlich.</p>

SR1 Dialekt	47	48	<p>*EXP: Was isch s gröschte Problem bim Läse zb gsi?</p> <p>*CHI: Aso ich ha sehr viel Angscht gha luut vorzläse. Wenn ich im stille für mich cha läse, denn gohts guet, aso wenni mi selber chan konzentriere und gnuetg Ziit ha, aber under Stress, das hani zum Bispiel am Afang vom Militär gmerkt, will da hani so vill Lektionene gha, denn hesch do so es Ziig ufschriebe u so aso do bini denn nid nochä cho. Und ha au vill müesse go nachefroge u so. Und das stresst mi denn, aso ich chume denn inen Stress. Aso so ime Tescht chumi ine Stress, wenni weiss, es längt mer nid. Denn chani afo stresse. Den stellts bi mir so e Art wie ab und denn geit nüd meh. Aso sozäge. Aber do bini aso relativ erstuunt gsi, wie eim so s Militär au entgege chunt. Will ich ha das när gseit gha noch de erste zwei Tests und denn hends mi gad in Kurs agmolde hiä. Das dünkt mich super.</p>
SW Dialekt	37	40	<p>*EXP: Sind sie sich dem selber bewusst gsi? Konkreti Situation?</p> <p>*CHI: Jo halt jedes Mol, wenn mer heted sölle en Ufsatz schriebe. Das isch # jo # +/- do hani de Grund au nöd gseh, warum ich das au no mue mache.</p> <p>*EXP: Problem vom nöd igseh?</p> <p>*CHI: Jo.</p>
SR2 Dialekt	10	11	<p>*EXP: Öb die normal Regelschuel Sprochheilschuel süs e Sonderschuel oder Privatschuel?</p> <p>*CHI: Jo das isch eso gsie, das i ersti bis zweiti normal bi gsie und när die zweiti wiederholt ha.</p>
SR2 Dialekt	81	91	<p>*EXP: Hend sie sust no irgendwie so konkreti Situatione als Bispiel, wies ihne gange isch bim Lese und Schriebe lerne während de Schuelzit?</p> <p>*CHI: Ebe das mit em Diktat sicher mol, das i die eifach immer güebt ha. Und äh jo was isch no? Jo ei Situation isch scho. Ähm hets gheisse i söll uf d Tafele cho. U i tuen euch jetzt en Satz diktiere. U ir schriebeds uf d Tafele [wiederholt die Anweisung von damals]. U dört han i s uf d Tafele gschriebe. U när hets eifach es Glächter gha. Wieso schriebsch das mit ie oder mit i [ahmt die Mitschülerinnen und Mitschüler nach, ballt die Hand kurz zu Fäusten, beisst sich kurz auf die Lippen, lacht kurz auf]. Jo eifach für äh eifach ad Wandtafele z cho und das när falsch z schriebe u wenss eigentlich für anderi logisch isch.</p>
SR2 Dialekt	131	140	<p>*CHI: Aso denn ha i gmerkt. I Stresssituatione isch [//] chunt s ned guet. Anderi hend zwe Fehler. Und i ha eifach drissg Fehler gha oder so. Und äh jo da isch eifach au chli +... Het mi eigentlich au gnervt. Wiu i eigtlich au sehr ehrgizig bi, wenss um söttigi Sache gheit. I wots immer guet ha. Und eifach im Dütsch han i gmerkt, i chas no so guet lehre und ufschriebe. I verharze mi so uf en es Wort.</p>
SR2 Dialekt	209	210	<p>*EXP: Wie sind ihri Eltere demit umgange?</p> <p>*CHI: Jo wie söll i säge. ++ # Wie söll i säge [muss überlegen]. Jo sie hei scho gluegt ähm wenss so en Text +... Also mini Mueter het au so en Text korrigiert. Und het gseit gha. Ou du häsch do viel Fehler [macht Stimmt der Mutter nach, fährt sich mit der Zunge über die Lippen]. U so wieso denn [macht Stimmt der Mutter nach]?! Jo # jo i weiss au ned [ahmt Kinderstimme nach, zuckt entschuldigend die Schultern].</p>

Anpassungsscham: Reaktion

Dokument	Anfang	Ende	Segment
CG Dialekt	52	52	*CHI: Jo völlig, ich bin immer schlecht gsi im Diktat. Immer. Und denn die Strichli am Rand, wo s denn d Fähler zelled. Ich bin natürlich immer die gsi, wo wenn ichs becho han, gad versteckt han.
CG Standardsprache	70	70	*CHI: Ich habe letztens so einen Marketingtext hingetan. Ich habe mich so geschämt.
CM Dialekt	40	48	*EXP: Vor allne stoh [?] genau das womer sich jetzt nöd so sicher fühlt oder. *CHI: genau jo. Und vorallem han is denn au gar nüme chöne. Aso das isch wie wenn ich mues en Vortrag vor hundert Lüt halte. Denn gohts nüme. Denn machts wie zue im Chopf irgendwie. Da isch wie es Loch. Jo und denn äh jo. Ebe so isch das gange.
CM Dialekt	99	99	*CHI: Für mich isch eifach d Sproch im Allgemeine schlimm gsie.
CM Dialekt	186	186	*CHI: Nüme dra denke.
CM Dialekt	261	261	*CHI: Aber wenn du immer hine bisch, denn häsch wie au kei Motivation meh.
CM Dialekt	427	428	*CHI: Bir mir isch eifach immer uah. Und denn isch d Wand cho.
CM Dialekt	431	432	*CHI: Mer vermiedet denn sehr viel Sachen, wo mer vielleicht guet chönt [/] chöne het. Wemer nöd äh so Angst devor gha het jo.
CM Dialekt	403	406	*CHI: Wobi Prüefigangst han ich immer gha. Aso wohrschindlich au döt. Jo unrealistisch fescht aso. Nöd chöne schlofe und alles.
CM Dialekt	322	325	*CHI: Und bi denn amel nöd nocho mit Schriebe. Das isch no schlimmer gsie oder? Und das han ich no gha bis +... Aso das isch bi mir au i de Lehr +...
CM Standardsprache	52	55	*CHI: Also i& ich hätte vielleicht noch gerne mal ein Brief geschrieben. Aber ich hatte immer Angst. Es ist irgendetwas falsch drin. Und dann war ich schon gehemmt.
CM Standardsprache	64	65	*EXP: Und heute gibts das auch noch, Situationen, wo du das Gefühl hast, ich schränk mich lieber ein? *CHI: Ja viele Situationen. Zum Beispiel wenn ja +//. + Ja wenn ich denke +//. + wenn mich jemand fragt, könntest du das machen und so. Und ich denke, mh das hat vielleicht mit Schreiben zu tun. Ja dann lehn ich lieber ab.
CM Standardsprache	73	75	*EXP: Hast du Strategien entwickelt, wie du damit umgehen kannst? *CHI: Eben vermeiden halt. Ich vermeide ja ziemlich viel, was ja was mich unsicher macht.
CM Standardsprache	79	79	*CHI: Weil es gibt dann auch ein gutes Gefühl, wenn man nachher das erledigt hat oder trotzdem einigermaßen gut gegangen ist.
CM Standardsprache	85	87	*EXP: Und konkrete Strategien, wenn du in der Situation bist, dass du etwas schreiben müsstest, wie geh ich jetzt am besten damit um, wie mach ich das? *CHI: Am liebsten ähm eben das ich es äh +... Wenn ich etwas schreiben muss, nicht sofort abliefern muss, dass ichs noch kontrollieren kann und mehrmals kontrollieren und ja.
HA Dialekt	105	120	*EXP: Weli drü Wörter chömed ihne spontan in Sinn, wenn sie ad Schuelzit denked? *CHI: Stress. Ähm wa isch das no? Eifach schwierig. U chrank [tiefere Stimmlage, schwere Sprechweise]. Aso chrank ha # han i

			<p>+... Ich bi wüekli immer chrank gsie. Oder ha mich chöne selber chrank mache aso denn echt chrank. Wenn i # wenn i het müese i de Schuel öpis go vorlese oder es Gedicht ha oder # oder ähm ähm ebe öpis müese Deheime lese und denn go verzelle. S Problem isch immer gsie. Ich ha mich de nochher wieder nüme chöne zrugg neh. De bin i amel viel halt denn chrank gsie. Lang. Wuche so. Aber chrank werde wege dem, das het guet funktioniert.</p> <p>*EXP: Jo das isch e grossi Belastig wo sich denn körperlich umsetzt.</p> <p>*CHI: Mhm mhm [=! ja].</p>
HA Dialekt	198	210	<p>*CHI: Also ich ha mich viel meh uf das konzentriert, werder söttigi Froge won ihr mir jetzt stelled. Chan ich mich weniger erinnere. Ich bin e stills Meitli gsie. Ha aber äh gwüssi Sache äh wie # wie seg jetzt im Turne und so han i alli Meitli mitzoge no. Oder i de Handarbeite bin i guet gsie. Schönschriebe han i guet chöne. Und do isch de Lehrer de relativ zfriede gsie oder. Und de het er mich den natürlich au immer wieder schlüfe loh. Also ich bi überzügt. Hüt würd mer das früehner erkenne. U& u& u& und jetzt isch es eifach so bi mir gsie. Dür da das ich eifach de Lehrer de au guet kennt ha oder. Ich han au gwüsst, wenn ich mues ufstrecke, dass er mich sicher nöd dra nimmt, au wenn is nöd gwüsst ha.</p>
HA Dialekt	253	254	<p>*CHI: Und de häsch es müese zäme fasse und go vorträge. Und das isch riese Stress.</p>
HA Dialekt	259	263	<p>*CHI: De han ich mir eifach nume so die erste zwe Sätz wüekli ufgschriebe. Und wie chönt i die säge. Und de han ich am Lehrer e Frog gstellt. Und de het er mir de Vortrag gha. Isch [/] het immer funktioniert.</p>
HA Dialekt	299	319	<p>*EXP: Wenn sie säged, so sind sie ganz guet dure cho, das heisst d Lehrer sind sich gar nöd bewusst worde, dass sie e Schwierigkeit hend mit em leseverstoh, isch ihne denn ghulfe worde bi dem bi dere Problematik?</p> <p>*CHI: Na-a. Aso i de Schuelzit gar nöd. Ich bi # ich ha mich wüekli +... Ich muen ganz klar säge. Ich ha mich dur d Schuel dure gmoglet. Das isch eso. U # u d Lehrer hend das nöd gmerkt. Aso d Lehrer hend natürlich scho gmerkt, dass ich nöd guet cha lese. Aber sie hend mi natürlich au immer wieder entlastet oder we& we& denn han ich de müese au öpis vorlese.</p> <p>Mer het jo früehner viel eso müese vorlese oder. Und de isch dä dra cho. Und de han ich amel scho vorus chli glese. Wo chönt ich dra cho. De bin ich dra cho. Und de han i nüme gwüsst won i bi. De het er mir scho gseit wo i bin oder. Und de han ich vielleicht es paar Sätz müese lese. Und das isch nume eis Gestotter gsie. Das het jo niemert verstande.</p>
HA Dialekt	211	215	<p>*EXP: Sie hends genau gspürt, wie sie sich müend verhalte demit sies chönd umgoh.</p> <p>*CHI: Jo genau genau genau.</p> <p>*EXP: Isch no ganz interessant, wenn di ganz Konzentration druf use lauft, wie chum ich dur de Schuelunterricht ohni das es uffällt.</p> <p>*CHI: Genau genau. Han ich aber witufe gmacht.</p>

HA Standardsprache	17	31	*EXP: Das sind die schwierigen Aufgaben? *CHI: Genau. *EXP: Die waren besonders anspruchsvoll? *CHI: Genau. Aber jetzt merk ich. Es kommt ein psychische Aschpekt dazu. Einer der ähm +... So muss ich sagen. Ähm ich möchte ja gut sein. Und ich denke, das kommt au beim Kind auch oder? U& u& und je mehr ich das ablegen kann je besser geht es mir. Ich muss ja nicht gut sein. Spielt überhaupt keine Rolle oder? *EXP: Das spielt keine Rolle. Sie müssen nichts beweisen. *CHI: Genau.
PS Dialekt	79	79	*CHI: Irdedeinisch chasch di gar nümm motiviere zum Lehre.
PS Dialekt	81	83	*CHI: Jo de # de# de losch igedeinisch +... Seisch der jo jetz isch s mer au egal oder. Wil du weisch, du lehrsch und nacher häscht wieder e schlächti Note und +/-..
RN Standardsprache	25	25	*CHI: [setzt sich aufrechter hin] Weil das eine Schwäche ist und ähm ich kann s nicht gut und dann mach ich s auch nicht gern [setzt sich erneut aufrechter hin].
SW Dialekt	23	24	*EXP: Schwierigkeite bim Hochdütsch läerne? *CHI: Bim Hochdütsch redä scho und denn han ich eifach s Schriebe. Das hät mir när ###- agschissä eigentlich. Drum +/-
SW Dialekt	30	30	*CHI: De Wille, wo nid do gsi. D Motivation au nöd zum Schriebe. Aso s Läse isch när scho gange, aber das isch weniger d Schwierigkeit.
SW Dialekt	30	30	*CHI: Es isch meh eifach s Schriebe, wo mich det agschisse het eigentlich.
SR2 Dialekt	30	33	*EXP: Hend sie Schwierigkeite gha bim Lerne vo de Standardsproch beziehigswies Hochdütsch? *CHI: Mh jo aso vorallem is när mit so Ufgobe isch gange, wemmer es Blatt becho het. U när tüt mer irgendwie Verbe oder Adjektiv usesueche. Do isch bi mir scho de Lade abe bald [?] gseit.
SR2 Dialekt	34	40	*CHI: U lut lese han i nie so guet chöne. I tue lieber lese in Gedanke. Wiu denn mues is nöd säge. U wenn is när mues säge. De stolpere i plötzlich no. Tuen is lieber so im Sinne lese. Eifach so still eifach.
SR2 Dialekt	63	68	*EXP: Und wie isch es ihne bim Erlerne vom Lese und Schriebe gange? *CHI: Jo das isch gäng echli schwierig gsie [verschränkt die Arme vor der Brust]. Also i ha mi eifach chli duregrafft. U jo wie söll i säge [atmet hörbar aus] i has sicher +... I has immer probiert [beisst sich auf die Lippen]. U has eigetlich so lang güebt, bis i s öppe ha chöne.
SR2 Dialekt	141	145	*CHI: Wieso scho wieder [klopft mit der Faust auf den Tisch]? Werum mues i jetzt das schriebe? Das isch mir halt so chli bliebe vor Schuelzit jo. *EXP: Was sind eso, wöred sie säge, so die aller grösste Problem gsie im zämehang mit Lesä und Schriebe? *CHI: Wie schriebt mers jetzt # wie schriebt mers jetzt [macht die Gesten des Schreibens nach].
SR2 Dialekt	261	266	*EXP: Wa heted sie sich andersch gwünscht i de Schuelzit? *CHI: Jo denn ganz klar. Ähm i has bi teilne gseh, wo ir Schuel eifach aues gäng gad hei chöne. Das han i immer chli benidet, wiu i bi immer +... i ha eigentlich immer au mit dene wölle konkuriere, immer so guet sie wie die [zeigt mit dem Stift immer an die gleiche stelle bei 'so gut wie die'].

SR2 Dialekt	132	135	*CHI: I Stresssituatione isch [/]/ chunt s ned guet. Anderi hend zwe Fehler. Und i ha eifach drissg Fehler gha oder so. Und äh jo da isch eifach au chli +... het mi eigentlich au gnervt.
SR2 Dialekt	161	162	*CHI: Drum bin glich ned so de Buecherwurm worde. Wills für mi när eifach bald chli e Qual isch gsie, es Buech z läse, obwohl i när ir Hälfkli glich näm weiss, um was es gheit.
US Standardsprache	15	19	*CHI: Und wenn ich zum ersten Mal merke, dass ich nicht genau weiterweiss, dann kommt alles was nachher kommt. Ist dann schlechter weil ich immer da hängen bleibe. Oder ich hänge dann irgendwo. Und studiere dann trotzdem mit irgendeinem halben Hirn noch am vorderen. Und dann kommt schon der nächste Fehler.